

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schüchternheit und mündliche Teilnahme im Unterricht: Eine Befragung von schüch- ternen Schüler*innen.

eingereicht von: Sandra Carina Schmid

Begleitung: Dr. phil. Xenia Müller

Abgabedatum: 14.05.2023

Abstract

Schüchtere Kinder werden im Unterricht seltener wahrgenommen, da sie zurückhaltend und unauffällig sind und den Unterricht nicht stören. Sie haben Angst vor falschen Antworten und trauen sich oft nicht am mündlichen Unterricht teilzunehmen, obwohl sie die Antwort wüssten. In der Forschung wurde häufig die Sichtweise Dritter eingeholt, weshalb der Fokus in dieser Arbeit auf der Sichtweise schüchterer Kinder liegt. Es interessiert, was sie brauchen, damit sie sich am mündlichen Unterricht beteiligen können und wie die Lehrpersonen und die Mitschüler*innen sie dabei unterstützen können. Anhand eines Fragebogens wurden vier Mädchen für ein Einzelinterview bestimmt. Die Grounded Theory Methodologie wurden für die Auswertung der Interviews verwendet. Es zeigt sich, dass die Angst vor Leistungsversagen und Fehlern in allen Interviews als wichtige Punkte hervorgehen und den Lehrpersonen mehr Wissen über das Verhalten und die Unterstützungsmöglichkeiten schüchterer Kinder vermittelt werden muss.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
1. Theoretische Einbettung	6
1.1. Definition Schüchternheit	6
1.2. Begriffliche Abgrenzung	8
1.3. Entstehung und Ursachen	9
2. Forschungsstand	11
3. Mögliche Schutz- und Risikofaktoren	17
3.1. Schutz- und Risikofaktor Lehrperson	17
3.2. Schutz- und Risikofaktor Peers	19
3.3 Schutz- und Risikofaktor soziales Klassenklima	20
3.4. Schutz- und Risikofaktor soziales Schulklima	21
3.5. Förderprogramme	21
3.6. Schutz- und Risikofaktor Eltern	22
4. Forschungsmethodik	24
4.1. Sampling	24
4.2. Feldzugang	24
4.3. Erhebungsmethoden	25
4.4. Durchführung Fragebogen	27
4.5. Durchführung Interviews	27
4.6. Transkription	28
4.7. Transkriptionsregeln	29
4.8. Auswertung Fragebogen SPSS	29
4.9. Auswertungsmethode Grounded Theory Methodologie	30
4.9.1. Theoretisches Sampling	31
4.9.2. Theorieorientiertes Kodieren	31
4.9.3. Ständiges Vergleichen	32
4.9.4. Theoretische Memos	32
4.9.5. Abschluss der Theorieentwicklung	33
4.9.6. Gütekriterien der GTM	33
5. Darstellung der empirischen Ergebnisse	34
5.1. Darstellung der empirischen Ergebnisse aus den Fragebögen	34
5.2. Darstellung der empirischen Ergebnisse aus den Interviews	35
5.2.1. Unwohlsein in der Klasse	35
5.2.2. Situationen, die Schüchternheit hervorrufen	38
5.2.3. Mündliche Beteiligung	39
5.2.4. Lehrperson als Schutz- und Risikofaktor	43
5.2.5. Peers als Schutz- und Risikofaktor	44
5.2.6. Negative Lernerfahrungen	47
5.2.7. Erhöhte Selbstaufmerksamkeit	49

5.3. Angst vor Leistung und Fehlern als Hinderung der mündlichen Teilnahme	51
6. Diskussion.....	56
7. Fazit	61
8. Reflexion	62
9. Ausblick.....	65
10. Literaturverzeichnis.....	66
11. Tabellenverzeichnis	71
Anhang.....	72
I. Nonverbale Checkliste für Fachkräfte zur leichteren Identifizierung schüchterner und sozial ängstlicher Kinder.	72
II. Einwilligung Teilnahme Fragebogen und Interview	74
III. Fragebogen.....	75
IV. Leitfadeninterview 1. Version	78
V. Leitfadeninterview 2. Version	79
VI. Transkriptionsregeln	80
VII. Transkription Interview (Leitfaden 1. Version).....	81
VIII. Transkription Interview (Leitfaden 2. Version).....	86
IX. Transkription Interview (Leitfaden 2. Version).....	92
X. Transkription Interview (Leitfaden 2. Version).....	100
XI. Selbstständigkeitserklärung und Erklärung zur Publikation	106

Einleitung

Schüchterne und ängstliche Kinder werden in der Schule und im Unterricht seltener wahrgenommen als Kinder, die sich unruhig, zappelig oder aggressiv verhalten (Florin, 2021; Stöckli, 1999). Durch das externalisierende Verhalten wird oftmals der Unterricht gestört und die Aufmerksamkeit der Lehrperson wird auf die auffälligen Schüler*innen gelenkt. Da diese Störungen mit einer grösseren Belastung einhergehen als zurückhaltendes, schüchternes Verhalten wird über externalisierendes Verhalten in der Fachliteratur sowie in pädagogischen Teams viel ausgiebiger gesprochen, wodurch schüchterne Kinder häufig vergessen und selten thematisiert werden (Müller, 2021).

Das Institut für Verhalten, sozio-emotionale und psychomotorische Entwicklungsförderung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik plante, verschiedene Lehrpersonen und Schulen zu beraten und fragte daher nach herausfordernden Situationen in der Schule, rätselhaftem Verhalten von Schüler*innen sowie Unterstützung beim Erreichen und Fördern von bestimmten Kindern. Sie erhielten ebenfalls viele Rückmeldungen bezüglich aggressivem und hyperaktivem Verhalten, jedoch keine Anfrage zu schüchternen und zurückhaltenden Kindern (Amft, Stauffer & Burkhardt, 2021).

In einer Interviewstudie mit zehn adoleszenten Mädchen konnte gezeigt werden, dass die teilweise fehlende Beachtung durch die Lehrperson von den Mädchen selbst wahrgenommen wurde (Lund, 2008). Häufig merken Lehrpersonen nicht, dass Kinder unter ihrer Schüchternheit leiden. Da sie sich häufig in einem Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt befinden, fällt es ihnen schwer, sich an die Lehrperson zu wenden und aktiv um Hilfe zu bitten (Asendorpf, 1989). Jaredic, Stanojevic und Radovic (2013) beschreiben diesen Konflikt sehr treffend, indem festgehalten wird, dass Schüchternheit kein Problem für das Umfeld der schüchternen Person darstellt, sondern für die schüchterne Person selbst eine Schwierigkeit ist. Somit werden nicht alle schüchternen Kinder von ihrem Umfeld als solche wahrgenommen und der Schweregrad der Schüchternheit wird unterschätzt, besonders bei Mädchen, da bei ihnen eine zurückhaltende Verhaltensweise zum Stereotyp passt und akzeptiert wird (Stöckli, 2007). Gemäss Stöckli (2004b) konnte gezeigt werden, dass sich die Fremd- und Selbstwahrnehmung sehr unterscheidet. So werden Kinder von anderen Personen seltener als schüchtern eingeschätzt, als dass sie sich selbst schüchtern einschätzen. Während körperliche und soziale Symptome für Aussenstehende vermehrt ersichtlich sein können, sind die kognitiven Symptome wie hohe Selbstaufmerksamkeit, negative Selbsteinschätzung, Selbstablehnung und Minderwertigkeit nur schwer zu erkennen (ebd.). Weiter ist es auch schwierig zu erkennen, ob ein Kind schüchtern oder ungesellig ist. Während die einen Kinder nur schwer an sozialen Interaktionen teilnehmen können, haben andere kein Bedürfnis danach. Auch hier zeigte sich, dass die beiden Konstrukte von aussen schwerer zu unterscheiden und einzuschätzen waren als durch Selbsteinschätzungen. Dabei wird schüchternes Verhalten oftmals akzeptiert und als angenehm und sympathisch empfunden. Schüchternheit bringt jedoch oftmals soziale und leistungsbezogene Konsequenzen mit sich (Stöckli, 2007). Handlungsbedarf entsteht häufig erst, wenn das Kind sich weigert, die Schule zu besuchen (Petermann, 2021). Die Schule ist neben der Familie und den Peers der wichtigste

Begegnungsort für soziale Kontakte. Deshalb ist es von grosser Bedeutung, dass Kinder in der Schule lernen mit ihren Ängsten, welche jedes Kind hat und zur Entwicklung gehören, umzugehen und schüchterne Kinder in der Klasse integriert sind (Florin, 2021).

Schüchternheit und soziale Ängste können sich auf das Lernen und Wohlbefinden der Kinder auswirken. Es ist daher wichtig, dass Lehrpersonen diese wahrnehmen und sich des Umgangs mit Schüchternheit und Ängsten bewusst sind. Sie müssen wissen, welche Strategien das Selbstvertrauen und den Mut fördern und wie schüchterne Kinder unterstützt werden können (Bosacki, Coplan, Rose-Krasnor & Hughes, 2011). Schüchternheit kommt zudem auf allen Schulstufen, besonders im Kindergarten, vor und geht teilweise mit massiven Problemen im Unterricht und mit der Beziehungsgestaltung zwischen den Peers einher. Trotzdem werden diese Kinder häufig vernachlässigt (Stöckli, 2016).

Da bislang selten aus der Perspektive der Kinder geforscht wurde, liegt der Fokus dieser Arbeit darauf, die Sicht von schüchternen Kindern zu erfahren und allgemein mehr Bewusstsein für schüchterne Kinder in der Schule zu schaffen. Es werden schüchterne Kinder thematisiert, da der Begriff der Schüchternheit im Alltag häufiger verwendet wird als «sozialängstlich» und der Begriff auch einen niederschwelligeren Zugang in der Praxis ermöglicht. Daher wird in dieser Arbeit der Frage nachgegangen:

Wie muss der Unterricht gestaltet sein, damit aus Sicht der schüchternen Kinder sie daran teilnehmen können?

Für eine thematische Einbettung wird zunächst Schüchternheit definiert und von anderen Begriffen abgegrenzt. Anschliessend werden die Entstehung und Ursachen von Schüchternheit erklärt. Daraufhin folgt der Forschungsstand. Im nächsten Kapitel werden Schutz- und Risikofaktoren von schüchternen Kindern im Unterricht herausgearbeitet und vorgestellt. Weiter wird das Forschungsvorgehen beschrieben und die Erhebungs- und Auswertungsmethoden werden im Detail erklärt. Im Anschluss werden die empirischen Ergebnisse erarbeitet und dargestellt und in einem nächsten Schritt diskutiert. Abschliessend folgen das Fazit sowie die Reflexion des Arbeitsprozesses und der Ausblick.

1. Theoretische Einbettung

Gemäss Stöckli wurde zum Thema «Schüchternheit» noch nicht viel untersucht. Dabei teilen Befragte mit, dass sie selbst Schüchternheit in ihrem Leben erfahren haben und dies für sie ein Problem war. Über 16 Prozent aller Schüler*innen eines Jahrgangs werden als überdurchschnittlich schüchtern empfunden (Stöckli, 2007). Im Kindergarten ist zu Beginn sogar jedes dritte Kind schüchtern. Durch eine Studie von Stöckli (2008) konnte gezeigt werden, dass Schüler*innen unabhängig von ihrem Geschlecht als schüchtern oder nicht schüchtern eingeschätzt wurden. Dies trifft aber nur auf die Fremdeinschätzung zu. Werden Kinder nach ihrer Einschätzung gefragt, zeigt sich, dass sich Mädchen häufiger als schüchtern beschreiben. Das weibliche Geschlecht kann in Bezug zu internalisierendem Verhalten ein Risikofaktor darstellen und wird mit sozialen Angstsymptomen verknüpft (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2021). Obwohl Schüchterne keine kleine Gruppe darstellen und Schüchternheit teilweise mit massiven Problemen im Unterricht und der Entwicklung von Beziehungen zu Gleichaltrigen einhergehen kann, werden schüchterne Kinder im schulischen Alltag häufig vernachlässigt. Aufforderungen sich mündlich zu beteiligen führen nicht dazu, dass schüchterne Kinder sich öfters melden, sondern veranlassen sie zu mehr Rückzug und sozialem Argwohn (Stöckli, 2016). Gemäss Stöckli beruht Schüchternheit auf tief verankerten persönlichen Verunsicherungen und schlechten Erwartungen bezüglich sozialer Situationen. Schüchterne Kinder wissen oft nicht mit ihren Hemmungen umzugehen und sich in sozialen Situationen mit anderen zu verhalten. Sie trauen sich oftmals nicht nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, was ihre Lernentwicklung negativ beeinflussen kann. Sie haben Angst, in ihrem Tun und Sagen dumm dazustehen und sich lächerlich zu machen, daher sind schüchterne Kinder oftmals lieber still und scheinbar passiv. Zu gross ist die Angst von anderen bewertet zu werden (ebd.). Das Schüchternheit nicht selten ist, konnte auch die Studie «Stanford Shyness Project» von Zimbardo (1986) zeigen, worin in den USA 73 Prozent und in Deutschland 82 Prozent der befragten Erwachsenen angaben, in ihrem Leben Schüchternheit erfahren zu haben und dies teilweise als persönliches Problem empfanden. Soziale Kontakte mit Gleichaltrigen sind für die Entwicklung eines jeden Kindes wichtig. Durch den Rückzug verpassen viele schüchterne Kinder wichtige Erfahrungen durch Peerbeziehungen und Freundschaften wie das Finden von Kompromissen oder das Festhalten und Vertreten der eigenen Meinung. Ihre Zurückhaltung kann von den Peers missverständlich als Desinteresse gelesen werden, wodurch schüchterne Kinder wenig beachtet oder gar abgelehnt werden. Dies kann zu einem Teufelskreis führen, indem ihre soziale Angst, das negative Selbstbild und das Misstrauen wachsen, weshalb soziale Kontakte gemieden werden, die Kinder kaum mit Gleichaltrigen interagieren und dadurch immer mehr ausgegrenzt werden (Stöckli, 2007, 2016).

1.1. Definition Schüchternheit

Gemäss Stöckli (1999) wird ein Kind als schüchtern wahrgenommen, wenn es errötet, selten und leise spricht sowie oft abseitssteht. Auch das schamvolle Senken des Blicks oder die Vermeidung des Blickkontakts sowie das häufig angespannte und allgemein gehemmte Auftreten hinterlassen den Eindruck, dass schüchterne Kinder jegliche soziale Interaktion schnellstmöglich beenden wollen. Schüchternheit wurde in wissenschaftlichen Kreisen lange auf die Perspektive der

Person beschränkt und als eine rein subjektive Problematik betrachtet. Zimbardo, Pilkonis und Nordwood (1975) kamen zum Schluss, dass Schüchternheit nur anhand der Einschätzung der eigenen Person definiert werden könne. Wenn jemand sich schüchtern fühle und sich so einschätze, sei diese Person schüchtern, sonst nicht. Dem wurde widersprochen, da nicht alle schüchternen Menschen von ihrem Umfeld als schüchtern wahrgenommen werden. Gemäss Leary und Kowalski (1995) beinhaltet die Definition nicht nur die Selbsteinschätzung, sondern auch die beobachtbare Schüchternheit in Form von Gehemmtheit oder Zurückhaltung. Stöckli (2010) und andere Forscher*innen erweiterten die Definition, indem sie Schüchternheit als soziales Phänomen beschrieben, welches häufig in sozialen Interaktionen zum Tragen käme und nicht nur im Kopf der betroffenen Person stattfände. Sie beschrieben Schüchternheit somit als Kombination von weiteren Konstrukten wie sozialer Ängstlichkeit und gehemmtem Verhalten. Was durch die Diskussion klar wird, ist, dass nicht nur die Selbsteinschätzung ein Teil der Schüchternheit und ihrer sozialen Wirkung ist, sondern auch die Fremdwahrnehmung (Stöckli, 2004b).

Schüchternheit kann sich zum einen anhand von körperlichen Symptomen wie Herzklopfen, schwitzigen Händen oder flauem Magen zeigen. Zudem äussert sich Schüchternheit aber auch durch soziale Symptome, indem eine Person gehemmt oder unbeholfen reagiert oder sich zurückzieht. Auch können kognitive Symptome ersichtlich werden, indem die Selbstaufmerksamkeit enorm hoch ist, sich eine Person regelmässig negativ einschätzt oder sich minderwertig fühlt. Somit kann eine immerzu mögliche soziale Bewertung zu einer unergründlichen Angst führen, wodurch schüchterne Menschen soziale Kontakte nur gering geniessen und ihre Meinung nur bedingt mitteilen oder durchsetzen können. Aufgrund ihrer Situation denken sie oftmals zu sehr über ihre eigene Verunsicherung oder Reaktion nach. Ist die Schüchternheit sehr ausgeprägt, kann sie die Gedanken sowie die Kommunikation beeinträchtigen und zu Angstgefühlen, sozialer Ausgrenzung und Depression führen. Da schüchterne Kinder soziale Kontakte selten von sich aus suchen, ist es wichtig, dass sie andere Kinder in ihrem Umfeld haben, die auf sie zugehen und sie schätzen, so dass daraus eine Freundschaft entstehen kann (Stöckli 1999). Wichtig zu beachten ist, dass die Gehemmtheit oder Zurückhaltung einer Person in sozialen Situationen ein sichtbares Symptom von Schüchternheit darstellt, während die gleichzeitig auftretende Angst oder das Herzklopfen als subjektive, unsichtbare Symptome miteinhergehen und für andere oftmals nicht sichtbar sind (Stöckli, 2004b). Zudem werten Schüchterne Blicke anderer Personen selten als Interesse oder Zuneigung, sondern haben das Gefühl bewertet zu werden, was sie verunsichert. Schüchterne Menschen möchten grundsätzlich soziale Kontakte knüpfen, tendieren aber aufgrund des fehlenden Vertrauens und der sozialen Angst dazu, dies lieber zu vermeiden. Somit kann Schüchternheit häufig einen inneren Konflikt mit sich bringen (Stöckli, 2007). Asendorpf (1989) nennt dies den Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt. In der Schule jedoch können soziale Kontakte nur selten vermieden werden (Stöckli, 2016). Oftmals verfügen schüchterne Kinder über keine passenden Coping-Strategien, weshalb sie mit Vermeidung, Rückzug oder Passivität reagieren. Dieses Verhalten kann sich auch in diversen Unterrichtssituationen zeigen. Durch diese sogenannten internalisierten Coping-Strategien können schüchterne Kinder häufig

keine Kontrolle über die stresserzeugenden Situationen und negativen Gefühle erlangen. Weitere Begleitmerkmale von Schüchternheit sind oftmals ein angeschlagener Selbstwert, ein grundsätzlich negatives Selbstbild und eine tiefe Verunsicherung. Die Verunsicherung wird durch leises Sprechen, schwachen Händedruck, häufiges Schulterzucken und «ich weiss nicht»-Sagen auf Fragen sichtbar. Oftmals haben sie eine Antwort auf die Frage, trauen sich aber nicht, ihre Meinung oder Ideen mitzuteilen (ebd.).

Buss (1980) unterschied zwei Komponenten von Schüchternheit: die instrumentelle und die affektive Schüchternheit. Die instrumentelle Komponente beinhaltet das Verhalten und die Reaktion von schüchternen Menschen. Die affektive Komponente beschreibt die erlebte Anspannung und das wahrgenommene Gefühl, von Mitmenschen bewertet zu werden. Dabei wird befürchtet sich in sozialen Situationen tollpatschig zu benehmen und unpassende Aussagen zu machen. Zu einem späteren Zeitpunkt differenzierte er die zwei Komponenten in drei: instrumentelle oder verhaltenshemmende, emotionale oder körperliche und kognitive Komponenten (Buss, 1984). Diese Definition geht mit der oben beschriebenen von Stöckli (1999) einher. Schüchternheit wird anhand ihrer Definition als ein Alltagsverhalten in der Normalpopulation bestimmt und entspricht somit keinem pathologischen Zustand (Stöckli, 2007).

Zimbardo, Pilkonis und Nordwood (1975) beschreiben sieben Konsequenzen, die Schüchternheit mit sich bringt. Zum einen sind dies soziale Erfahrungen, welchen mit Unbehagen und Anspannung begegnet wird. Weiter nennen sie den negativen Selbstbezug, welcher mit einer starken Verunsicherung, einer Selbstentwertung und dem Gefühl von sozialer Isolation einher gehen kann. Fehlende Selbstbehauptung sowie Schwierigkeiten durch Intransparenz und soziale Wirkung, soziale Handlungsunfähigkeiten und eine problematische Selbstaufmerksamkeit werden ebenfalls als Konsequenzen von Schüchternheit aufgezählt. Da Schüchternheit häufig nicht für alle ersichtlich ist, fällt es dem sozialen Umfeld einer schüchternen Person manchmal schwer zu verstehen, was sie in einer sozialen Situation braucht. Weiter kann Schüchternheit als Unfreundlichkeit, Arroganz oder Desinteresse verkannt werden. Zudem fällt es schüchternen Menschen schwer, in sozialen Situationen passend zu reagieren und zu kommunizieren, wodurch das gegenseitige Verständnis weiter erschwert wird. Die sehr hohe und häufig negative Selbstaufmerksamkeit führt dazu, dass sich schüchterne Menschen übermässig und kritisch mit ihrem eigenen Verhalten und der Wirkung auf andere beschäftigen. Schüchternheit ist somit ein mehrschichtiges Konstrukt, welches sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt (Stöckli, 2007).

1.2. Begriffliche Abgrenzung

Schüchternheit unterscheidet sich von Ungeselligkeit, indem schüchterne Menschen, wie oben beschrieben, gerne Kontakt zu anderen Menschen hätten und diesen auch gerne suchen würden, sich häufig aber nicht überwinden können. Ungesellige Menschen entscheiden sich für das Alleinsein und haben keine Mühe, Kontakt mit anderen Menschen zu knüpfen, sie wollen es teilweise einfach nicht (Stöckli, 2007). Weiter muss man Schüchternheit auch von Scham und Verlegenheit abgrenzen. Während sich Scham und Verlegenheit häufig nach einer sozialen

Situation zeigen und als emotionale Reaktion verstanden werden, welche von kurzer Dauer ist, zeigt sich Schüchternheit oftmals bereits vor und überdauernd in sozialen Situationen. Auch Gehemmtheit ist von Schüchternheit zu unterscheiden, da Menschen gegenüber neuen Orten oder Objekten gehemmt reagieren können, mit denen keine soziale Situation einhergeht. Gehemmtheit kann jedoch ein Symptom der Schüchternheit sein (ebd.). Ebenfalls ist Schüchternheit von Introvertiertheit abzugrenzen. Introvertierte Menschen genießen die Zeit für sich sowie ruhige Gesellschaft, können aber, wenn sie wollen, ohne Schwierigkeiten Kontakt zu anderen Menschen knüpfen und fühlen sich dabei auch wohl. Sie sind selbstsicher und haben keine Angst, von anderen bewertet zu werden (Amft, Stauffer & Burkhardt, 2021). Weiter ist selektiver Mutismus von Schüchternheit zu unterscheiden. Kinder mit selektivem Mutismus können grundsätzlich sprechen, verstummen jedoch in gewissen Situationen. Sie kommunizieren in diesen Situationen durch Gesten, ihre Mimik oder anhand schriftlicher Notizen. Ebenso wird Schüchternheit von sozialer Phobie abgegrenzt, da diese eine permanente und unangemessene Angst gegenüber sozialen und Leistungssituationen darstellt. Diese Situationen werden vermieden oder nur unter grösster Angst bewältigt (Walitza & Melfsen, 2016).

1.3. Entstehung und Ursachen

Schüchternheit kann sich von leicht schüchtern bis hin zu einer ausgeprägten, behandlungsbedürftigen sozialen Phobie erstrecken, wobei der Übergang nur schwer zu bestimmen ist. Der biologische beziehungsweise genetische Erklärungsansatz beschreibt Schüchternheit als ein angeborenes Temperamentsmerkmal, bei dem schüchterne Kinder aufgrund einer hochreaktiven Amygdala bereits bei geringen Auslösern ängstlicher werden. Daher reagieren sie auf unbekannte Situationen und Personen verängstigt und zurückhaltend. Entwicklungspsychologische Erklärungsansätze gehen davon aus, dass Schüchternheit durch die Erziehung, die Entwicklung und die soziale Umgebung des Kindes beeinflusst wird. Sind die Eltern des Kindes selbst zurückhaltend und vermeiden soziale Kontakte, übernimmt das Kind diese Verhaltensweisen. Wenn die Eltern ihrem Kind wenig zutrauen und es andauernd vor möglichen Gefahren warnen, wird es unsicher und beginnt Situationen mit negativen Erfahrungen zu verknüpfen (Amft, Stauffer & Burkhardt, 2021). Schüchternheit zeigt sich im Kindesalter als stabile Temperamenteigenschaft. Kinder können in dieser Zeit fremden Menschen, aber auch vertrauten Gruppen schüchtern begegnen. Die Schüchternheit kann unterschiedlich schwach oder fest ausgeprägt sein und sich nur in einer der beiden Umfelder zeigen oder in beiden. Im jugendlichen Alter verändert sich dies und die Schüchternheit gegenüber Fremden korreliert hoch mit sozialen Bewertungssituationen. Jugendliche fühlen sich eher mit den Erwartungen der Gesellschaft konfrontiert, welche sich auf (heterosexuelle) Interaktionen mit Peers, Freundschaften und sozialen Begegnungen beziehen. Dies kann dazu führen, dass sie sich zurückziehen, soziale Interaktionen vermeiden und weniger Freundschaften bilden und aufrechterhalten (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2021).

Asendorpf (1998) unterscheidet zwischen der Hemmung und Angst vor Unbekanntem und der Hemmung und Angst vor Ablehnung durch Gleichaltrige aufgrund negativer Erfahrungen. Die erste Unterscheidung beschreibt er als Temperamentsmerkmal, wobei ein Kind auf eine

unbekannte Situation oder Person mit vermeidendem Verhalten reagiert. Bei der zweiten Form spricht er von Lernerfahrung. Das Kind hat in der Vergangenheit Ablehnung erfahren und transferiert diese Erfahrungen auf nächste soziale Kontakte, so dass sich das Kind lieber zurückzieht, leise spricht und sich im Unterricht lieber nicht meldet, um nicht aufzufallen, auch wenn es die Antwort weiss.

Schüchternheit allein wird nicht als Krankheit oder Störung definiert, kann jedoch unter ungünstigen Bedingungen dazu führen, dass sich aus der Schüchternheit Panikattacken und soziale Ängste entwickeln, wodurch soziale Kontakte vermieden werden und die betroffene Person sich immer mehr isoliert (Croos-Müller, 2021).

2. Forschungsstand

Wie bereits oben beschrieben, wurden die meisten Studien aus der Sicht von Erwachsenen wie (Klassen-)Lehrpersonen, Eltern und Erziehungsberechtigten durchgeführt. Dies wird besonders ersichtlich, als Stöckli (2007) verschiedene Studien zur Stabilität von Schüchternheit im Kindergarten und in der Schule beschreibt. Von den diversen Studien werden oftmals Fragebögen zur Einschätzung der Eltern oder Lehrpersonen verwendet, sowie Beobachtungen der Schüler*innen. Als Begründung gilt, dass die Kinder noch zu jung sind, um sich selbst einschätzen zu können (ebd.). Nur sehr wenige Untersuchungen hatten die Sichtweise der Kinder und Jugendlichen im Fokus.

Stöckli fasst zu Beginn seines Buches «Schüchternheit als Schulproblem» den Forschungsstand zusammen, wobei auffällig wird, wie selten bis anhin über Schüchternheit geforscht und geschrieben wurde. Er beschreibt drei verschiedene Studien aus dem Zeitraum 1978-1998, bei welchen Eltern oder Lehrpersonen zu den Kindern befragt wurden. Die erste Studie untersuchte Kinder im Alter von 21 bis 31 Monate, die zweite Studie Kinder im Kindergartenalter und die dritte Studie Kinder der ersten bis vierten Klasse. Alle drei Studien zeigten, dass ca. 15 Prozent der Kinder als schüchtern eingeschätzt wurden (ebd.).

In einer Studie von Spooner, Evans und Santos (2005) wurde sichtbar, dass Eltern und Lehrpersonen zwei Drittel derjenigen Kinder als schüchtern einschätzten, die sich auch selbst als schüchtern bezeichneten. Die Kinder, die nicht als schüchtern erkannt wurden, sich jedoch selbst als schüchtern beschrieben, schätzten gemäss Studie ihre schulischen Kompetenzen tiefer ein und hatten einen geringeren Selbstwert. Gleichzeitig wurden auch Kinder von ihrem Umfeld als schüchtern eingeschätzt, die sich selbst als nicht schüchtern definierten.

Gemäss einer Langzeitstudie von Asendorpf (1990b) wurde der Übergang vom Vorschul- zum Schulalter von 99 Kindern, davon 52 Jungen und 47 Mädchen, im Alter von 3;9, 4;9, 5;9 und 6;9 Jahren untersucht. Das schüchterne Verhalten wurde zu allen vier Messzeitpunkten von den Müttern eingeschätzt, wobei sie Fragen wie «mein Kind ist schüchtern gegenüber fremden Erwachsenen» oder «mein Kind ist schüchtern gegenüber fremden Kindern» beantworteten. Die Verhaltenshemmung wurde im Freispiel der Vorschulgruppe und gegenüber Fremden beobachtet. Die Kinder im Alter zwischen 3;9 und 5;9 zeigten eine grössere Gehemmtheit gegenüber Fremden als im Freispiel der bereits bekannten Vorschulgruppe. Dies unterstrich die Bedeutung der Vertrauensbildung beim Abbau der sozialen Gehemmtheit. Jedoch kann die Angst vor Ablehnung oder Nichtbeachtung steigen, da sich die Kinder der allgemeinen Bewertung bewusstwerden (ebd.). In der Weiterführung der Studie konnte gezeigt werden, dass Kinder, die von ihren Müttern als besonders gehemmt eingeschätzt wurden, in Einzelaktivitäten mit fremden Gleichaltrigen passiver wurden, ihre Entwicklung stagnierte und sich ihre Anpassungsfähigkeit sogar verschlechterte. Kinder, deren Müttern sie hingegen als ungehemmt einschätzten, zeigten hingegen eine Verbesserung ihrer Haltung gegenüber fremden Kindern und konnten längere, soziale Interaktionen eingehen (Asendorpf 1991).

In einer weiteren Studie von Stöckli wurden in den Kantonen Zürich, Aargau, Schaffhausen und Thurgau 406 Kinder aus zwanzig 4. Klassen von ihren Lehrpersonen in vielen verschiedenen

Merkmale eingeschätzt, eins davon war Schüchternheit. 18 Prozent der Schüler*innen wurden von ihren Klassenlehrpersonen als ziemlich oder besonders schüchtern eingeschätzt, ungefähr 27 Prozent der Kinder als mässig. Der Anteil von 45 Prozent schüchterer Kinder findet sich auch im Erwachsenenalter wieder. In dieser Studie wurde ebenfalls ersichtlich, dass Jungen von ihren Klassenlehrpersonen eher als aggressiv eingeschätzt wurden, wohingegen Mädchen als schüchtern wahrgenommen wurden. Zudem wurden schüchtern eingeschätzte Kinder auch als ängstlicher wahrgenommen. Gemäss der Studie hat dies jedoch nur teilweise einen Einfluss auf die Leistungen in der Schule. Das verzerrte Selbstwertgefühl sowie das geschädigte Selbstkonzept hingegen beeinflussen die Selbsteinschätzung, weshalb sich schüchtere Kinder oftmals unterschätzen. Weiter wurden schüchtere Kinder von den Lehrpersonen und den eigenen Mitschüler*innen als mässig beliebt eingestuft, da sie zurückhaltend und «sensibel-isoliert» wahrgenommen werden. Die Klassenlehrpersonen beschrieben schüchtere Kinder in ihren Beobachtungen wie folgt: wird nicht beachtet, hat Mühe Anschluss zu finden, die anderen hören nicht zu, wenn er/sie sich äussert. Abschliessend wurde in der Studie gezeigt, dass schüchtere Kinder in der Klasse zwar nicht abgelehnt wurden, jedoch ausserhalb der Klasse keine oder nur wenige Freunde hatten. Dies zeigt, wie wichtig die Klasse für schüchtere Kinder ist, um Beziehungen zu Gleichaltrigen bilden zu können (Stöckli 1999).

Eine weitere Studie von Stöckli (2004b) untersuchte die fremd beobachtete Einschätzung von Schüchternheit durch die Lehrpersonen und die Mitschüler*innen. Dabei wurde angenommen, dass Mitschüler*innen Schüchternheit nur anhand der sichtbaren Merkmale wahrnehmen und sich der sozialen Ängstlichkeit nicht bewusst sind. Zudem wurde die Hypothese entwickelt, dass die Lehrperson die schulische Leistungsfähigkeit schüchterer Kinder negativer einschätzt, was sich auf die Notengebung auswirkt. Somit wurde angenommen, dass die soziale Ängstlichkeit die Leistungsbeurteilung negativ beeinflussen kann, da sich schüchtere Kinder ungern exponieren und ihre Leistungsmöglichkeiten dadurch nicht immer offen zeigen können (ebd.). In der Studie wurden 227 Kinder (114 Mädchen, 113 Jungen) im durchschnittlichen Alter von zehn Jahren untersucht, welche die 4. Klasse besuchten. Für die Erhebung füllten alle Schüler*innen einen Fragebogen sowie ein Ratingblatt aus, welches alle Namen der Klasse aufführte. Die Klassenlehrperson füllte in dieser Zeit für jedes Kind einen zweiseitigen Beurteilungsbogen aus. Die Peers schätzten ungefähr 15 Prozent der Mitschüler*innen als schüchtern ein, wobei Jungen und Mädchen gleich oft genannt wurden. Jedoch schätzten sich ca. 45 Prozent der Mädchen als teilweise oder stärker sozial ängstlich ein und ungefähr 37 Prozent der Jungen. Auch in dieser Studie führten die Fremd- und Selbsteinschätzung zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Lehrpersonen schätzten ungefähr 31 Prozent der Schüler*innen als schüchtern ein, womit sich diese Einschätzung von der der Peers unterschied. Dieser Unterschied kann so erklärt werden, dass schüchtere Kinder sich unter Gleichaltrigen ohne Lehrperson wohler fühlen und sich anders zeigen, als wie die Lehrperson anwesend ist. Durch Studien konnte gezeigt werden, dass die Leistungsfähigkeit von schüchternen Kindern schlechter von ihren Lehrpersonen eingeschätzt wurde als diejenige nicht schüchterer Kinder. Durch die schlechtere Beurteilung der Lehrperson verstärkt sich das negative Selbstbild (ebd.). In einer anderen Untersuchung konnte daraufhin

gezeigt werden, dass die Abnahme des Selbstbilds sich auf das schulische Selbstkonzept auswirkt, wodurch sie ihre eigenen schulischen Leistungen und Kompetenzen unterschätzen (Stöckli, 2008).

Auch die Studien von Stormshak, Bierman, Dodge und Coie (1999) sowie Melfsen (1998) konnten aufzeigen, dass die Selbst- und Fremdeinschätzung bezüglich Schüchternheit nicht signifikant korrelierten, weshalb nicht alle als schüchtern wahrgenommenen Kinder tatsächlich schüchtern waren und nicht alle schüchternen Kinder als solche wahrgenommen wurden (Stöckli, 2004b).

Stöckli (2004a) befragte in einer nächsten Studie 380 Schüler*innen aus zwanzig 5. und 6. Klassen zur Motivation im Fremdsprachunterricht. Interaktionen mit Geschlecht wurden separat analysiert. Drei Sozialverhalten wurden berücksichtigt: Schüchternheit, Aggressivität und soziale Kompetenz. Die Studie konnte zeigen, dass die Leistungsfähigkeit von schüchternen Kindern in den Sprachfächern Deutsch, Englisch und Französisch geringer eingeschätzt wurde. Die Auswertungsergebnisse zeigten zudem, dass Lehrer sozial kompetente Mädchen besser bewerten und Lehrerinnen sozial kompetente Jungen. Schüchterne Kinder werden demnach schlechter bewertet, weil sie sozial zurückhaltender wahrgenommen werden. Somit sind die Sozialkompetenzen mit der schulischen Beurteilung verknüpft. Da wissenschaftlich bis anhin nicht bewiesen werden konnte, dass Schüchternheit die Leistung eines Kindes negativ beeinflusst, sollten die beiden Komponenten «Sozialkompetenz» und «Leistungsbeurteilung» unabhängig voneinander bewertet und eingeschätzt werden. Zentral an dieser Thematik ist ebenfalls, dass in der Primarstufe oftmals eine einzige Lehrperson über die Noten bestimmt, weshalb Schüchternheit als ein verdecktes Selektionskriterium funktioniert und die betroffenen Kinder zusätzlich belastet (Stöckli, 2004b). Stöckli (2007) konnte in einer weiteren Studie zeigen, dass Schüchternheit auch die Einschätzung der Lehrpersonen im Fach Sport beeinflusst. Dabei wurden ungefähr 200 Schüler*innen der 4. Klassen von ihren Lehrpersonen eingeschätzt. Es zeigte sich, dass Lehrpersonen die wahrgenommene Anstrengungsbereitschaft in Zusammenhang mit der Schüchternheit eines Kindes brachten: Je mehr sich ein Kind im Sport anstrenge, desto weniger schüchtern wurde es von der Lehrperson eingeschätzt.

Verschiedene Studien konnten einen positiven Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität, insbesondere Teamsport, steigendem Selbstwert und sinkender sozialer Angst zeigen (McHale, Vinden, Bush, Richer, Shaw und Smith, 2005 / Findlay & Coplan, 2008 / Schumacher & Seiler, 2011).

Evans (1992) untersuchte Schüchternheit und mündliche Teilnahme im Kindergarten. Dabei wurden 19 Kinder beobachtet, welche als schweigsam und schüchtern beschrieben wurden. Zuerst wurde in der Zeigestunde das normale Sprechverhalten dieser Kinder beobachtet. Anschliessend wurden die Lehrpersonen instruiert, ihr Sprechverhalten zu ändern. So sollten sie jeweils dasselbe Kind in einigen Situationen einfach erzählen lassen, in anderen Situationen hingegen im Gespräch viel nachfragen. Es konnte gezeigt werden, dass schüchterne Kinder eher von sich aus erzählten, wenn die Lehrperson wenig nachfragte und das Kind einfach erzählen liess. Je

mehr Fragen gestellt wurden, desto weniger äusserten sich die schüchternen Kinder.

Eine weitere Studie zum Sprechverhalten schüchterer Kindern wurde von Asendorpf und Meier (1993) durchgeführt. Dabei wurden vier Gruppen von Kindern in der zweiten Klasse untersucht: 1. nicht schüchtern und gesellig, 2. schüchtern und gesellig, 3. nicht schüchtern und ungesellig sowie 4. schüchtern und ungesellig. Die Kinder erhielten kleine, tragbare Datenaufzeichnungsgeräte, die ihre Herzraten und das Sprechverhalten aufzeichneten. Zudem wurden die Kinder interviewt, so dass die unterschiedlich gesammelten Daten über sieben Tage lang einen differenzierten Einblick in den Alltag der Kinder ermöglichten. Die Ergebnisse zeigten, dass schüchtere Kinder im Unterricht und in der Pause mit Gleichaltrigen weniger sprachen als nicht schüchtere Kinder. In ausserschulischen Bereichen jedoch war dies nur der Fall, wenn schüchtere Kinder eine ihnen nicht vertraute Situation erlebten, ansonsten sprachen sie nicht weniger als nicht schüchtere Kinder. Zudem konnten keine Interaktionseffekte zwischen Schüchternheit und Geselligkeit aufgezeigt werden, weshalb beides eigenständige Persönlichkeitseigenschaften darstellen. Geselligkeit ermöglicht den Zugang zu sozialen Situationen, während Schüchternheit das Verhalten in diesen Situationen bestimmt.

Stöckli (2010) untersuchte anhand von 704 vorpubertären Schüler*innen (360 Jungen, 344 Mädchen) die Rolle von individuellen Merkmalen wie Selbstwertgefühl, sozialer Angst und selbstberichteter Teilnahme am Unterricht. Darüber hinaus untersuchte er Peer-Reaktionen wie durch Gleichaltrige wahrgenommene Schüchternheit und Eingebundenheit durch die Peers, um so die Einsamkeit im Klassenzimmer zu erforschen. Modell 1 legte den Fokus auf das Selbstwertgefühl und die Teilnahme am Unterricht, während im Modell 2 die soziale Angst zentral war. Stöckli nahm an, dass die Teilnahme am Unterricht mit der Eingebundenheit in der Klasse und dem Selbstwertgefühl eines Kindes korreliert. Es wurde ersichtlich, dass sich nur wenige Kinder in der Klasse einsam fühlten, dass jedoch Kinder mit einem geringen Selbstwertgefühl sowie sozial ängstliche Kinder weniger am mündlichen Unterricht teilnahmen, da sie die Bewertung der anderen fürchteten. Es zeigte sich auch, dass Kinder mit einem geringeren Selbstwertgefühl sich in der Klasse eher einsam fühlten. Da aber nicht klar ist, ob ein reziproker oder zirkulärer Zusammenhang besteht und diese Kinder aufgrund der Einsamkeit ein geringes Selbstwertgefühl besitzen, bleibt dieses Ergebnis hypothetisch. Stöckli schlägt vor, Interventionen durchzuführen, die auf die mündliche Beteiligung abzielen, anstatt auf die Einsamkeit oder die soziale Angst.

Verschiedene Studien konnten einen Zusammenhang zwischen der mündlichen Beteiligung, der Fähigkeitseinschätzung durch die Lehrperson sowie der Beliebtheit eines Kindes feststellen. Je öfter sich ein Kind meldet, desto höher schätzt die Lehrperson die Fähigkeiten des Kindes ein und desto eher schätzen die Mitschüler*innen das Kind als kompetent ein, wodurch die Beliebtheit des Kindes zunimmt (Stöckli, 2010).

Stöckli (2007) nimmt Bezug auf eine weitere Studie, in welcher Kinder aus der fünften und sechsten Primarklasse nach einer Situation gefragt wurden, in der sie schüchtern waren. Die Kinder sollten sich diese Situation genau vorstellen und anschliessend aufschreiben. Dabei sollten sie so detailliert wie möglich das Ereignis beschreiben und erklären, wieso sie schüchtern waren,

wie sie sich verhielten, was sie dachten und fühlten und wie andere Personen reagierten. Anhand der Auswertungen wurde ersichtlich, dass viele Kinder Situationen nannten, die ihnen neu oder unbekannt waren. Weiter wurden auch Erlebnisse genannt, in denen soziale Kompetenzen oder Bewertungen durch andere als herausfordernd erfahren wurden. Als neue oder unbekannte Situationen wurden oft Schul- oder Klassenwechsel genannt, wodurch die Kinder in eine neue Gruppe kamen und sich in dieser zuerst zurechtfinden mussten. Beschriebene Situationen, in welchen die Kinder sich bewertet fühlten oder Mühe hatten, soziale Kontakte zu knüpfen, waren Besuche bei anderen Familien oder Besuche von anderen bei sich zuhause. Es wurde von ihnen erwartet, sich in diesen Treffen sozial einzufügen und keine Mühe damit zu haben.

Eine weitere Studie, die Stöckli (ebd.) beschreibt, befragte 300 Erwachsene, die anhand eines Telefonverzeichnisses zufällig ausgesucht wurden, zu ihrer aktuellen Schüchternheit und zu Ereignissen, die ihnen als Kind besonders in Erinnerung blieben. 106 Personen beantworteten den kurzen Fragebogen und 55 schrieben zudem gewisse Situationen aus der Kindheit und dem Erwachsenenalter ausführlich auf. Dabei wurden folgende Punkte genannt: fehlende soziale Kontakte, negative soziale Erfahrungen, Eltern, die die Entwicklung des Kindes hemmten, in dem sie keine Freunde nach Hause bringen oder keine sozialen Kontakte knüpfen durften (soziale Isolation), fehlendes Selbstvertrauen, Selbstabwertung und Minderwertigkeitsgefühle, Vermeidung der Unterrichtsbeteiligung und Blickkontakt, um nicht aufzufallen, Angst vor Präsentationen/Vorträgen, falsche Einschätzung der Persönlichkeit und Unterlegenheit, was nicht nur gegenüber Erwachsenen, sondern auch gegenüber den Peers ein Gefühl der asymmetrischen Beziehung ergab.

In verschiedenen Studien wurden Schüchternheit und soziale Ablehnung untersucht. Anhand dessen zeigte sich zusammengefasst, dass schüchterne Kinder von den Peers nicht abgelehnt oder weniger gemocht werden als andere Mitschüler*innen. Ziehen sich schüchterne Kinder jedoch vermehrt zurück und scheinen ungesellig, dann reagieren die Mitschüler*innen mit ablehnendem Verhalten. Auch wurde deutlich, dass Lehrpersonen häufig Schwierigkeiten haben, zwischen schüchternem und ungeselligem Verhalten zu unterscheiden, weshalb sie dem Lern- und Sozialverhalten von schüchternen Kindern oftmals nicht gerecht werden (Stöckli, 2007).

Nachdem Stöckli sein Trainingsprogramm Sozial Fit (SoFit) mit 54 Kindern durchgeführt hatte, folgte eine Evaluationsstudie, in der von 45 Kindern vollständige Datensätze vorhanden waren, welche die Rückmeldung der Kinder, Eltern und Lehrperson beinhalteten. Von den 45 Kindern waren 30 Mädchen und 15 Jungen. Als Vergleichsgruppen füllten zum einen 241 Kinder (4.-6.Klasse) den gleichen Fragebogen aus und 45 Kinder wurden anschliessend spezifisch ausgewählt, die anhand eines soziometrischen Wahlstatus als sehr beliebt eingestuft wurden. Die Ergebnisse der Selbsteinschätzung der schüchternen Kinder vier Wochen vor dem Training zeigten, dass ihr allgemeines schulisches und mathematisches Selbstkonzept vergleichbar mit Gleichaltrigen war, jedoch das Selbstkonzept für die Fächer Deutsch und Sport sowie das soziale Selbstkonzept tiefer lagen als dies der Gleichaltrigen. Auch zeigten die befragten schüchternen Kinder höhere Werte als ihre Peers bei der Angst vor Meinungsäusserung, sozialer Ängstlichkeit

und sozialem Misstrauen, sowie schulischer Sozialangst, Vermeidung der Beteiligung und Einsamkeit. Die Lehrpersonen schätzten die Leistungen schüchterner Schüler*innen vier Wochen vor dem Training ebenfalls häufig tiefer ein als die ihrer Mitschüler*innen, dies auch im Fach Mathematik. Bezüglich des sicheren Auftretens, der sozialen Initiative, der Beteiligung und dem Charaktermerkmal schüchtern-gehemmt wurden schüchterne Kinder von den Lehrpersonen ebenfalls tiefer eingeschätzt als ihre Peers (Stöckli, 2016).

Die Einschätzung der Eltern vor und nach dem Training zeigten einige Verbesserungen. Viele vor dem Training genannte psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Wutausbrüche, Müdigkeit oder Angstzustände nahmen ab oder verschwanden ganz. Die Eltern teilten zudem mit, dass ihr Kind in verschiedenen Situationen nun eigenständiger und selbstbewusster reagiere, vermehrt am Unterricht teilnehme und in der Klasse integrierter sei. Zudem hätten die Kinder das Training gerne besucht und die Eltern würden es weiterempfehlen.

Auch bei den Ergebnissen zur Selbsteinschätzung nach dem Training zeigten sich positive Werte. Alle vorhin aufgeführten Merkmale wurden von den Kindern als besser eingeschätzt. Besonders allgemeine soziale Ängstlichkeit, schulische Sozialangst sowie vermiedene Unterrichtsbeteiligung und Angst vor Meinungsäußerung sanken und nahmen beinahe gleich tiefe Werte an wie bei den beliebten Kindern. Die Rückmeldungen zur Einsamkeit im Klassenzimmer sowie zum sozialen Selbstkonzept waren ebenfalls positiv. Die Kinder fühlten sich weniger einsam und konnten besser mit ihren Mitschüler*innen umgehen und in Kontakt treten (ebd.). Das persönliche Auftreten der schüchternen Kinder hatte sich aus der Sicht der Lehrpersonen sehr verbessert. Sie teilten zudem nach dem Training mit, dass die Kinder sich vermehrt am Unterricht beteiligten, ihr Händedruck fester wurde und sie ihre Meinungen vermehrt äusserten und sich auch wehrten. Zudem schätzten sie die Schüchternheit geringer und die soziale Initiative höher ein. Abschliessend wurden die teilnehmenden Kinder in verschiedenen Abschnitten gefragt, ob ihnen das Training im Alltag weiterhelfe. Je näher das Training zurücklag, desto eher fanden die Kinder, dass dies zuträfe, je länger das Training her war, nahm dieses Empfinden jedoch ab. Besonders bei schulischen Übergängen wie Unter- zu Mittelstufe oder Mittelstufe zu Oberstufe oder Gymnasium wäre eine erneute Teilnahme und Durchführung des Trainings hilfreich, um die positiven Effekte aufrecht erhalten zu können (ebd.).

Korem (2016) konnte anhand einer Interviewstudie mit Lehrpersonen aufzeigen, dass ihre Einstellung gegenüber Schüchternheit für den Umgang mit und die Unterstützung von schüchternen Kindern entscheidend ist. Lehrpersonen, die sich auf die äusseren Merkmale der Schüchternheit wie Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Zurückhaltung fokussierten, empfanden diese Eigenschaften als positiv und sahen keinen Förderbedarf. Lehrpersonen, die jedoch eine negative Haltung gegenüber Schüchternheit hatten und das Leid des Kindes wahrnahmen, empfanden pädagogische Massnahmen als unabdingbar. Korem schloss aus diesen Ergebnissen, dass eine Weiterbildung zum Thema Schüchternheit wichtig sei, damit die Lehrpersonen eine umfassende Sichtweise des emotionalen Erlebens erhalten und wissen, wie und wann sie die Kinder unterstützen und fördern können.

3. Mögliche Schutz- und Risikofaktoren

Schüchternheit zeigt sich oftmals bereits im Kindergarten, indem Kinder sich nur eingeschränkt mündlich beteiligen und stark zurückziehen. Dies können erste Zeichen für beeinträchtigte Leistungen und anschließende Probleme in der Primarschule sein, da sie nicht ihr volles Potential ausschöpfen können (Stöckli, 2016). Daher ist es wichtig, dass schüchterne Kinder in der Schule unterstützt werden. Für das psychische Wohlbefinden von Kindern an Schulen sind folgende vier Punkte wichtig: das soziale Schul- und Klassenklima, die Qualität der Lehrperson-Kind-Beziehung sowie die Qualität der Peer-Beziehungen. Daher werden nun verschiedene Schutz- und Risikofaktoren in diesen vier Bereichen aufgezeigt sowie einige Förderprogramme vorgestellt und die Wichtigkeit der Einbindung der Eltern beschrieben.

3.1. Schutz- und Risikofaktor Lehrperson

Lehrpersonen sind für viele Schüler*innen eine wichtige Bezugsperson und bauen zu ihnen eine emotionale Bindung auf. Schüchterne Kinder können durch diese Beziehung positive Bindungserfahrungen sammeln und von ihnen lernen, wie gewisse soziale Situationen angegangen und gelöst werden können (Florin, 2021). Eine enge und vertraute Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung wirkt sich zudem für alle Kinder positiv auf ihre Schulergebnisse aus. Schüchterne Kinder können in der Klasse bestärkt werden, wenn Lehrpersonen wissen, wie sich Schüchternheit zeigt und worauf sie achten müssen (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2021). Lehrpersonen können die Schüchternheit von Kindern jedoch auch verstärken. Wie oben beschrieben, kamen Studien zu dem Ergebnis, dass Lehrpersonen schüchterne Kinder aufgrund ihrer Zurückhaltung und selteneren Wortmeldungen schlechter bewerten und sie daher schlechter abschliessen als nicht schüchterne Kinder (Stöckli, 2004b).

Damit eine Lehrperson schüchterne Kinder in der Klasse und im Unterricht unterstützen kann, ist ihre Haltung wichtig. Florin (2021) beschreibt anhand des personenzentrierten Ansatzes, drei Punkte, welche für die Beziehung zu jedem Kind wichtig und förderlich sind. Zum einen ist dies die bedingungslose positive Beachtung und Wertschätzung der Lehrperson gegenüber allen Schüler*innen. Die Lehrperson bietet jedem Kind eine bedingungslose Beziehung an und vertraut darauf, dass es, trotz allfälligen Schwierigkeiten, auch Ressourcen und Stärken hat und diese anwenden kann. Die Wertschätzung wird den Schüler*innen wann immer möglich durch die Stimme, Mimik oder Gestik entgegengetragen. Zudem gibt die Lehrperson den Schüler*innen ein positives Feedback und ermutigt sie, trotz möglicher Fehler, weiterzumachen. Weiter verfügt die Lehrperson über Empathie, versucht ihre Schüler*innen zu verstehen und ernst zu nehmen, bindet sie mit ein und hört ihnen zu. Dies festigt die Beziehung und das Vertrauen. Als dritter Punkt werden Echtheit und Kongruenz genannt. Die Lehrperson zeigt den Schüler*innen, dass sie ein Mensch mit Stärken und Schwächen ist, teilweise Fehler macht und manchmal auch Angst haben kann. Zudem reflektiert sie ihr eigenes Handeln, gesteht Fehler ein und fragt um Hilfe, wenn dies nötig ist. Da Kinder merken, ob eine Person aufrichtig ist, sind diese beiden Punkte ebenfalls wichtig für die Vertrauensbildung (ebd.). Zudem ist ein angstfreies Unterrichtsklima wichtig, damit Kinder optimal lernen und partizipieren können. Die soziale Anerkennung und Zugehörigkeit ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil davon, weshalb die Lehrperson alle

Kinder gleich behandeln und bei sozialen Unstimmigkeiten und Ausschlüssen reagieren sollte. Darüber hinaus werden für ein angstfreies Unterrichts- und Klassenklima neben den bereits erwähnten Punkten auch noch eine konstruktive Fehlerkultur, das Wiederholen von misslungenen Prüfungen und das bewusste Fördern von emotionalen und sozialen Kompetenzen vorgeschlagen. Zudem soll die Blossstellung von Schüler*innen durch die Lehrperson oder Mitschüler*innen vermieden werden (ebd.). Da schüchterne Kinder oftmals zurückhaltend sind, weiss die Klassenlehrperson häufig nicht so viel über diese Kinder und ihre Situation. Das unauffällige Verhalten schüchterner Kinder kann dazu führen, dass Lernschwierigkeiten nicht bemerkt werden. Daher schlägt Stöckli (1999) vor, dass die Klassenlehrperson regelmässig soziale Situationen in der Klasse beobachtet, Notizen zu den Schüler*innen macht und dabei überprüft, welches Kind sie bereits gut kennt, welches noch nicht und wie sich die Kinder in sozialen Situationen verhalten. Anhand der Beobachtungen und Notizen kann sie Kontakt zu den verschiedenen Kindern suchen und dabei den Mitschüler*innen signalisieren, dass alle Kinder interessant sind und geschätzt werden. Weiter wünschen sich Schüler*innen während ihrer Schulzeit, akzeptiert zu werden und ihre Aufgaben und Prüfungen kompetent lösen zu können. Diese Wünsche sind in Anbetracht der Altersphase, in welcher sich das personale und soziale Selbst schnell entwickelt, ernst zu nehmen. Die Lehrpersonen sollen so allen Kindern während der Schulzeit Situationen ermöglichen, in denen sie sich angenommen und kompetent fühlen können (Stöckli, 2004b).

Fällt der Lehrperson auf, dass sich ein Kind selten oder gar nicht mündlich am Unterricht beteiligt, sollte das Gespräch gesucht werden, um die Gründe klären zu können. Gemeinsam können Situationen definiert werden, in denen eine mündliche Beteiligung weniger angsteinflössend ist und das Kind sich mündlich beteiligen kann. Dabei ist es wichtig, dass die besprochenen Ziele erreicht werden können und die Lehrperson das Kind ermutigt und ihm zeigt, dass sie von der Leistung des Kindes überzeugt ist (Castello, 2017).

Gemäss Stöckli kann ein ritualisierter Unterricht hilfreich sein, in welchem das Kind von der Lehrperson in gleichen Situationen zur mündlichen Teilnahme aufgefordert wird. Die Vertrautheit der spezifisch gewählten Situation sowie zu den Mitschüler*innen und der Lehrperson helfen den Kindern, sich zu exponieren. Damit sich ein schüchternes Kind jedoch so öffnen kann, ist eine positive Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson notwendig (Stöckli 2007). Falls die mündliche Beteiligung vor der gesamten Klasse zu Beginn zu schwierig ist, können auch zuerst in einer Zweiergruppe die Überlegungen mitgeteilt werden, woraufhin in einer grösseren Gruppe weiterdiskutiert wird, bis sich das Kind anschliessend sicher fühlt, seine Gedanken der gesamten Klasse mitzuteilen (Korem 2019). Diesbezüglich könnte die Einführung der Unterrichtsmethode Think-Pair-Share schüchternen Kindern helfen, sich vermehrt aktiv am Unterricht beteiligen zu können. Beim Modell erhalten die Schüler*innen einen Auftrag, welchen alle zuerst allein lösen (think). Anschliessend tauschen sich die Kinder zu zweit aus und besprechen, was sie herausgefunden und sich notiert haben (pair). In einem letzten Schritt werden die verschiedenen Lösungen in der Klasse präsentiert (share). So könnten alle Kinder, insbesondere alle, die verunsichert sind, im Vorfeld durch den Austausch mit einem anderen Kind eine Rückmeldung zu ihren Ideen und Lösungen erhalten, bevor sie diese mit der Klasse teilen (Wipper & Schulz, 2021).

Stöckli (2018) schlägt in seinem Artikel verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten vor, welche hier kurz beschrieben werden. Erstens sollte die Leistungsbeurteilung objektiv sein und dabei von den sozialen Kompetenzen der Schüler*innen abgegrenzt werden. Weiter sollte nicht nur die Quantität der mündlichen Meldungen berücksichtigt werden, sondern auch der Inhalt. Zudem ist im Allgemeinen die Interaktion mit den Schüler*innen zu beachten. Besonders schüchterne Kinder reagieren sensibel auf negative Rückmeldungen, weshalb eine regelmässige Reflexion des eigenen Handelns und Reagierens als Lehrperson wichtig ist. Auch schlägt Stöckli vor, dass die Lehrperson den Kindern Interesse signalisiert und ihnen ihre Aufmerksamkeit schenkt. Da sich schüchterne Kinder gerne zurückziehen und klein machen, sind kurze Gespräche und aufrichtiges Interesse von grosser Bedeutung für den Vertrauensaufbau und Distanzabbau. Unbekannte und neue Situationen können schüchterne Kinder ängstigen, weshalb sie gerne im Vorfeld wissen möchten, was sie erwartet, um sich darauf vorbereiten und einstellen zu können. Förderlich in solchen Situationen ist eine Vorbesprechung von neuen Unterrichtsinhalten oder Projekten. Als Motivation kann die Unterrichtsbeteiligung durch die Klassenlehrperson und/ oder das Kind festgehalten werden. Anschliessend werden jegliche Form der Teilnahme gemeinsam besprochen und das Kind wird für seine Anstrengungen gelobt. Schüchterne Kinder sollten sich, wann immer möglich, als aktiv und mutig erleben können (ebd.).

Bräuninger, Samaritter und Curtis veröffentlichten 2021 einen Artikel zum nonverbalen Ansatz, mit welchem schüchterne und sozial ängstliche Kinder identifiziert werden können. In dessen Anhang findet sich eine Checkliste, mit welcher Lehrpersonen überprüfen können, ob ein Kind schüchtern oder sozial ängstlich ist. Anhand der Liste können verschiedene Punkte zu sozialen, physisch und somatischen Themen, der Kognition, Emotion, Wahrnehmung und dem Verhalten überprüft werden oder auch, wie sich ein Kind im allgemeinen und im persönlichen Raum bewegt. Die Checkliste ist auch dieser Arbeit angehängt, weil sie als sehr geeignetes Hilfsmittel erachtet wird (Für einen Literaturüberblick vgl. Bräuninger, I., Samaritter, R. & Curtis, S., 2021).

3.2. Schutz- und Risikofaktor Peers

Da es schüchternen Kindern oftmals schwer fällt, mit den Mitschüler*innen Freundschaften zu schliessen, ist es förderlich, wenn die Thematik allgemein in der Klasse besprochen wird. So kann bei den Mitschüler*innen ein Bewusstsein für die Schwierigkeit entstehen und sie können auf ihre schüchternen Peers zugehen. Diese wiederum haben es dadurch leichter, sich zu öffnen und können so auch lernen, auf andere Kinder zuzugehen (Stöckli, 1999). Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Buddy-System von Cartwright (2005), wobei sich ein ausgewähltes Kind oder eine Gruppe von Kindern des schüchternen Kindes annimmt und es in herausfordernden Situationen ermutigt und unterstützt wird. Nach zehn Wochen überprüft die Lehrperson die Situation des Kindes: Konnte das Kind Freundschaften knüpfen? Fühlt es sich wohl in der Klasse? Wie geht es dem Kind nun?

Weitere Massnahmen zur Einbindung der Klasse können sein, dass das schüchterne Kind in einer Gruppenarbeit eine spezifische Rolle erhält und/oder es immer mit dem gleichen Kind arbeiten kann, wodurch Vertrauen geschaffen wird. Weiter kann es auch mit einem Kind zusammenarbeiten, das sozial sehr kompetent ist und dem schüchternen Kind hilft, sich in die Gruppe

zu integrieren (Korem, 2016). Diese Überlegungen können auch bei der Sitzordnung einbezogen werden, um so die Vertrautheit zwischen einem schüchternen Kind und den Mitschüler*innen wachsen zu lassen (Müller, 2021). Weiter kann die Selbstregulation von schüchternen Kindern trainiert werden, so dass sie Coping-Strategien für unbekannte Situationen und für ablehnende oder fehlende Reaktionen erlernen können. Dabei können ebenfalls Situationen geübt werden, in welchen schüchterne Kinder mit Gleichaltrigen das Gespräch suchen und Kontakt knüpfen. Sie sollen mit diesen Situationen vertraut werden und anhand dessen lernen, wie sie reagieren können (Stöckli, 2016).

3.3 Schutz- und Risikofaktor soziales Klassenklima

Das emotionale Klassenklima kann internalisierende Symptome mildern oder verstärken. Ist es nur gering ausgeprägt, steigt das Risiko, dass vor allem Mädchen sich nicht akzeptiert fühlen und von Mitschüler*innen schikaniert und anhand dessen depressiv werden können. Ein positives und gut strukturiertes Klassenklima hingegen kann einen ausgleichenden Effekt haben. Es ermöglicht schüchternen Kindern, ihre Ängste zu überwinden, besser zu lernen und am Unterricht teilnehmen zu können. Ein negatives Klassenklima hingegen verstärkt die Schüchternheit und verringert die Selbsteffizienz, wodurch die Kinder ihre Fähigkeiten und Kompetenzen hinterfragen und sich vermehrt zurückziehen (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2021).

Gemäss Castello (2017) soll mit den Schüler*innen über allgemeine und individuelle Ängste gesprochen werden. Durch diese Psychoedukation fühlen sich schüchterne Kinder nicht mit ihren Ängsten allein und erfahren, dass ihre Mitschüler*innen in gewissen Momenten ebenfalls Unsicherheiten und Ängste verspüren oder auch schüchtern sind. Weiter schlägt Castello die progressive Muskelrelaxation vor, bei welcher die Schüler*innen alle Muskeln bewusst an- und anschliessend entspannen. Durch diese Übung lernen Kinder, sich in angespannten Situationen zu entspannen. Diese Übungen konnten jeweils zu Unterrichtsbeginn am Morgen gemeinsam durchgeführt werden.

Lehrpersonen können den Schüler*innen erklären, dass es normal ist, sich in Situationen wie dem Vorlesen eines Textes vor der ganzen Klasse nervös oder ängstlich zu fühlen. Dadurch können sie das Unbehagen verbalisieren und signalisieren. Ausserdem sollten Lehrpersonen Fehler nicht überbewerten, sondern das Kind dafür positiv bestärken, dass es den Mut hatte, etwas zu sagen. Wird den Kindern bewusst, dass Fehler erlaubt sind, kann dies die Teilnahme der Schüler*innen am Unterricht fördern (Korem, 2019).

Der Aufbau eines hohen Selbstwertgefühls und eines positiven Selbstbilds sowie die Erarbeitung sozialer Kompetenzen helfen allen Kindern sich in der Klasse und im Unterricht wohlfühlen und können zeitgleich Mobbing verhindern. Die Eingebundenheit von schüchternen Kindern ist ebenfalls ein Schutz vor Viktimisierung. Das Vertrauen zu den Mitschüler*innen und Lehrpersonen fördert, dass Kinder sich im Unterricht mitteilen (Jantzer & Kaess, 2021).

Ein gutes Klassenklima trägt ebenfalls dazu bei, dass sich Kinder wohl in der Klasse fühlen. Fehlt in der Klasse die gegenseitige Unterstützung oder gibt es viele konflikthafte Beziehungen zwischen den Schüler*innen oder den Schüler*innen und der Lehrperson, werden Kinder ihre internalisierten Verhaltensauffälligkeiten nur bedingt ablegen können (Bilz, 2016). Die Lehrperson hat

somit eine wichtige Position in der Klasse und entscheidet über den sozialen Umgang. Oftmals orientieren sich die Schüler*innen an der Haltung der Lehrperson, wodurch auch die Stellung der einzelnen Kinder in der Klasse beeinflusst werden kann. Behandelt die Lehrperson alle Kinder wertschätzend und zeigt aufrichtiges Interesse, kann sich dies auf die Haltung der Mitschüler*innen auswirken (Stöckli, 1999).

3.4. Schutz- und Risikofaktor soziales Schulklima

Ein positives Schulklima kann den Schüler*innen eine emotionale und körperliche Sicherheit geben, weshalb es wichtig ist, dass Lehrpersonen wissen, wie sich Schüchternheit zeigt, um so negative Auswirkungen innerhalb der Klasse und der Schulumgebung vermindern zu können (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2021). Da für viele schüchterne Kinder die Pause eine grosse Herausforderung darstellen kann, sind Beobachtungen seitens der Pausenaufsicht in diesen Momenten wichtig und aufschlussreich. Die Kinder stehen vermehrt abseits und können sich nicht überwinden, an den Spielen oder Gesprächen der anderen Kinder teilzunehmen (Lund, 2008). Die Beobachtungen können den Lehrpersonen weitergeleitet werden, falls das Kind nicht zur eigenen Klasse gehört und die Lehrperson kann anschliessend mit dem Kind ein Gespräch führen, um gemeinsame Ziele zu definieren. Auch in dieser Situation können sozial kompetente Kinder miteinbezogen werden, welche das schüchterne Kind in die Pausenaktivitäten integrieren (Müller, 2021). Die Schule könnte zur Förderung von Beziehungen zwischen den Stufen auch Patenschaften einsetzen, wobei ältere Kinder sich auf dem Pausenplatz oder beim Mittagessen jüngeren Kindern annehmen und sie so in verschiedenen Situationen unterstützen können. Dabei könnten auch schüchterne Kinder bereits zu Beginn der Schulzeit positive soziale Erfahrungen machen. Für ein positives soziales Schulklima wäre es wichtig, dass alle Kinder sich jederzeit an das gesamte Schulpersonal wenden können und sie Unterstützung erhalten.

3.5. Förderprogramme

Das Training «Sozial fit (SoFit) Mutmacher gegen Hemmzwerg» fokussiert sich auf soziale Situationen sowie die Teilnahme am mündlichen Unterricht. Das Training kann zwischen zehn und zwölf Wochen dauern, wobei eine Übungseinheit ungefähr 90 Minuten umfasst. Damit schüchterne Kinder nicht aufgrund ihrer Zurückhaltung negativer bewertet werden, ist es wichtig, sie zu befähigen, am mündlichen Unterricht teilnehmen zu können, so dass sie ihr Wissen auch zeigen können. Weiter sind Übungen zum realistischen Denken wichtig, da sich schüchterne Kinder oftmals zu unterschiedlichen Situationen zu viele und vor allem negative Gedanken machen. Auch die Selbstpräsentation, das Selbstbild und die Selbstbehauptung werden anhand von verschiedenen Übungen besprochen, überdacht und korrigiert. Auch die positive Aufmerksamkeit gegenüber Mitmenschen und die Kontaktaufnahme mit ihnen werden anhand von unterschiedlichen Übungen thematisiert. Im Trainingsprogramm Sozial Fit werden verschiedene Übungen vorgestellt, die mit schüchternen Kindern durchgeführt werden können. Dabei werden manche Übungen auch in realen Situationen mit Fremden sowie Mitschüler*innen durchgeführt (Für genauere Ausführungen vgl. Stöckli, 2016).

Petermann entwickelte mit anderen Forscher*innen zwei Präventionsprogramme, welche mit

ganzen Klassen während dem Unterricht über einen Zeitraum von sechs Monaten angewendet werden können. Dabei wurde das eine Programm für dritte und vierte Klassen konzipiert und das andere für fünfte bis siebte Klassen. Das erste heisst «Verhaltenstraining in der Schule» und umfasst 26 Übungseinheiten, wobei eine Einheit ungefähr eine Lektion dauert. Den Kindern werden in einem Hörbuch vier Hauptfiguren vorgestellt, zwei Mädchen und zwei Jungen, alle im Alter von neun Jahren. Dabei unterscheiden sich die Figuren in ihrer kulturellen und sozialen Herkunft und in ihren Stärken und Schwächen. In den Einheiten werden Themen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung von Emotionen, Förderung der sozialen Wahrnehmung, Verbesserung der Selbstregulation sowie zum Vorgehen bei sozialen Interaktionsprozessen behandelt (Petermann, Koglin, von Marées und Petermann, 2019). Das zweite Training nennt sich «Emotionstraining in der Schule», beinhaltet elf Trainingseinheiten und fokussiert sich auf die Stärkung und Förderung der emotionalen Kompetenzen, um so internalisierende Probleme wie Angst und Depression zu verhindern. Da die kognitive Entwicklung bei Fünft- bis Sechstklässler*innen weiter fortgeschritten ist, werden in den verschiedenen Einheiten zu Beginn Achtsamkeitsübungen eingebaut, wodurch die Kinder lernen, sich selbst und ihre Gefühle wahrzunehmen. Jede Einheit ist hoch ritualisiert und hat einen klaren Ablauf (Petermann, Petermann und Nitkowski, 2016).

Damit eine Intervention umfassend erfolgreich sein kann, müssen im Vorfeld die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen abgeklärt werden, so dass zum Beispiel nicht nur an den sozialen Kompetenzen, sondern auch an möglichen Ängsten gearbeitet werden kann. Zudem sollten sämtliche Formen der Unterstützung über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden und einen Transfer in ausserschulische Bereiche ermöglichen. Da eine umfassende und dauerhafte Intervention nicht immer möglich ist, stellen die Sensibilisierung der Lehrpersonen und Weiterbildungen zur Thematik «Schüchternheit» sowie die Verbesserung und Evaluierung der Lehr- und Unterrichtsqualität wertvolle Alternativen dar (Stöckli, 2007).

3.6. Schutz- und Risikofaktor Eltern

Abschliessend ist das Miteinbeziehen der Eltern wichtig, da sie ihr Kind begleiten und unterstützen. Neben der Erfahrung einer sicheren und zuverlässigen Bindung zwischen dem Kind und den Eltern, ist auch die Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit und eines positiven Selbstkonzepts wichtig. Da Kinder im Primarschulalter dem Urteil der Eltern, insbesondere dem der Mutter, über sich selbst mehr vertrauen als ihrem eigenen, haben sie in dieser Zeit viel Einfluss auf das Selbstbild des Kindes und darauf, wie es seine Stärken und Schwächen wahrnimmt. Eltern können dem Kind die Möglichkeit geben, sich selbst als wirksam zu erfahren und können mit dem schüchternen Kind zusammen Strategien erarbeiten, um soziale Situationen erfolgreich bewältigen zu können. Hilfreich ist eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrpersonen, so dass sie gemeinsam das schüchterne Kind begleiten und unterstützen können. Gemeinsam sollen Eltern und Lehrpersonen mit schüchternen Kindern erreichbare Ziele setzen. Da Lehrpersonen ebenfalls Einfluss auf ihre Schüler*innen haben, sollen auch sie ihnen Situationen ermöglichen, in welchen sie sich als selbstwirksam wahrnehmen können. Wie oben beschrieben, kann es sein, dass die Eltern ihrem Kind ängstlich oder überfürsorglich begegnen,

wodurch das Kind in gewissen Situationen unsicher wird. Wird das im schulischen Kontext ersichtlich, sollte dies in einem Gespräch angesprochen werden, um die Eltern auf das schüchterne Verhalten ihres Kindes aufmerksam zu machen. Gemeinsam sollte unterstützendes, positives Verhalten bestimmt werden, das von der Klassenlehrperson und den Eltern gleichermaßen gegenüber dem Kind eingehalten wird (Uehli Stauffer, 2021). Da die gemachten Beziehungserfahrungen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung wichtige Prädiktoren für die weitere Entwicklung eines jeden Kindes sind, muss darauf geachtet werden, dass diese Erfahrungen grösstenteils positiv sind. Die Schüchternheit des Kindes wird durch die Reaktionen der Eltern, Lehrpersonen und Peers beeinflusst, wodurch die Gegenreaktion des schüchternen Kindes neue Reaktionen des Umfeldes auslöst. Dadurch kann eine Negativspirale, auch genannt «selbsterfüllende Prophezeiung», entstehen. Negative Erfahrungen werden internal attribuiert, wohingegen erfolgreiche Situationen external zugeschrieben werden. Diese Form der Attribuierung führt zu einem negativen Selbstkonzept und zu einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung. Eltern, die Schule sowie die Mitschüler*innen können diesen Teufelskreis durch positive Erfahrungen durchbrechen (ebd.).

Wie nun erkennbar wurde, sollte nicht nur das schüchterne Kind miteingebunden werden, sondern die gesamte Klasse und die Lehrpersonen, damit ein grundsätzliches Umdenken zum betroffenen Kind stattfindet. So können verfestigte Muster durchbrochen und die Aussenwahrnehmung verändert werden. Es zeigt sich, dass die Lehrperson sowie die Peers und das Klassenklima im Zusammenhang mit Schüchternheit wichtige Faktoren darstellen. Anhand dieser Erkenntnis wird die Forschungsfrage wie folgt spezifiziert:

*Wie soll der Unterricht aus der Sicht schüchterner Kinder gestaltet werden, um ihnen eine aktive Teilhabe am Unterrichtsgeschehen zu ermöglichen? Welche Rolle können dabei Mitschüler*innen und Lehrpersonen spielen?*

4. Forschungsmethodik

In diesem Teil der Arbeit werden die verschiedenen Erhebungs- und Auswertungsmethoden der Forschungsmethodik dargestellt und erklärt.

4.1. Sampling

Als Sampling wird in der empirischen Sozialforschung die Auswahl einer Subgruppe von Fällen verstanden. Dies können Personen oder Gruppen sein, die für eine bestimmte Grundgesamtheit oder einen bestimmten Sachverhalt stehen. Aus einem kleinen Sampling wird auf die Beschaffenheit des Gesamthaften geschlossen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Für diese Arbeit wurden Schüler*innen aus drei verschiedenen 4. Klassen desselben Stadtteils als Sampling ausgewählt.

Im Vorfeld wurden die Eltern und Erziehungsberechtigten durch ein Informationsschreiben, welches im Anhang vorzufinden ist, über das Vorgehen informiert, um so gleich die Einwilligung für die Teilnahme am Fragebogen und dem darauffolgenden Interview einzuholen. In dem Brief wurden die Eltern ebenfalls über die Audioaufnahme des Interviews informiert. Dabei konnte eine Teilnahme auch abgelehnt werden. Von 72 Schüler*innen (40 Jungen, 32 Mädchen) erhielten 50 Kinder das Einverständnis für die Teilnahme am Fragebogen und am Interview. Davon waren 28 Jungen und 22 Mädchen. Manche Schüler*innen wollten von sich aus nicht mitmachen, weshalb die Eltern und Erziehungsberechtigten die Teilnahme ablehnten. Aus zwei der drei Klassen wurden alle Talons retourniert, aus der dritten Klasse jedoch nur 9 von 24 Kindern. Trotz mehrfachen Nachfragens und Erinnerns vergassen die Kinder die Retournierung der Einwilligung, so dass ab einem gewissen Zeitpunkt auf ihre Teilnahme verzichtet werden musste. Während der Zusammenarbeit mit einem Mädchen aus der 5. Klasse wurde immer ersichtlicher, dass sie sehr schüchtern ist und Schwierigkeiten hat, andere Kinder in der Pause oder Klasse anzusprechen, um Freundschaften zu schliessen. Sie hat in dieser Klasse nur eine Freundin, welche häufig krank ist. Durch eine Absenz mit anschließender Krankheit verpasste sie Lerninhalt, was sie nervös machte und dazu führte, dass sie nur noch ungerne in die Schule kam. Ihre Mutter und sie willigten ein, dass sie am Fragebogen und Interview teilnehmen dürfe. Dadurch wurde das Sampling um ein weiteres Kind ergänzt und umfasste zum Schluss 51 Schüler*innen (28 Jungen und 23 Mädchen).

4.2. Feldzugang

Da die Schüler*innen die Schule der untersuchenden Person besuchen, gelang der Feldzugang schnell und einfach. Fast alle Eltern und Erziehungsberechtigten retournierten den Anmeldetalon für die Teilnahme an der Untersuchung zeitnah und nur wenige lehnten die Partizipation ihres Kindes ab. So konnte der Fragebogen wenige Wochen später mit den Schüler*innen durchgeführt werden. Nachdem anhand des Statistikprogramms Statistical Package for Social Sciences, besser bekannt als SPSS, die Daten ausgewertet worden waren, zeigten vier Mädchen in den Bereichen *Schüchternheit*, *vermeidende Unterrichtsbeteiligung* und *Soziale Angst* hohe Werte. Alle Namen, Ortschaften oder sonstige Hinweise auf ihre Identität wurden anonymisiert.

4.3. Erhebungsmethoden

Um passende Teilnehmer*innen aus dem Sampling finden zu können, wurden zwei Erhebungsmethoden verwendet. Wie oben beschrieben, füllten die Schüler*innen zuerst einen Fragebogen aus, worauf anschliessend durch die Auswertung der Daten im SPSS vier Kinder ermittelt werden konnten. Anschliessend wurden diese Kinder einzeln interviewt. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Methoden und das Vorgehen detailliert beschrieben.

4.3.1. Fragebogen

Um unter den 51 Proband*innen schüchterne Kinder zu finden, wurde als erste Erhebungsmethode ein Fragebogen gewählt, der die Sichtweise der Kinder erfragt. Da die meisten Fragebögen die Sicht der Eltern, Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen erheben, fehlt oftmals die Perspektive der Kinder zu ihrer eigenen Schüchternheit, wie sie diese wahrnehmen und welche Situationen sie als herausfordernd empfinden. Das oben beschriebene Trainingsprogramm «Sozial fit-SoFit! Hemmzweig und Mutmacher» (Stöckli, 2016) beinhaltet einen Fragebogen, der neben der Einschätzung von Erwachsenen auch die Sicht der Kinder erfasst. Der Fragebogen beinhaltet verschiedene Themen wie Sport, Mathematik, Französisch sowie Unwohlsein, Soziale Angst, Vermeidung der Unterrichtsbeteiligung und Selbstkonzept. Alle Skalen des Fragebogens wurden auf ihre Reliabilität überprüft (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Die Reliabilität wird anhand von Cronbach's Alpha¹ gemessen. Alle Skalen erreichten dabei einen guten bis hohen Wert, wodurch die Reliabilität gegeben war und der Fragebogen verwendet werden konnte (Stöckli, 2016). Der originale Fragebogen war sehr umfassend und erstreckte sich über sechs Seiten. Daher wurde zum einen die Skala «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» ausgewählt, da dies ein wesentliches Merkmal der Schüchternheit ist (Stöckli, 2016). Zudem wurden «schulische Sozialangst», «Wohlbefinden» sowie zwei Items zu «Schüchternheit» herausgezogen. Der Fragebogen wurde durch eine eigene Skala ergänzt, die «Unterrichtsbeteiligung», welche die Beteiligung der Kinder im Unterricht positiv erfragt und das Gegenteil der «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» darstellt. Diese Skala wurde hinzugefügt, um Antworttendenzen der Kinder zu vermeiden und anhand dessen zu überprüfen, ob sie ehrlich antworten (Haddock & Maio, 2007). Manche Kinder erzählten der untersuchenden Person im Vorfeld, dass sie unbedingt am Interview teilnehmen möchten und den Fragebogen so beantworten, damit sie ausgewählt werden. Da die Skala «Unterrichtsbeteiligung» eine positive Haltung zur mündlichen Beteiligung erfragt und somit umgepolt ist, konnte dieses Bestreben der Kinder verhindert werden.

Fragen zum Wohlergehen in der Schule wurden hinzugefügt, da nicht alle schüchternen Kinder sich per se unwohl fühlen.

Die Kinder hatten die vier Antwortmöglichkeiten «stimmt nicht», «stimmt eher nicht», «stimmt eher» und «stimmt genau» zur Auswahl. Dabei ergab die Antwort «stimmt nicht» den Wert 1, «stimmt eher nicht» den Wert 2, «stimmt eher» erhielt den Wert 3 und «stimmt genau» den Wert 4.

¹ Werte über 0.7 sind gut, Werte über 0.8 sind hoch, Werte über 0.9 exzellent (Blanz, 2015)

4.3.2. Leitfadeninterview

Da die Sichtweise schüchternen Kinder im Zentrum dieser Arbeit steht, wurde zur Beantwortung der Fragestellung als weitere Erhebungsmethode das Leitfadeninterview gewählt. Diese Art von Interview eignet sich, da subjektive Annahmen und Alltagswissen herausgearbeitet werden können und die interviewende Person durch strukturierte Fragen die zu interviewende Person durch das Gespräch leiten und so gezielt neue Themen einbringen kann. Zudem wird durch den Leitfaden auch der Vergleich zwischen den durchgeführten Interviews ermöglicht und vereinfacht (Helfferich, 2011). Der Leitfaden sollte so aufgebaut sein, dass der Gesprächsinhalt zu Beginn allgemein gehalten und anschliessend spezifisch nachgefragt wird. Somit sollten die Einstiegsfragen eine Offenheit zulassen, so dass die zu interviewende Person genug Raum erhält, zu erzählen. Dies wird als Kriterium der Offenheit beschrieben. Durch anschliessendes spezifisches Nachfragen, dem Kriterium der Spezifität, wird der interviewenden Person ermöglicht, gewisse Inhalte genauer ausführen zu lassen. Dieses Vorgehen vom Allgemeinen zum Spezifischen gilt für jeden neuen Themenblock im Leitfaden. Der Leitfaden dient während des Gesprächs als Orientierung und sollte flexibel angewandt werden. Beginnt die zu interviewende Person ein Thema, welches nicht beabsichtigt war, sollte dies nicht unterbrochen werden, um Blockaden zu vermeiden. Zudem sollten die Fragen nicht zu schnell abgehandelt und der befragten Person genügend Zeit gegeben werden, damit sie in Ruhe antworten kann (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Nohl (2017) empfiehlt, nach Beantwortung einer Frage nicht gleich zum nächsten Thema zu wechseln, sondern nachzufragen. Ziel ist, es eine möglichst natürliche Gesprächssituation zu gestalten (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Um den Gesprächsfluss aufrecht erhalten zu können, ist es enorm wichtig, dass die interviewende Person sich mit einem Blick Orientierung über den Leitfaden verschaffen und sich dadurch umfassend auf das Gespräch fokussieren kann (Helfferich, 2011).

4.3.3. Leitfadenentwicklung

Um den Leitfaden möglichst offen und zugleich strukturiert erstellen zu können, wurde das **SPSS**-Vorgehen angewendet. Dies meint, dass die Fragen zuerst **gesammelt** und in einem zweiten Schritt **geprüft** wurden. Anschliessend wurden die Fragen **sortiert** und zum Schluss **subsumiert**. Daher wurden im ersten Schritt alle möglichen Fragen zum Thema «Schüchternheit» und «mündliche Teilnahme im Unterricht» gesammelt und notiert. Anschliessend wurden die Fragen geprüft: Werden Fakten abgefragt? Tragen sie zur Beantwortung des Forschungsgegenstandes bei? Werden mit diesen Fragen die impliziten Erwartungen der forschenden Person erfüllt? Viele Fragen wurden nach der Prüfung gestrichen. Die verbliebenen Fragen wurden in vier Gruppen sortiert: Einstiegsfrage, Hauptteil, Wünsche und Abschluss. Aus diesen Gruppen wurde zum Schluss jeweils eine übergeordnete Frage gesucht, welche zum Erzählen auffordert und weitere Nachfragen zulässt (Helfferich, 2011).

Trotz des Leitfadens steht das spontane Erzählen im Vordergrund, weshalb dieser nicht zu viele Fragen beinhalten sollte, was der interviewenden Person zudem hilft, die Fragen zu verinnerlichen (ebd.). Grundsätzlich muss bewusst sein, dass jede Frage, egal wie sie gestellt wird, auf einer Vermutung oder Unterstellung beruht (ebd.). Die erste Version des Fragebogens wurde in

einem Pretest mit Jasmin durchgeführt. Der Leitfaden konnte dabei nicht gänzlich überzeugen und die Eignung der Fragen wurde angezweifelt. Daher wurde der Leitfaden nach dem Pretest nochmals überarbeitet, weshalb bei den drei später geführten Interviews ein anderer Leitfaden verwendet wurde. Die Einleitung wurde verschriftlicht, um alle drei Interviews gleich zu beginnen und so wichtige Informationen nicht zu vergessen. Beide Versionen des Leitfadens werden im Anhang aufgeführt.

4.4. Durchführung Fragebogen

Alle Klassen füllten den Fragebogen am gleichen Tag, jedoch in unterschiedlichen Lektionen aus. Dabei wurden zuerst gemeinsam die Personalfragen sowie die drei anschliessenden Kontrollfragen besprochen, um so die vier Antwortmöglichkeiten und das Ausfüllen des Fragebogens erklären zu können. Anschliessend wurde den Schüler*innen der Ablauf erklärt und darauf hingewiesen, dass sie jederzeit das Ausfüllen abbrechen oder bei Unklarheiten nachfragen dürfen. Bevor die Kinder den Fragebogen ausfüllten, wurden sie gefragt, was sie unter Schüchternheit verstünden, um eine gemeinsame Definition zu schaffen, welche mit der Theorie einhergeht und dadurch Unklarheiten auszuräumen. Da viele Kinder in der Erstdurchführung das Wort «beteiligen» nicht verstanden, wurde dies allen erklärt sowie zu Beginn bei der Einführung zum Fragebogen in den zwei anderen Klassen erläutert. Obwohl alle Kinder bei der Abgabe des Fragebogens aufgefordert wurden, zu kontrollieren, ob sie alle Fragen beantwortet hatten, gab es trotzdem vereinzelt unbeantwortete Fragen. Ein Mädchen versäumte es, die letzten drei Fragen zur schulischen Sozialangst auf der Rückseite zu beantworten, wodurch ihre Resultate zu diesem Thema verzerrt wurden.

Das Mädchen aus der 5. Klasse füllte den Fragebogen in einem separaten Raum mit der Schulischen Heilpädagogin aus. Da Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, konnte sie so jederzeit bei Unklarheiten nachfragen. Zuerst wurden die drei Kontrollfragen zu Beginn des Fragebogens und ihr Verständnis von Schüchternheit gemeinsam besprochen. Anschliessend beantwortete das Mädchen die Fragen selbstständig. Die Schulische Heilpädagogin konnte währenddessen darauf achten, dass keine Frage falsch verstanden oder nicht ausgefüllt wurde.

4.5. Durchführung Interviews

Da ein Leitfaden im Vorfeld getestet werden sollte (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014), wurde das erste Interview als Pretest durchgeführt. Es war Freitagnachmittag vor Ferienbeginn und alle Kinder durften nach Abschluss ihres Arbeitsauftrags gemeinsam draussen spielen. Die Gesamtsituation schien nicht optimal, da alle Kinder schnell rauswollten und Jasmin beiläufig von der Klassenlehrperson aufgefordert wurde, nun das Interview durchzuführen, obwohl sie darüber gar nicht vorab informiert worden war. Sie wechselte etwas irritiert vom Klassenzimmer zum Gruppenraum, in welchem das Gespräch stattfinden sollte und setzte sich hin. Auf die Nachfrage, ob sie sich wohlfühle und bereit für ein Gespräch sei, stimmte sie zu. Zu Beginn wurden die Einzelheiten zur Durchführung des Interviews erklärt und nachgefragt, ob sie noch etwas beschäftigte. Sie verneinte dies, wodurch die Einstiegs- und Anschlussfragen gestellt wurden. Sie nahm sich Zeit und überlegte, gab aber oftmals an, dass sie keine Ahnung hätte. Nach zwölf Minuten war

das Gespräch beendet. Der Probedurchgang verlief nicht wie erhofft, weshalb der Leitfaden nochmals überarbeitet wurde. Um die Erinnerungen der Mädchen anzuregen, wurde der Fragebogen durch eine Situation ergänzt, welche ein Mädchen beschreibt, dass die Antwort auf die Frage der Lehrperson kennt, sich aber nicht traut zu melden.

Die anderen drei Interviews wurden in derselben Woche, an unterschiedlichen Tagen und Orten mit Antonia, Vanessa und Maria durchgeführt. Das erste Gespräch wurde in dem Zimmer durchgeführt, in welchem Antonia mit der Schulischen Heilpädagogin arbeitet. Antonia wählte dieses Zimmer, da sie sich dort wohlfühlt. Das Gespräch verlief fließend und ohne Störungen. Da sie zuhause Englisch spricht, kam es vor, dass sie englische Begriffe verwendete, sie versuchte das Gespräch jedoch auf Hochdeutsch zu führen. Die interviewende Person ging auf Antonia ein, überliess ihr die Sprachwahl und übersetzte, wenn notwendig. Das zweite Gespräch begann bereits, als die interviewende Person Vanessa in der Klasse abholte. Sie erzählte unaufgefordert von ihrem Leben und was sie gerade beschäftigt. So verbrachten die beiden eine Lektion im gleichen Raum wie beim ersten Interview, wobei die interviewende Person einfach zuhörte. Nach der grossen Pause trafen sich beide wieder. Der Raum war nun besetzt, weshalb das Gespräch in einem Sitzungszimmer innerhalb des Teambereichs durchgeführt wurde. Vanessa zog umgehend die Vorhänge vor die Glaswand zum Nebenraum, in dem gerade eine Sitzung mehrerer Mitarbeitenden stattfand. Sie meinte, dass sie lieber keine Zuschauer haben möchte und setzte sich. Das Gespräch verlief ebenfalls fließend und ohne Störungen. Das letzte Interview fand in einem Gruppenraum statt, den Maria aussuchte. Es war ein ruhiger Raum, abgeschieden vom restlichen Schulgeschehen. Auch dieses Gespräch verlief störungsfrei.

4.6. Transkription

Das Transkribieren des aufgezeichneten Gesprächs leitet den Beginn der Auswertung des Datenmaterials ein. Dabei werden die Aussagen Wort für Wort verschriftlicht sowie jede wahrnehmbare Geste und Mimik. Das Transkript ist jedoch keine originalgetreue Kopie des aufgenommenen Gesprächs, da die Atmosphäre, der Raum und die Stimmung der Personen nicht mehr festgehalten werden können. Das Transkript kann somit nicht genau die gleiche Situation wiedergeben wie während des Gesprächs und entspricht daher einer wissenschaftlichen Konstruktion. Je nachdem, wo das Aufnahmegerät platziert ist, nimmt es manche Geräusche oder Wörter lauter wahr als andere und bringt dadurch bereits eine weitere Verzerrung der eigentlichen Situation mit sich (Langer, 2010). Eine weitere Herausforderung stellt die Transkription selbst dar. Wie lange eine Pause dauert, kann unterschiedlich wahrgenommen werden und ist auch abhängig von der Wiedergabegeschwindigkeit der Aufnahme beim Transkribieren. Zudem werden Betonungen anders wahrgenommen oder überhört, da sie als selbstverständlich empfunden werden. Das Transkribieren ist somit fehleranfällig und selektiv, weshalb Arbeitspausen, sorgfältiges Arbeiten und fortlaufende Reflexion wichtig sind. Die genaue, aufmerksame und objektive Transkription bestimmt die anschliessende Analyse. Was nicht festgehalten wird, fällt weg, es sei denn die Aufnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals angehört. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Gesprächsaufnahme werden erste Hypothesen, allfällige Verknüpfungen zwischen den Interviews sowie Irritationen und erste Auswertungsideen gebildet. Wird

das eigene Interview transkribiert, wird die Interaktion mit den interviewten Personen sichtbar und kann reflektiert werden (ebd.).

Da das Pretest-Interview ebenfalls wertvolle Daten beinhaltet, wurde es in die Auswertung miteinbezogen und ebenfalls transkribiert. Alle vier Interviews wurden mit zwei verschiedenen Aufnahmegeräten aufgezeichnet und beide Geräte lagen etwas entfernt voneinander. Das eine lag näher bei der interviewenden Person, das andere näher bei der zu interviewenden Person. Während des Transkribierens der Gespräche wurden somit beide Aufnahmen genau angehört und wo immer notwendig Ergänzungen vorgenommen. Drei der vier Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt und daher auch so transkribiert. Das andere Gespräch beinhaltet teilweise englische Wörter, welche auch so transkribiert wurden. Zudem wird der Satzaufbau genauso niedergeschrieben, wie er gesagt wurde, auch wenn dieser nicht korrekt ist.

4.7. Transkriptionsregeln

Zu jedem Transkript gehört ein sogenannter Transkriptkopf mit dem Postskriptum des Interviews, womit allgemeine Angaben zum Gespräch wie der anonymisierte Name, das Datum, die Dauer und der Ort der Aufnahme sowie die Namen der interviewenden und transkribierenden Person beschrieben werden. Das Transkript bildet den linearen Gesprächsverlauf ab und wird mit fortlaufenden Zeilen nummeriert, um anschliessend die Analyse und Auswertung zu erleichtern und die Orientierung im Transkript gewährleisten zu können. Anschliessend folgt das Kürzel für die sprechende Person (Langer, 2010; Bohnsack 2001). Da Satzzeichen im Transkript als Intonationshinweise verwendet werden, folgt nach ihnen die Kleinschreibung von Wörtern, um aufzuzeigen, dass sie im Transkript keine grammatikalische Rolle haben (Bohnsack, 2001). Einfachheitshalber wurde daher entschieden, dass alle Wörter, egal ob Satzanfang oder Nomen, kleingeschrieben werden. Die Transkriptionsregeln wurden auf Grundlage von Bohnsack (2001) und Langer (2010) entwickelt und sind im Anhang aufgeführt. Alle Interviews wurden mit den gleichen Transkriptionsregeln verschriftlicht.

4.8. Auswertung Fragebogen SPSS

Die Daten der ausgefüllten Fragebögen wurden in das Statistikprogramm SPSS (Version 28.0.1.0 (142)) eingespeist, mit welchem alle Analysen durchgeführt wurden. Die Reliabilitäten der verwendeten Skalen wurden in der hier vorliegenden Stichprobe erneut durch Cronbach's Alpha² überprüft. Drei Skalen erzielten einen hohen Wert. Die Skala «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» erzielte einen Wert von 0.891, die Skala «Unterrichtsbeteiligung» erhielt einen Wert von 0.868 und die Skala «Schulische Sozialangst» erreichte einen Wert von 0.829. Die Skala «Wohlbefinden» erreichte einen guten Wert von 0.736. Anhand dessen wurde ersichtlich, dass der Fragebogen für die Ermittlung schüchterner Kinder verwendet werden kann.

Die Mittelwerte der vier Items «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung», «schulische Sozialangst», «Unterrichtsbeteiligung» und «Wohlbefinden» wurden ausgewertet, um die Interviewpartnerinnen bestimmen zu können. Der Mittelwert der Skala «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» war 1.93 (*SD* = 0.78). Der Mittelwert der Skala «schulische Sozialangst» lag bei 1.94 (*SD* = 0.72) und

² Werte über 0.7 sind gut, Werte über 0.8 sind hoch, Werte über 0.9 exzellent (Blanz, 2015)

der Mittelwert der «Unterrichtsbeteiligung» war 3.04 ($SD = 0.77$). Die Skala «Wohlbefinden» erzielte einen Mittelwert von 3.38 ($SD = 0.64$). Zwei Mädchen erzielten anhand des Vergleichs mit den Mittelwerten hohe resp. niedrige Werte. Zwei weitere Mädchen schätzten ihre Unterrichtsbeteiligung sowie Vermeidung der Unterrichtsbeteiligung durchschnittlich ein, erzielten jedoch hohe Werte bei der schulischen Sozialangst und schätzten sich selbst als ziemlich schüchtern ein.

Kind	Vermeidung Unterrichtsbeteiligung	Unterrichtsbeteiligung	Schulische Sozialangst	Schüchternheit: Selbsteinschätzung	Wohlbefinden
Vanessa	3.17	1.75	3.67	3.00	3.00
Antonia	3.83	1.00	3.33	3.00	2.67
Maria	2.33	2.25	3.50	4.00	3.33
Jasmin	2.17	2.75	3.33	4.00	4.00

Tabelle 1

Erzielte Werte der verschiedenen Skalen und Einzelitems von vier Mädchen

Bei der Skala «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» lag Antonia über der zweiten Standardabweichung und Vanessa über der ersten Standardabweichung. Gleiches zeigte sich bei der Skala «schulische Sozialangst». Antonia und Jasmin lagen knapp unter der zweiten Standardabweichung, Maria und Vanessa erreichten Werte, die über der zweiten Standardabweichung lagen. Bei der Skala «Unterrichtsbeteiligung» lagen Maria und Vanessa über der ersten Standardabweichung, wobei Vanessa knapp unter der zweiten Standardabweichung lag. Antonias Wert lag über der zweiten Standardabweichung und knapp unter der dritten Standardabweichung. Zudem waren die Werte beim Einzelitem «Ich glaube, ich bin ziemlich schüchtern» bei allen hoch. Die Skala «Wohlbefinden» wurde miteinbezogen, um allgemein herauszufinden, wie sich die Kinder fühlen. Das Wohlbefinden von Jasmin, Maria und Vanessa lag unter der ersten Standardabweichung. Lediglich Antonias Wert lag über der ersten Standardabweichung.

Obwohl Jasmins Werte bei den Skalen «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» und «Unterrichtsbeteiligung» durchschnittlich ausfielen, wurde sie für den Pretest des Leitfadensinterviews ausgewählt, da sie sich selbst als sehr schüchtern einschätzte und bei der Skala «schulischen Sozialangst» einen hohen Wert erreichte. Vanessa, Antonia und Maria wurden aufgrund der oben beschriebenen Werte und Standardabweichungen für die Interviews ausgewählt.

4.9. Auswertungsmethode Grounded Theory Methodologie

Die Grounded Theory Methodologie (GTM) ist ein sozialwissenschaftliches, hermeneutisches Verfahren, basierend auf dem Verstehen und Interpretieren (Breuer, 2010) von fortlaufend

gesammeltem Datenmaterial, woraus eine empirisch begründete Theorie gebildet wird. Ziel ist es, aus den Erfahrungen von Individuen grössere soziale Strukturen zu entdecken und diese daraus abzuleiten (Corbin, 2006). Dieses Datenmaterial kann sich aus Tagebucheinträgen, Briefen und Transkripten sowie Beobachtungsprotokollen zusammenstellen. Wichtig ist, dass die Daten in Textform dargestellt sind (Schröder & Schulze, 2010). Im Verlauf des gesamten Forschungsprozesses bauen Datenerhebung, Datenanalyse, Theoriebildung und Theorieprüfung zeitlich, inhaltlich und forschungspraktisch aufeinander auf und wiederholen sich (ebd.). Das schrittweise Auswerten und Neubestimmen ist ein zentrales Vorgehen und entspricht dem hermeneutischen Zirkel oder der hermeneutischen Spiralbewegung als Konzept. Die Erkenntnis erfolgt in einem Kreisprozess, in dem eine Wechselwirkung besteht zwischen den Präkonzepten zum gewählten Forschungsthema und den Phänomenen, die die Daten mit sich bringen. Durch wiederholtes Durchlaufen dieses Zirkels entsteht eine spiralartige Bewegung der Erkenntnis (Breuer, 2010). Die GTM beruht auf fünf Prinzipien, die in den nächsten Kapiteln ausführlich beschrieben werden: a. Theoretisches Sampling, b. Theorieorientiertes Kodieren, c. ständiges Vergleichen, d. Schreiben von Memos während des Forschungsprozesses, e. Wechselseitige Beeinflussung der Datenerhebung, der Kodierung und des theoretischen Memoschreibens (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

4.9.1. Theoretisches Sampling

Ein Sampling stellt die untersuchten Probanden dar, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage gesucht und befragt werden. Im Unterschied zu anderen Forschungsvorgehen, welche zuerst das gesamte Sampling befragen und danach mit den Auswertungen beginnen, ist dies beim theoretischen Sampling anders. Direkt nach den ersten erhobenen Daten beginnen Auswertung und Analyse und erste Konzepte werden aus den Rohdaten erstellt. Die nächsten Erhebungen orientieren sich an den Analysen, wodurch ein neues, für die weitere Forschung passendes, Sampling ermittelt wird (Breuer, 2010). Die Veränderbarkeit des theoretisch fundierten Samplings führt somit bestenfalls zu neu generierten Konzepten. Somit können Konzepte, die zu Beginn als relevant betrachtet wurden, in einer nächsten Analyse unwichtig und ausgeschlossen werden. Sie sind daher nur temporär und werden erst Teil der sich entwickelnden Theorie, wenn sie in unterschiedlichen Erhebungen auftreten und dadurch ihre Wichtigkeit für das Forschungsthema beweisen. Für die Weiterentwicklung und Sättigung eines neuen Konzeptes werden nicht mehr Personen «gesampelt», sondern Situationen, Erlebnisse oder Erläuterungen gesucht. Das theoretische Sampling basiert somit auf dem Wechselprozess der Datenerhebung und Auswertung. Die Sättigung wird erreicht, wenn keine neuen Erkenntnisse zu einem bestimmten Konzept im Material gefunden werden können (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

4.9.2. Theorieorientiertes Kodieren

Das Entwickeln von Konzepten wird allgemein als «Kodieren» bezeichnet. Dabei erhalten die Konzepte nicht einfach einen Namen, sondern sie bilden bereits einen Zusammenhang und erste, theoretische Ansätze. Die Erstellung von ersten, vorläufigen Konzepten wird als *offenes Kodieren* beschrieben. Das Datenmaterial wird aufgebrochen und analysiert. Dabei können

einzelne Wörter, Sätze oder Abschnitte genauer betrachtet und mit Codes versehen werden (Breuer, 2010). Die Forschungsarbeit beginnt mit dem offenen Kodieren und hat zum Ziel, neue Fragen und vorläufige Antworten zu entwickeln. Eine allgemeine Offenheit gegenüber unterschiedlichen Ansätzen und Ideen wird hier gewünscht, um sich so von den Daten zu lösen und die Denkweise in Konzepten anzuregen, was den wissenschaftlichen Zugang ermöglicht (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Beim offenen Kodieren werden zwei Formen des Kodierens unterschieden: die In-vivo-Kodierung und die theoretische Kodierung. In-vivo-Kodes sind Begriffe, die im Datenmaterial vorkommen und im täglichen Leben verwendet werden. Beim theoretischen Kodieren werden Codes erfunden, welche sich an bestehenden wissenschaftlichen Konzepten orientieren (Breuer, 2010). Konzepte, die sich auf das gleiche Phänomen beziehen, bilden zusammen eine Kategorie. Sie erschliesst Zusammenhänge zwischen den Konzepten und bildet den nächsten Schritt zur Theorieentwicklung. Dabei wird die Kategorie genauer analysiert und mit anderen Kategorien verglichen und in Beziehung gesetzt. Dieser Vorgang wird als *axiales Kodieren* beschrieben und kommt nach dem offenen Kodieren zum Zug, ersetzt dieses jedoch nicht, da durch die Entwicklung von Kategorien auch neue Konzepte entstehen können. In einem weiteren Schritt, dem *selektiven Kodieren*, werden die Kategorien miteinander zu Schlüsselkategorien verbunden und bilden die Basis der Theorie. Diese Schlüsselkategorie hat nun direkten Einfluss auf die Auswahl des Theoretical Samplings sowie den gesamten Kodierprozess. Der Fokus wird nun auf den Kern der Theorie gelegt, wodurch selektiver analysiert wird und nur noch die Konzepte und Kategorien berücksichtigt werden, welche für die Schlüsselkategorie relevant sind und den roten Faden bilden. Eine Schlüsselkategorie muss zentral und mit möglichst vielen Kategorien verknüpft sein. Zudem sollte sie häufig im Datenmaterial vorhanden sein. Sobald eine Schlüsselkategorie erarbeitet werden konnte, entwickelt sich die Theorie erheblich weiter (ebd.). Während des Kodierens kann jedoch festgestellt werden, dass nicht genügend Daten vorhanden sind und mehr erhoben werden müssen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

4.9.3. Ständiges Vergleichen

Das dritte Prinzip der GTM ist das ständige Vergleichen von einem Phänomen mit anderen Phänomenen auf deren Ähnlichkeiten und Unterschiede, was für die Theorieentwicklung notwendig ist. Durch den permanenten Vergleich werden die herausgearbeiteten Konzepte präzisiert und das empirische Feld wird gleichzeitig auf weitere Ähnlichkeiten oder Unterschiede geprüft. Dies schliesst auch die systematische Suche nach Varianten von bereits erkannten Konzepten ein. Der ständige und gezielte Vergleich dient auch zur Überprüfung der Robustheit der Konzepte. Dieser Arbeitsprozess wird durch den Einsatz von Interpretationsgruppen ergänzt und dadurch entlastet (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

4.9.4. Theoretische Memos

Der Forschungsprozess wird anhand von Memos von Beginn an schriftlich festgehalten, wodurch der Prozess der Theorieentwicklung sichtbar wird. Die ersten oder schon weiterentwickelten theoretischen Einblicke werden in den Memos niedergeschrieben. In diesen Memos werden die Daten von den Personen gelöst und zum Konzept weiterentwickelt. Das Schreiben von Memos

ist ein Grundprinzip der GTM und kann Lücken der bereits entwickelten Theorie aufdecken, so dass weitere Datenerhebungen notwendig werden (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

4.9.5. Abschluss der Theorieentwicklung

Das fünfte Prinzip der GTM ist die wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen Arbeitsschritte. Die Datenerhebung, das Kodieren und Memoschreiben sind eng miteinander verbunden, wechseln sich gegenseitig ab und begleiten den gesamten Forschungsprozess. Das Herausarbeiten von Phänomenen und Konzepten bezieht die bereits entwickelten Konzepte mit ein oder verwirft sie, wodurch anhand der Wechselwirkung neue oder erweiterte Konzepte kreiert werden. Dies führt ebenfalls zu Rückschlüssen auf die bereits erhobenen Daten, Codes und Memos, wodurch entweder die Sättigung einer Theorie oder die Notwendigkeit weiterer Datenerhebung ersichtlich wird (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

4.9.6. Gütekriterien der GTM

Gemäss Steinke (2008) werden in qualitativen Auswertungsmethoden, wie der Grounded Theory Methodologie, andere Gütekriterien verwendet als Validität, Reliabilität und Objektivität. Dabei handelt es sich zum einen um die *intersubjektive Nachvollziehbarkeit*, welche unter anderem die Dokumentation des Forschungsprozesses beinhaltet, womit Aussenstehenden eine übersichtliche Einsicht gewährleistet werden soll, damit der Forschungsprozess schrittweise nachvollzogen werden kann. Ebenfalls gehören die Interpretation der Daten in Gruppen sowie die Verwendung von kodifizierten Verfahren zu diesem Kriterium. Ein weiteres Gütekriterium ist die *Indikation des Forschungsprozesses*. Darunter wird verstanden, ob das qualitative Vorgehen, die Methodewahl sowie das gewählte Sampling geeignet sind, um die Forschungsfrage beantworten zu können. Auch wird geklärt, wie genau die Transkription sein soll und welche Regeln umgesetzt werden. Die *empirische Verankerung* ist ein nächstes Kriterium, wobei gegeben sein muss, dass sich die neu entwickelten Theorien in den erhaltenen Daten wiederfinden und anhand dessen begründet werden können.

Die *Limitation* und *Kohärenz* einer im Forschungsprozess entwickelten Theorie sind weitere Gütekriterien. Dabei wird auch erwartet, dass offene Fragen und Widersprüche dargestellt werden. Die *Relevanz* der Forschungsthematik sowie die *reflexive Subjektivität*, in welcher die forschende Person sich und den Forschungsprozess fortwährend reflektiert, sind die zwei letztgenannten Gütekriterien. Gemäss Steinke müssen mehr als zwei der beschriebenen Kriterien sichtbar sein, um die Forschungsarbeit bewerten zu können (ebd.).

5. Darstellung der empirischen Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zuerst die wichtigsten Daten aus dem Fragebogen ausgewertet und präsentiert. Anschliessend werden die Ergebnisse aus den vier Interviews thematisch erarbeitet und dargestellt.

5.1. Darstellung der empirischen Ergebnisse aus den Fragebögen

Zuerst wurde das Einzelitem «Ich glaube ich bin ziemlich schüchtern» ausgewertet, wobei der Mittelwert 1.67 ($SD = 0.91$) betrug. Drei Kinder gaben bei diesem Item an, dass dies genau zuträfe, was 5.9 Prozent der Proband*innen entspricht. Diese Kinder lagen zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert und nur knapp unter der dritten Standardabweichung. Sechs Kinder oder 11.8 Prozent stimmten dem Item eher zu, womit sie über der ersten Standardabweichung lagen. Somit schätzten sich insgesamt 17.7 Prozent als eher bis ziemlich schüchtern ein. Dieser Prozentsatz deckt sich mit den oben beschriebenen Forschungsergebnissen. Es ist jedoch zu unterscheiden, dass in der Forschung bis anhin die Fremdeinschätzung diesen Prozentsatz ergab. In dieser Arbeit ist dies die Selbsteinschätzung der Kinder.

Als die Lehrpersonen nach ihrer Einschätzung gefragt wurden, nannten sie acht Kinder, die sicher schüchtern seien und sechs Kinder, die vielleicht schüchtern sein könnten. Werden alle genannten Kinder zusammengenommen, entspricht dies 7.14 Prozent. Interessant war, dass die drei Lehrpersonen fünf Jungen und neun Mädchen als eher schüchtern bis ziemlich schüchtern einschätzten. Gemäss den Daten aus dem Fragebogen schätzten sich lediglich drei Jungen und sechs Mädchen als eher schüchtern bis ziemlich schüchtern ein. Drei Kinder, die von den Lehrpersonen genannt wurden, schätzten sich selbst ebenfalls als schüchtern ein. Sieben Kinder, die von den Lehrpersonen als schüchtern eingeschätzt wurden, schätzten sich als nicht schüchtern ein und fünf Kinder, die sich als schüchtern einschätzten, wurden von den Lehrpersonen nicht als schüchtern eingeschätzt. Es ist zu beachten, dass die Lehrpersonen fünf Kinder nannten, die nicht an der Befragung teilnahmen, weshalb nicht alle genannten Kinder in die Ergebnisse einfließen. Von den interviewten Kindern wurde lediglich Vanessa von der Lehrperson als schüchtern eingeschätzt.

Bei der Auswertung der Mittelwerte der Skalen «schulische Sozialangst» und «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung», zeigte sich, dass die Mädchen einen höheren Mittelwert erhielten als die Jungen. Bei den Mädchen entsprach der Mittelwert der «schulischen Sozialangst» 2.12 ($SD = 0.87$), bei den Jungen war der Mittelwert 1.79 ($SD = 0.55$). Bei der Skala «Vermeidung Unterrichtsbeteiligung» lag der Mittelwert der Mädchen bei 2.09 ($SD = 0.79$), wohingegen die Jungen einen Mittelwert von 1.80 ($SD = 0.76$) erhielten. Die Jungen schätzten ihre schulische Sozialängstlichkeit tiefer ein und vermeiden die Unterrichtsbeteiligung seltener als die Mädchen. Dies deckte sich mit den Mittelwerten zur Skala «Unterrichtsbeteiligung», da die Jungen einen durchschnittlichen Wert von 3.20 ($SD = 0.77$) erhielten und die Mädchen einen durchschnittlichen Wert von 2.86 ($SD = 0.75$). Bezüglich des Mittelwerts der Skala «Wohlbefinden» zeigte sich, dass die Mädchen mit einem Mittelwert von 3.57 ($SD = 0.51$) einen höheren Wert erreichten als die Jungen

mit einem Mittelwert von 3.23 ($SD = 0.70$) und ihr Wohlbefinden an der Schule somit höher einschätzten als die Jungen.

Bei zwei Schülern wurde sichtbar, dass sie sich selbst nicht als schüchtern bezeichnen, sie sich aber in der Schule eher unwohl fühlen und die Unterrichtsbeteiligung vermeiden. Hier wurden die Information an die Klassenlehrpersonen weitergeleitet, damit sie mit den beiden Schülern ein Gespräch suchen können, um über die Ursachen für ihr Befinden zu sprechen.

5.2. Darstellung der empirischen Ergebnisse aus den Interviews

Es werden zuerst die verschiedenen Kategorien dargestellt, welche von drei oder allen vier Mädchen genannt wurden. Anschliessend wird anhand dessen die Schlüsselkategorie vorgestellt.

5.2.1. Unwohlsein in der Klasse

Auf die Frage hin, wie sie sich in der Klasse fühlten, beschreiben Vanessa, Jasmin und Maria, dass sie sich gut fühlten. Während des Gesprächs werden Äusserungen gemacht, die diese Aussagen hinterfragen lassen. Antonia offenbart von Beginn an, dass sie sich im Moment in der Klasse nicht wohlfühle und sich zwingen müsse, in die Schule zu gehen.

Vanessa antwortet auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden im Allgemeinen, dass es im Moment eigentlich gut sei. Auf die Frage, wie sie sich in der Klasse fühle, lautet ihre Antwort auch «gut» (Zeile 22-23, 37-38). Anschliessend beschreibt sie ihre Beziehung zu den anderen Mädchen, wobei klar wird, dass sie bis anhin keine festen Freundschaften schliessen konnte (Zeile 63-79). Nachdem sie erklärt, wie die Kinder in der Klasse zueinanderstehen, kommt sie zum Schluss, dass sie allein sei.

V: sind es grüpli (.) dänn alli jungs meistens zämä halt (.) dänn ähm chan mer dxenia, sofie, lina, jana dmelanie und dlaura? und dpetra isch au ellei chan mer sägä (.) sie isch amig au so ellei chan mer @sägä@ hm. sie häts eigentlich au mit allne guet dpetra und dänn bin ich eifach no (.) ellei (Zeile 77-79).

Weiter erzählt sie, dass sie es nicht mag, wenn andere Kinder gemein zu ihr sind und nennt folgendes Beispiel:

V: kei ahnig ich hans au nöd gern wänn wänn- zum biespiel de benjamin hät eimal so halt- woni halt no nebed ihm ghockt bin ganz am afang

S: mhm @.@

V: ich bin halt zerst neb ihm und em jan gsi (.) und ich weiss no dass er mir eimal gseit hät schwein und mülltonne. (Zeile 93-97).

V: ich hans eifach nöd so gern wänn mer fies zu mir isch will ich wot nöd so wie ide alte klass halt ände (.) will ich bin immer ellei gsi halt au ((zittrige stimme, den tränen nahe)) (Zeile 101-102)

Ihre Aussagen hinterlassen den Eindruck, dass sie sich in der Klasse nicht so wohlfühlt, wie sie dies zu Beginn des Gesprächs äussert. Sie nimmt sich in der Klasse als ausgegrenzt wahr und

hat Angst davor, dass sie die nächsten drei Schuljahre wieder allein sein wird und sich die Erlebnisse der Unterstufe wiederholen. Diese Angst sitzt so tief, dass ihre Stimme zittrig wird und sie durch die Erzählung den Tränen nahe ist.

Maria antwortet zu Beginn, dass sie sich eigentlich sehr gut in der Klasse fühle (Zeile 42) und begründet dies damit, dass ihre Banknachbar*innen nicht so sehr nervten (Zeile 46). Anschließend erzählt sie, dass sie sich unwohl fühlte, dies aber nicht erklären könne.

M: hm (3) (holt luft) ja ide letzte z i i t han ich mich eich nöd so wohl gfühlt? ide schuel? (.)

S: mhm

M: ich weiss eigentlich nöd so gnau- nüm so gnau warum? jetzt fühl ich mich eigentlich sehr wohl und ja.

S: ok. det chasch dich eifach nüm gnau erinnere?

M: ja.

S: oder häsch eich gar nie gnau gwüsst wieso das eso isch?

M: ja (.) ich has eich nie so gnau gwüsst

S: ok. (.) häsch dich eifach so gfühlt.

M: ja

S: @.@ ja das gits (.) und ähm- aber jetzt föhlsch dich wohl?

M: ja (Zeile 56-76)

Auch nach diesen Aussagen stellt sich die Frage, ob sich Maria vielleicht doch nicht so wohlfühlt, wie sie dies zu Beginn beschreibt und ob sie im oben dargestellten Abschnitt sozial erwünscht antwortet, da sie zuerst von der letzten Zeit spricht und dann schnell einlenkt und angibt, sich nun sehr wohlfühlen. Die Frage der sozial erwünschten Antwort stellt sich auch bei der Beantwortung der Frage, was sie sich zu Unterricht, Klasse oder Lehrperson wünschen würde, wenn sie dies könnte.

M: (1) irgendöpis (.) ä cooli klass (1) ä cooli lehrerin oder en lehrer (.) ja

S: sind die zwei sache im moment nöd so de fall? (.) aso häsch nöd unbedingt ä cooli klass.

M: h m (1) äs gaht

S: äs gaht?

M: ja

S: ok und dlehrperson findsch (1) [chänt

M: dlehrperson]

S. chänt au no e bitz andersch si.

M: ja? vielleicht es bitzli @.@ (lacht verlegen)

S: @inwiefern@ (.) aso ich sägs- es gaht gar nöd drum dass ichs ihre säg- überhaupt nöd. ich red nöd mit ihre drüber. es nimmt mich eher wunder wie müsst dänn dlehrperson si

M: so n e t t

S: mhm

M: aso dfrau müller isch nett (Zeile 208-221)

Sie lenkt erneut ein, als es um ihre Klassenlehrerin geht und betont, dass diese nett sei. Zuvor wünscht sie sich jedoch eine nette Lehrperson. Ebenfalls erwähnt sie, dass sie sich eine coole Klasse wünschen würde, was darauf schliessen lässt, dass sie ihre jetzige Klasse nicht so überzeugt und sich womöglich anhand dieser zwei Nennungen nicht so wohlfühlt, wie sie dies zu Beginn äussert.

Auch Jasmin antwortet zuerst, dass es ihr in der Klasse gut gehe und sie sich mit allen gut verstehe, ausser mit einem Mitschüler, Bruno, weil er sie nerve (Zeile 37-38). Auf die abschliessende Frage, ob sie noch etwas ergänzen möchte, beginnt sie erneut von Bruno zu erzählen, welcher zu ihr und anderen Kindern gemein sei. Dabei äussert sie den Verdacht, dass er ihren Finken versteckt hat (Zeile 146-154). Auf die Frage, ob sie ihn darauf angesprochen habe, antwortet sie:

J: n e i

S: wieso nöd?

J: ich weiss nöd- ich weiss ja nöd ob ers gsi isch und er beleidigt halt au immer. (Zeile 158-160)

Zum Schluss zieht sie ihren Verdacht zurück und sagt, dass sie den Finken wahrscheinlich verloren habe (Zeile 163-168). Es scheint, als ob Brunos Verhalten sie etwas einschüchtert und sie daher die Konfrontation mit ihm vermeidet. Auch die Änderung ihrer Aussage von einem Verdacht zur Eigenverschuldung des verlorenen Finkens lässt darauf schliessen und ihr Wohlbefinden in der Klasse hinterfragen.

Antonias Antwort auf die Frage, wie die Schule für sie so sei, lautet:

A: ähm in die schule oder in die klasse ich fühle mich ein bisschen unwohl?

S: mhm

A: und ich muss mich (1) ein bisschen strengen (.) wie sagt man dem wort (.) like wie ein bisschen ähm f o r c i n g

S: ah du musst dich zwingen

A: ja zwingen

S: mhm

A. ich fühle mich nicht wohl zu gehen und ich weiss es nicht aber @ja@ (Zeile 24-31)

Auch auf die Frage, wie es ihr in der Klasse gehe, antwortet sie, dass sie nicht dort sein möchte und sich unwohl und komisch fühle (Zeile 40-41). Es sei für sie belastend, dass die anderen Kinder sich und sie fragten, warum sie die Klasse nicht besuche und sie wünsche sich, dass ihre Mitschüler*innen aufhören würden zu fragen (Zeile 55-57, 200-207).

Abgesehen von Antonia, die klar mitteilt, wie sie sich in der Klasse fühlt, stellt sich die Frage, wie ehrlich die Antworten der anderen Mädchen sind. Hiermit ist nicht gemeint, dass schüchterne Kinder sich nicht in den Klassen wohlfühlen können, sondern ob sie die Frage nach ihrem Wohlbefinden anhand der gelernten Norm beantwortet haben. Häufig wird die Frage nach dem Befinden zu Beginn eines Gesprächs gestellt und die Antwort lautet meistens «gut», ohne weitere Ausführungen. Da die Frage nach dem Wohlbefinden zu Beginn des Interviews gestellt wurde,

könnte es sein, dass die Mädchen dies als Smalltalk-Frage verstanden und daher nicht ausführlich Auskunft gaben und ihr tatsächliches Wohlbefinden in der Klasse zu einem späteren Zeitpunkt ersichtlich wurde. Auch stellt sich die Frage nach sozialer Erwünschtheit, also die Mädchen Fragen teilweise so beantworteten, wie sie es für erwünscht hielten.

5.2.2. Situationen, die Schüchternheit hervorrufen

Im Interview wird allen Mädchen die Frage gestellt, in welchen Situationen sie besonders schüchtern seien. Die Antworten fallen unterschiedlich aus.

Vanessa beschreibt verschiedene Situationen. Sie erzählt, dass sie schüchtern werde, wenn sie mit anderen Kindern Kontakt aufnehmen möchte, jedoch unsicher sei, wie sie dies gestalten solle. Als Beispiel beschreibt sie eine Situation mit Jungs aus ihrer Klasse, die gemeinsam Fussball spielen. Sie nimmt sich eine Pause vom Lernen und steht auf dem Balkon und schaut ihnen zu (Zeile 148-151). Dabei beschreibt sie weiter, dass sie von den Jungs gesehen werden möchte, aber gleichzeitig darauf auch schüchtern reagieren würde.

V: (...) es isch eifach eso gsi. ich han eifach gluegt gha und ich han au nöd ghofft gha dass sie mich denn- ich ha scho wele dass sie mich gseh hetet- aber eifach (.) wänn sie mich agsproche hetet dänn het ich- dänn wäri gad so wieder schüch worde. (Zeile 152-155).

Anschliessend erzählt sie, dass sie ihrer Freundin aus einer anderen Klasse davon erzählt hat und diese meine, sie solle dies den Jungs doch mitteilen. Sie selbst sei sich aber unsicher, ob sie den Jungs davon erzählen soll oder nicht.

V: @.@ und sie hät gseit ich sölls sägä. @.@ und ich ha gseit nei ich will nöd. vielleicht säg ichs ihne no halt und äh (.) dänn han ich mir so dänkt nei ich mach das @((unklar, weil sie lacht))@ (Zeile 174-175)

Auf die Frage hin, wieso sie es den Jungs erzählen möchte, antwortet sie, dass es ihr peinlich sei und beginnt gleich das nächste Thema, welches sie schüchtern werden lässt: die mündliche Teilnahme (176-177). Diese beschreibt sie ebenfalls als peinlich, da sie alle anschauen würden, wenn sie falsch antworte.

*V: wels mir peinlich isch. weisch wänn ich nachher die falsch antwort säg dänn lueget mich halt alli meistens- dänn föhl ich- dänn han ichs gfühl dass mich hunderti vo auge aluegend (.) ja ähm
S: ah dänn strecksch det amigs gar nöd uf weld dänksch uh wänns falsch isch lieber nöd.*

V: nei wel eifach- wel ich lueg ja meistens au die a wo redend halt und nachher lueget die mich a und nachher (2) dänn bin ich- weiss ich gar nüm was ich söll- (Zeile 179-183)

Auch als sie eine Gruppenarbeit beschreibt, erzählt sie, dass sie sich als Letzte in der Gruppe mitteilen wollte und zum Schluss weinte, weil die Situation für sie überfordernd war, sie schüchtern wurde und Panik bekam (Zeile 236-241). Sie vermeidet die mündliche Beteiligung somit lieber, um falsche Antworten und die Blicke und Wertungen der Mitschüler*innen umgehen zu können. Dies äussert sie zum Schluss des Interviews ganz klar, indem sie sagt, dass sie nicht

von der Lehrperson aufgerufen werden möchte, da sie in dieser Situation verstummt und sich verstecken will (Zeile 331-334, 341).

Antonia beschreibt sich als schüchtern in Situationen mit anderen Kindern. Dabei nennt sie die letzte Lektion als Beispiel, in welcher sie mit einer Mitschülerin im Förderzentrum mit der Schulischen Heilpädagogin³ arbeitete. Sie beschreibt sich in dieser Situation als leise und meint anschliessend, dass sie nicht wisse, wieso sie so sei, da sie sich zuhause anders verhalte (Zeile 91-97, 102-108). Auf die Frage, ob sie eine Idee habe, wieso das so sei, antwortet sie:

A: weiss nicht weil ich hab angst was sie- was alle denken

S: mhm

A: i think so und ja (Zeile 110-112)

Später erklärt sie, dass sie nicht gerne mündlich mitmache, weil sie die Reaktion der Lehrperson nicht einschätzen könne und Angst davor habe, eine ablehnende Rückmeldung zu erhalten (Zeile 158-171).

Maria nennt ebenfalls die mündliche Beteiligung als eine Situation, in der sie schüchtern wird.

M: aso wänni vor de klass rede muess- ich streck halt ebe nöd so gern uf (.) und vor allem wänn ich (.) vor de ganze klass- au inere chline gruppe vor de ganze klass öpis sege muess- ja det föhl ich mich sehr schüch @.@ (Zeile 73-75).

Weiter zählt sie Vorträge und Vorzeigen vor der Klasse als Situationen, in welchen sie schüchtern reagiere (Zeile 77-91, 114-117).

Jasmin erzählt zuerst, dass sie schüchtern werde, wenn die Eltern ihrer Freundinnen mit ihr zu sprechen beginnen. Anschliessend ergänzt sie noch, dass sie auch schüchtern werde, wenn sie im Unterricht aufgerufen werde und sie die Antwort nicht wisse (Zeile 77-81).

Die vier Mädchen reagieren schüchtern, wenn sie sozial interagieren sollen oder wollen und sich dadurch exponieren müssen. Auch wenn ihre Beweggründe unterschiedlich sind, beteiligen sich alle vier Mädchen eher ungern am mündlichen Unterricht. Daher wird im nächsten Kapitel diese Thematik genauer analysiert.

5.2.3. Mündliche Beteiligung

Vanessa ist die mündliche Beteiligung peinlich, da sie befürchtet, eine falsche Antwort geben zu können und sie dann gefühlt 100 Augen in dem Moment anschauen. Die Aufmerksamkeit ihrer Mitschüler*innen ist ihr unangenehm und scheint einen grossen Hinderungsgrund für ihre mündliche Partizipation darzustellen (Zeile 177-183, 283-284). Für sie ist die mündliche Beteiligung nur in zwei Situationen «okay». Zum einen ist dies im Klassenrat, da alle Kinder sich der Reihe nach mitteilen müssen und das Hand hochheben somit wegfällt (Zeile 185-191). Zum anderen beteiligt sie sich mündlich, wenn der Unterricht in der Halbklass stattfindet und sie von ihren Antworten überzeugt ist (198-206). Die Abmachung mit der Klassenlehrerin, sich einmal am Tag

³ Die Schulische Heilpädagogin ist gleichzeitig die Forscherin.

zu melden, entspricht ihr nicht, da sie sich gezwungen fühlt (Zeile 191-194, 206-209). Sie versucht die Abmachung jedoch trotzdem umzusetzen (272-280). Falls sie unvorbereitet aufgerufen wird, beschreibt sie ihre Reaktion wie folgt:

V: also ich wot halt scho (.) dass mār e klass isch. eifach ich- wänn ich dra bin- wänn mer mich dra nimmt dänn (.) ja (.) dänn verstumm ich wie au grad und (.) bechum halt das woni vorher zeigt han

S: mhm

V: und so ganz (.) so ganz so bin ich halt meistens so ganz (.) will ich mich nur no verstecke halt au (Zeile 331-334)

Sie nimmt Bezug auf ihre körperliche Reaktion, wobei sie ihre Hände und Beine anspannt, bis diese beinahe taub werden. Wird sie von einer Lehrperson aufgerufen, geht sie davon aus, dass sie kurz über eine Antwort nachdenken und dann ihre Hände zu Fäusten ballen und den gesamten Körper anspannen würde. Sie erzählt, dass sie die Hände und Beine in Situationen anspannt, in welchen sie schüchtern ist oder die ihr sehr unangenehm sind. Oftmals fällt es ihr nicht auf und sie bemerkt diese Anspannung teilweise nur in den Händen, nicht aber in ihren Beinen. Für sie ist dies nicht unangenehm, sie nimmt es aber auch nicht wirklich wahr (Zeile 286-320).

Die interviewende Person beschreibt Antonia die Situation der schüchternen Anna, welche die Frage der Lehrperson beantworten kann, jedoch Angst hat, etwas Falsches zu sagen und sich daher nicht meldet. Danach fragt sie Antonia, wie Anna geholfen werden könne. Sie antwortet darauf, dass sie das nicht wisse, weil sie genau das gleiche erlebe (Zeile 127-133). Daraufhin fragt die interviewende Person, ob sie wisse, was ihr selbst in diesem Moment helfen würde.

A: ich weiss @nicht@ ich will nichts falsch sagen weil ich will nicht das sie lachen so (Zeile 137)

Die interviewende Person fragt nach, ob es ihr helfen würde, wenn zu Beginn der Mittelstufe in der Klasse die Regel abgemacht werde, dass niemand lacht, wenn ein anderes Kind etwas Falsches sagt. Antonia stimmt dem zu, sagt aber auch, dass die Kinder eigentlich nicht lachen, sie aber trotzdem das Gefühl habe, bei ihr würde dies geschehen (Zeile 140-149).

Anschliessend wird gefragt, ob sie eine Idee habe, was es brauche, damit sie am mündlichen Unterricht teilnehmen könne. Daraufhin antwortet sie, dass es ihr helfen würde, wenn sie die Reaktion des Klassenlehrers kennen würde.

A: wie] manchmal (.) herr graber immer wenn jemand sagt etwas falsches hat er immer eine anderes reaktion (.) er hat immer etwas anderes und ich denke oh was ist wenn er sagt das oder was wenn er sagt das (.) und s o (.) so ich denke immer an das so ich sag ok ich will nicht sprechen weil vielleicht sagt er das oder das

S: mhm also du hast dann auch ein bisschen angst dass herr graber ähm vielleicht dich darauf hinweist dass es falsch ist oder wie meinst du?

A: wie das ich- ja und wie er (.) reacts

S: wie er reagiert.

A: ja wie er reagiert

S: dass er böse rea- also wütend reagieren könnte

A: ja weil er kann- manchmal kann er ein bisschen böse manchmal kann er wie ok ist egal aber manchmal ist immer anders so

S: mhm

A: ich weiss nicht

S: ah du weisst nie wie er reagiert

A: ja

S: aha und es wäre für dich einfacher aufzustrecken wenn du wüsstest wie er reagiert.

A: ja

S: und wenn die anderen kinder nicht lachen egal was du sagst

A: ja (Zeile 158-175)

Auf die Frage, ob es etwas gäbe, das ihr Klassenlehrer ändern könne, meint sie, dass ihre Antwort jeweils richtig oder falsch sein könne und sie nicht bestimmen kann, dass alle ihre Antworten immer richtig seien. Daraufhin fragt die interviewende Person, ob es denn schlimm wäre, etwas Falsches zu sagen, was Antonia mit «ja ein bisschen» beantwortet (Zeile 184-193).

Antonia fühlt sich unsicher, weil sie nicht weiss, welche Reaktion sie von ihrem Klassenlehrer erwarten kann. Zusätzlich hat sie Angst, dass ihre Mitschüler*innen sie auslachen, wenn sie eine falsche Antwort gibt. Auch ist es für sie schlimm, wenn sie eine falsche Antwort geben würde, woraus geschlossen werden kann, dass sie sich mit mehr Sicherheit wohl auch eher am Unterricht beteiligen würde.

Auf die Frage, ob Jasmin sich gerne melde, wenn sie die Antwort wisse, sagt sie:

J: hm aso chunt druf a was @.@

S: wie meinsch

J: wänn also- in mat h i (.) halt mängisch scho mängisch nöd

S: mhm

J: und im dütsch au

S: und weisch wieso amigs nöd ufstrecksch?

J: (2) hm (1) nei @.@ (Zeile 104-110)

Wahrscheinlich beteiligt sie sich manchmal am Unterricht, weil sie die Antwort weiss und sicher ist, reagiert aber passiver, wenn sie sich unsicher ist oder die Antwort nicht weiss.

Maria nimmt Bezug zu ihrer mündlichen Beteiligung, als sie gefragt wird, in welchen Situationen sie sich schüchtern fühle. Sie erzählt, dass sie schüchtern werde, wenn sie vor der ganzen Klasse reden müsse und sich auch nicht gerne mündlich beteilige (Zeile 73). Auch sie berichtet, dass sie sich manchmal nicht traue, sich zu melden, auch wenn sie die Antwort auf die Frage der Lehrperson wisse. Sie kann aber nicht erklären, wieso sie sich nicht traut oder was ihr in solchen Situationen helfen könnte (Zeile 135-146). Die interviewende Person fragt sie, ob die Antwort der anderen Kinder oftmals mit ihrer übereinstimme, was Maria bejaht. Daher fragt die interviewende Person, ob diese Kenntnis, dass ihre Antworten meistens richtig sind, sie bestärke,

sich vermehrt am mündlichen Unterricht zu beteiligen. Maria antwortet, dass sie schon versuche, aktiv am Unterricht teilzunehmen.

S: seisch der amig so etz strecki uf? (.) und dänn nimmt dich amig dfrau müller dra?

M: ja eigentlich

S: und isch es dänn oft richtig?

M: ja

S: ja? wie fühlsch dich dänn?

M: dänn föhl ich mich so entspannter

S: wels dänn gschafft häsch?

M: ja (Zeile 155-162)

Die mündliche Teilnahme scheint für Maria ein Moment der Anspannung zu sein, welcher sich auflöst, sobald sie aufgerufen wird, die Antwort mitteilen kann und diese richtig ist. Es wird deutlich, dass die Unterrichtsbeteiligung für sie keine selbstverständliche Situation ist, jedoch scheint es ihr leichter zu fallen, wenn sie sich sicher ist, dass ihre Antwort stimmt. Diese Annahme bestätigt sie, als sie gefragt wird, ob es etwas gibt, dass anders sein müsste, damit sie sich eher beteiligen würde.

M: (.) vielliecht fächer? o d e r (2) j a

S: aso tuesch du demfall wänn du seisch im dütsch tuesch du demfall fächerspezifisch ufstrecke also gits es fach wod gern ufstrecksch wod meh mitmachs?

M: j a ich känn mich eigentlich meh mit musig und so sache us

S: mhm

M: letz mal in musig hämer so instrument müesse sortiere? det han ich viel ufgstreckt.

S: ok super? und dänn häsch dich au wohl gföhlt?

M: ja

S: bisch überzügt gsi es isch richtig.

M: ja genau (Zeile 180-189)

Sie bringt zum Ausdruck, dass für sie das Fach eine Rolle spielt, ob sie sich mündlich beteiligt oder nicht. Damit geht auch ihr Gefühl der Sicherheit einher, welches das Fach mit sich bringt.

M: so d ü t s c h bin ich mir nöd so sicher

S: und was chänt mer dete mache. mir lehrpersone oder dklass oder de unterricht dass du dich det wohler fühlsch- das mitmache wotsch?

M: ich weiss nöd

S: oder häsch än idee wieso du dich nöd trausch?

M: nei das nöd

S: fühlsch dich im dütsch nöd so sicher.

M: j a (.) das föhl ich mich gar @nöd@

S: isch es echli es fragezeiche

M: ja

S: ok. aso dänn müsst mer dir wie meh sicherheit gäh im dütsch oder i andere fächer und dänn würsch wele mitmache.

M: mhm ja (Zeile 193-205)

Es zeigt sich bei allen vier Mädchen, dass sie eher mitmachen, wenn sie von ihrer Antwort überzeugt sind und den Inhalt gut verstehen und nachvollziehen können. Es scheint auch so, als ob die Mädchen sich eher am mündlichen Unterricht beteiligen, wenn die Leistungserwartung niedriger ist. Darauf wird im Kapitel 5.3 ausführlicher Bezug genommen.

5.2.4. Lehrperson als Schutz- und Risikofaktor

Maria erzählt, sie sei oftmals erleichtert, wenn ein Kind auf die Frage der Lehrperson antworte und sich herausstelle, dass sie selbst etwas anderes gesagt hätte.

M: aber mängmal wänn ich- wänn ich ä antwort dänkä nachher es anders chind ufstreckt und es hät ä anderi antwort und dfrau müller seit ja das isch richtig nachher- dänn säg ich mir sälber guet dass ich nöd ufgstreckt @han@ (Zeile 175-177)

Ihre Aussage zeigt, dass das Feedback der Lehrperson ausschlaggebend ist. Es lässt sich daraus schliessen, dass die Lehrperson die Antworten der Kinder mit richtig oder falsch bewertet oder Maria dies zumindest so versteht. Dabei muss beachtet werden, dass teilweise auch mehrere Antworten möglich sind, die Lehrperson vielleicht nicht an alle Antwortmöglichkeiten denkt und die Ideen von Maria nicht falsch sind, sondern ergänzend. Zudem wäre es wichtig, dass die Schüler*innen im Unterricht erfahren, dass je nach Fach und Aufgabe viele Antworten möglich sind und die Lehrperson an den Ideen und Äusserungen aller Kinder interessiert ist. Auf die Frage, was sie sich bezüglich Unterricht, Klasse und Lehrperson wünschen würde, beschreibt sie eine Situation, in welcher das Unterrichtstempo der Klassenlehrperson für sie zu schnell war. Sie wünscht sich daher, dass ihre Klassenlehrerin langsamer reden würde, damit sie dem Unterrichtsgeschehen besser folgen kann (Zeile 223-230). Es kann somit sein, dass Maria öfters am mündlichen Unterricht partizipieren würde, wenn das Unterrichtstempo langsamer wäre und sie dadurch Zeit hat, sich Gedanken zu den Fragen und dem Unterrichtsthema zu machen.

Weiter erzählt Maria davon, dass sie im Sportunterricht in der Unterstufe einmal eine Übung vorzeigen musste, was ihr nicht gefallen hat. Als sie gefragt wird, ob sie der Aufforderung nachkam, bejaht sie dies und meint dann, dass sie nervös reagierte und auch mal etwas Falsches machte (Zeile 114-126). Sie ist der Aufforderung der Lehrperson nachgekommen, obwohl sie die Situation «nicht toll fand». Sie hat sich so verhalten, weil es von ihr erwartet wurde. Es ist davon auszugehen, dass sich die Lehrperson nicht bewusst war, dass Maria die Übung nur ungern vorzeigt und falls doch, im Interesse von ihr handeln wollte.

Wie bereits oben beschrieben, vermeidet Antonia die mündliche Teilnahme, weil sie die Reaktion der Lehrperson nicht einschätzen kann und Angst davor hat, eine negative Reaktion auf ihre Antwort zu erhalten. Auch hier scheint das Feedback der Lehrperson einen grossen Einfluss auf die mündliche Beteiligung zu haben. Es wird nicht möglich sein, dass die Lehrperson immer gleich auf Antworten der Schüler*innen reagiert. Lehrpersonen sollten sich jedoch grundsätzlich

regelmässig Gedanken darüber machen, wie sie ihre Rückmeldungen mitteilen und dabei auch die Gestik und Mimik miteinbeziehen. Auf die Frage, welche Situation Antonia in der Schule richtig gut gefallen habe, nennt sie die Arbeit mit der schulischen Heilpädagogin ausserhalb der Klasse (Zeile 42-48). Hier stellt die schulische Heilpädagogin einen sicheren Ort für Antonia dar, weil sie mit ihr am Unterrichtsstoff arbeiten kann und nicht in die Klasse gehen muss.

Vanessas Klassenlehrerin hat bereits versucht, sie zur mündlichen Teilnahme zu motivieren, indem sie miteinander abgemacht haben, dass sie mindestens einmal täglich mitmacht. Vanessa ist nicht überzeugt von dieser Abmachung, versucht sie aber umzusetzen (Zeile 191-194, 271-279). Es wird nicht ausgeführt, wie diese Abmachung zustande kam und ob Vanessa danach gefragt wurde, ob dies für sie ein erreichbares Ziel sei.

Sie beschreibt eine andere Situation aus der dritten Klasse, in welcher sie zum ersten Mal ein Plakat vorstellen musste.

V: nachher hani dänkt gha alli lueget mich a? ich ha so panik bech- angst und dänn han ich eifach afange hüle und mini lehrerin hät eifach gseit ich söll da stah bliebe und sie tuets für mich halt machä @.@

S: mhm (.) und isch sie drus cho wieso du brüelsch.

V: ja sie häts halt gwüsst gha dass ich ja sehr schüch bin. (Zeile 214-218)

In dieser Situation versucht die Klassenlehrerin, Vanessa zu unterstützen, indem sie für sie das Plakat vorstellt. Fraglich ist, ob es Vanessa half, dass sie weiterhin vorne stehen bleiben musste oder ob die Lehrperson in dieser Situation für Vanessa ideal reagiert hat.

Die Mädchen haben ihre Peers ebenfalls erwähnt, weshalb ihre Äusserungen nun im nächsten Kapitel beschrieben werden.

5.2.5. Peers als Schutz- und Risikofaktor

Als Maria gefragt wird, was ihr an der Schule gefällt, nennt sie die Mensa als Begegnungsort, die Grösse der Schule und dass es eine der ersten Tagesschulen ist (Zeile 39-40). Sie nennt keine Fächer oder spezifischen Aktivitäten, sondern soziale Begebenheiten, wie die Grösse der Schule und die Mensa, welche beide die Begegnung mit anderen, vielen verschiedenen Kindern beinhalten. Weiter beschreibt sie, wie sie sich fühlt und reagiert, wenn sie einen Vortrag halten oder vor der Klasse sprechen muss. Sie erzählt, dass sie den Inhalt vergesse, obwohl sie diesen allein auswendig könne und dass sie nervös und schüchtern werde. Auf die Frage, was ihr hier helfen würde, nennt Maria ihre Freundinnen (Zeile 73-100).

S: und wie chäntet die fründinne helfe? aso interessiert mich etz gad

M: aso mir eifa- mir eifach so zum biespiel wänn ich etz en text vergiss dass anstatt dass ich uf de zättel lueg dass sie mir so bitzli sägät

S: mhm

M: was ich vergesse @han@ (.) (Zeile 101-105)

Hier werden ihre Mitschüler*innen als Unterstützung genannt und es wird sichtbar, dass sie in der Klasse eingebunden ist, auf ihre Freundinnen zählen kann und sie als Stütze wahrnimmt.

Später äussert sie, dass sie sich eine coolere Klasse wünschen würde, beschreibt jedoch nicht genauer, was sie damit meint (208-212).

Als Jasmin gefragt wird, wie sie ihre Pause verbringe, zählt sie einige ihrer Mitschüler*innen auf und meint anschliessend, dass sie sich mit ihnen wohlfühle (Zeile 44-51). Auf die Frage, was ihr richtig gut in der Schule gefallen habe, antwortet sie das Schlittschuhlaufen, welches ein Klassenausflug war (Zeile 54-64). Es scheint, dass Jasmin gut in ihrer Klasse eingebunden ist und sich wohlfühlt. Es gibt jedoch einen Mitschüler, Bruno, den sie zweimal von sich aus nennt und als nervig und gemein beschreibt. Er habe ihre Jacke gestohlen, nachdem sie der Klassenlehrerin verraten habe, dass er die Kapla-Steine herumgeworfen hätte, obwohl dies nicht erlaubt sei. Wie oben beschrieben, nimmt sie auch zuerst an, dass er ihren Finken versteckt habe, zieht diesen Verdacht dann jedoch wieder zurück, weil die interviewende Person rät, dies mit der Klassenlehrerin oder Bruno zu besprechen (Zeile 39, 150-168). Es kann sein, dass Bruno ihr Angst macht und sie nicht von ihm beleidigt werden möchte, weshalb sie einen Konflikt mit ihm vermeiden möchte und ihn nicht direkt fragt, ob er ihren Finken hat. Auch würde dies erklären, wieso sie sich nicht erneut an die Klassenlehrerin wenden möchte, da sie dies bereits beim Verschwinden ihrer Jacke gemacht hat und wahrscheinlich eine weitere Konfrontation vermeiden möchte. Diese Konfrontation mit Bruno wäre hier jedoch eine wichtige Lernform, um sich zu behaupten, die eigene Meinung zu äussern und Bruno mitzuteilen, dass sie nicht mit seinem Verhalten einverstanden ist.

Antonia beschreibt alle ihre Mitschüler*innen als happy, wohingegen sie eher ruhig und zurückhaltend sei (Zeile 101-102). Dabei scheint es so, als ob sie sich als Aussenstehende sieht, die nicht Teil dieser glücklichen und aufgestellten Kinder ist. Sie wünscht sich, dass die Kinder auf sie zukommen.

S: was würde dir da helfen dass du dich wohlfühlst und zu den kindern gehst und mit ihnen sprichst

A: wie auch das sie zu mir kommen und sagen willst du mit mir spielen- weil meine mutter sagt mir immer dass ich muss immer zu denen gehen (.) aber ich will auch dass sie kommen zu mir auch manchmal

S: mhm

A: wie beides (Zeile 119-124)

Weiter antwortet sie auf die Frage, was sie sich vom Unterricht, der Klasse oder Lehrperson wünschen würde, dass sie sich einfach wohlfühlen müsse, sie aber nicht wisse wie (Zeile 214-217). Sie führt weiter aus, dass sie sich wünschen würde, von ihren Mitschüler*innen nicht ignoriert zu werden (227-229).

A: j a a und dann vielleicht könnte ich auch ein bisschen sprechen und mehr (.) wohlfühlen (Zeile 231)

Es wird ersichtlich, dass Antonia das Bedürfnis hat, in die Klasse integriert zu werden und gerne mit ihren Mitschüler*innen Kontakt hätte. Sie weiss jedoch nicht, wie sie den Kontakt zu ihnen

suchen soll, da sie nicht gefragt werden möchte, wieso sie die Klasse im Moment nicht besuche (Zeile 200-209). Auch hier wird die Konfrontation mit den Mitschüler*innen vermieden, um nicht in den Mittelpunkt zu geraten. Es ist ihr unangenehm, dass sich die anderen Kinder wundern und fragen, wieso sie den Unterricht in der Klasse nicht besuche, aber trotzdem an der Schule sei. Sie möchte mit den anderen Kindern sprechen, aber nicht nach ihrer momentanen Situation gefragt werden, was für ihre Mitschüler*innen wahrscheinlich irritierend und auch schwierig ist. Sie interessieren sich für sie und hätten gerne Antworten darauf, weshalb sie auch Lehrpersonen nach der Situation fragen, was bei Antonia zusätzlich Stress auslöst (Zeile 200-209). Zu einem späteren Zeitpunkt sagt sie, dass sie sich wünschen würde, dass sie von ihren Mitschüler*innen nicht ignoriert wird und sie mit ihr sprechen würden (Zeile 229-231). Dass die Nachfragen ihrer Mitschüler*innen über ihre momentane Situation eine Form der Kontaktaufnahme ist, nimmt sie nicht wahr. Sie reagiert abweisend und möchte nicht darüber sprechen. Dies kann dazu führen, dass die anderen Kinder ihr Verhalten missinterpretieren und sich von ihr abwenden.

Vanessa fühlt sich in der Klasse allein. Sie beschreibt die verschiedenen Konstellationen ihrer Klasse und fühlt sich nirgends zugehörig. Ihre Mitschüler beschreibt sie als eine Gruppe, wobei sie wohl annimmt, dass sich Mädchen nicht einbinden lassen. Sie erzählt, dass sie sich mit manchen Mädchen unterhält, aber bei der Beschreibung wird klar, dass sie zu keiner Mitschülerin eine engere und stabile Freundschaft pflegt (Zeile 64-79). Sie sagt zuerst, dass sie sich im Moment gut mit Petra verstehe, erzählt jedoch anschliessend, dass sie vielleicht wütend auf sie sei und sie nicht genau wisse, was die Ursache dafür sei. Zu einem späteren Zeitpunkt sagt sie, dass Petra wohl auch allein sei (64-79). Als die interviewende Person nachfragt, ob sie mit Petra über die Situation gesprochen habe, verneint sie und sagt, dass sie nicht weiter darüber sprechen möchte (Zeile 80-83). Sie erzählt weiter, dass Benjamin, ein Mitschüler, sie nerve (Zeile 25-26) und gemein zu ihr sei.

V: ich bin halt zerst neb ihm und em jan gsi (.) und ich weiss no dass er mir eimal gseit hät schwein und mülltonne.

S: ui ja und dänn häsch dich unwohl gefühlt

V: mhm

S: ja das verstahni absolut (.) also dänn isch halt de grund wänn mer gemein isch

V: ich hans eifach nöd so gern wänn mer fies zu mir isch will ich wot nöd so wie ide alte klass halt ände (.) will ich bin immer ellei gsi halt au ((zittrige stimme, den tränen nahe)) (Zeile 96-102)

Sie nimmt darauf Bezug, dass sie bereits im Kindergarten und in der Unterstufe immer allein gewesen sei. Dies macht sie traurig (Zeile 60-61). Auch hier könnte eine Konfrontation mit Petra und Benjamin eine Lernsituation darstellen, in welcher Vanessa den beiden mitteilt, wie sie sich fühlt, was sie stört und was sie sich wünschen würde. Es scheint aber, als ob sie vor einem offenen Austausch zu grosse Angst hat, weil sie mit ihrem Feedback ein Kind abschrecken könnte und sich somit noch mehr ausgrenzen würde. Als sie über ihre mündliche Teilnahme spricht, fällt auf, dass sie die Halbklasser erwähnt.

V: also bim- wo mer ide halbklass sind gsi- zistig? ja dä zistig glaub- hämer dütsch gha und nachher han ich eifach bim rede ufgstreckt gha und bin grad so bliebe wel äh sie hät eus halt die ganz ziit dra gno gha dete und ufgstreckt oder nöd. und ich bin die ganz ziit am ufstrecke gsi wel es isch halbklass gsi und ich weiss- ich has gwüsst gha es isch richtig. ich has eifach gfunde und dänn han ich die ganz ziit halt ufgstreckt gha. (Zeile 198.202)

Es scheint, als ob sie sich im Halbklassunterricht wohler fühlt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass weniger Kinder anwesend sind und sie somit weniger Augen anschauen. Als sie zu einem späteren Zeitpunkt gefragt wird, ob es ihr helfen würde, wenn keine Kinder im Unterricht anwesend wären und sie somit ohne Bewertung der anderen teilnehmen könnte, meint sie, dass sie sich schon eine Klasse wünsche (Zeile 329-331). Wie bereits beschrieben, wünscht sich Vanessa Kontakt mit ihren Mitschülern ausserhalb der Schule, sie weiss aber nicht, wie sie dies umsetzen soll, da sie schüchtern reagieren würde, wenn die Knaben sie ansprechen würden (Zeile 150-155). Auch bei ihrer Ausführung, welche Mitschüler*innen Freundschaften pflegen, wird sichtbar, dass sie gerne dazugehören würde, sie den Kontakt auch sucht, aber die Freundschaft nicht vertieft wird. Sie nennt einige Mädchen, mit denen sie sich für eine Weile gut verstanden hat. Es scheint jedoch, dass diese Freundschaften nicht lange anhielten. Wieso diese Kontakte abbrachen, erklärt sie nicht (Zeile 64-79).

5.2.6. Negative Lernerfahrungen

Vanessa beginnt von ihrer alten Klasse zu erzählen, als sie gefragt wird, in welchen Situationen sie sich in der Schule unwohl fühle.

V: also es isch vor allem halt au weg de alte klass gsi. will (1) die alte klass und im chindergarte-ich bin immer ellei gsi. immer. ha nöd würkli fründe gha. (Zeile 60-61)

Sie nimmt direkt Bezug zu ihrer Zeit im Kindergarten und in der Unterstufe und beschreibt, wie sie sich dort gefühlt hat. Wie oben ersichtlich, fühlt sie sich auch in der neuen Klasse allein und hat Angst wieder so zu enden wie in der alten Klasse (Zeile 79, 101-102). Die gemachten negativen Lernerfahrungen begleiten sie in die neue Klasse, wobei sie wieder die Erfahrung macht, allein zu sein. Vanessa beschreibt den Übertritt von der dritten in die vierte Klasse und wie sehr ihr dieser Wechsel, welcher viele neue Situationen mit sich bringt, Angst bereitet habe. Sie äussert, dass ihr die neue Klasse besser gefalle und erzählt dann von einem Ritual, welches alle dritten Klassen in ihrem Schulhaus durchführen. Dabei springt ein Kind symbolisch in die vierte Klasse. Während sie davon spricht, wird ihre Stimme zittrig und sie beginnt zu schluchzen. Es scheint, dass ihre mit dieser Situation verbundenen Emotionen wiedererlebt werden (Zeile 121-143).

V: und dass jetzt alles neu isch und das hät mich mega mitgno und ich han eifach müesse brüele will (1) klass isch neu dlehrerin isch neu ((zitterige stimme))

S: häsch angst gha vor dere situation?

V: ich weiss au nüm genau. es hät mich eifach trurig gmacht- obwohls immer fies zu mir gsi sind (1) sie- sie sind mini klass gsi- sie sind mini klassekamerade gsi ((schluchzt))

S: *mhm ((einfühlsam))*

V: *dass hät mich eifach trurig gmacht dass ich nüm mit ihne bin ((zittrige stimme)) ob gueti oder schlächti ziite- es hät mich eifach ächli trurig gmacht dassi nüm det bin i dere klass. es völlig neus schuelhuus (.) alles neu? (Zeile 126-134)*

Dieses Ritual muss für sie sehr belastend gewesen sein und führte ihr vor Augen, dass sich das Schulhaus, die Klassenlehrperson und die Mitschüler*innen ändern werden, was eine grosse Veränderung bedeutet. Es scheint, als ob sie lieber in der alten Klasse geblieben wäre, anstatt diese Umstellung bewältigen zu müssen. Auch wenn sie ihre Mitschüler*innen ihr gegenüber als fies erlebt hat, fiel es ihr schwer sich von dieser Klasse und Umgebung zu trennen. Womöglich, weil sie dort wusste, was sie erwartet und sie vielleicht auch Angst davor hatte, dass ihr das gleiche Schicksal in der neuen Klasse bevorsteht. Es könnte daher sein, dass diese negativen Erfahrungen aus dem Kindergarten und aus der Unterstufe dazu führen, dass sie nun in der neuen Klasse erneut allein ist und eine negative Spirale, auch selbsterfüllende Prophezeiung genannt, entsteht.

Als weitere negative Lernerfahrung blieb ihr ihre erste Plakatpräsentation in der dritten Klasse. Sie erzählt, dass sie weinen musste und die Lehrerin für sie die Präsentation übernahm. Dies scheint ihr in Erinnerung geblieben zu sein, da sie zu Beginn des Gesprächs mitteilt, dass sie sich manchmal nicht einmal mehr an gestern erinnern kann (Zeile 214-216, 50-52). Ebenfalls nennt sie eine Gruppenarbeit, in welcher sich die Kinder untereinander austauschen sollten. Sie möchte sich als Letzte mitteilen und bekommt am Schluss Panik davor und beginnt zu weinen (Zeile 236-241). Anschliessend sagt sie, dass sie immer zuletzt aufgerufen oder drangenommen werden wolle.

V: *nei. ich säg immer ich will als letztes wel ich eifach angst han und (.) ich will- und meistens wänn mer au als letztes isch dänn chas halt sie das mer gar nöd dra chunt wel die andere halt viellicht länger bruchet und nachher cha mer gar nöd dra cho (Zeile 246-248)*

Es zeigt sich, dass Vanessa eine Coping-Strategie entwickelt hat, um die mündliche Teilnahme umgehen zu können. Anstatt sich der Herausforderung zu stellen und ihre Gedanken in der Gruppe oder Klasse mitzuteilen, vermeidet sie dies lieber.

Antonias Mutter erzählt bei der Rückgabe des Einwilligungstalons, dass sie in die Schweiz zogen, als Antonia den ersten Kindergarten besuchte und ihr der Wechsel von Dubai nach Zürich sehr schwergefallen sei und sie sehr schüchtern und zurückhaltend darauf reagiert habe. Antonia erwähnt ebenfalls kurz, dass sie seit dem Kindergarten schüchtern sei (Zeile 226). Sie erzählt im Gespräch nicht direkt von negativen Erfahrungen. Jedoch könnte es sein, dass sie im Kindergarten und in der Unterstufe erlebte, dass sie von anderen Kindern ausgelacht wurde, als sie etwas sagte und daher vielleicht auch Angst hat, eine falsche Antwort zu geben. Es kann sein, dass die Kinder lachten, weil sie Deutsch erst noch lernen musste und vielleicht falsche Wörter verwendete oder die Aussprache noch nicht perfekt war, sie das Lachen jedoch auf sich und ihre Antworten projizierte, anstatt auf die Sprache, welche sie nun gut spricht. Auf die Frage, wann sie

sich manchmal unwohl oder schüchtern fühle, nennt sie eine Testsituation, in welcher sie eine Panikattacke bekam und erbrechen musste (Zeile 69-73). Sie erklärt, dass sie sich nicht wohlfühle, wenn sie eine Prüfung schreiben müsse und wisse, dass sie nicht gut abschneiden werde.

A: wenn ich einen test muss machen und ich wusste wenn (1) ich werde nicht gut machen

S: mhm

A: dann ich wurde vielleicht ein bisschen (1) mad? sagt man mad?

S: ver- also wütend?

A: ja

S: also [testsituationen

A: ja] (Zeile 78-84)

Durch diese negativen Lernerfahrungen scheint sie nun mit körperlichen Symptomen wie Panik und Erbrechen zu reagieren. Als nach dem Abschalten der Aufnahmegeräte das Zimmer gewechselt wurde, erzählt sie, dass ihr Klassenlehrer sie zum Glück im Moment von den Prüfungen befreit habe, was ihr helfe. Ihr Klassenlehrer versucht sie in dieser Situation zu unterstützen, um weitere negative Erfahrungen zu vermeiden.

Maria erzählt, dass es ihr unangenehm sei, vor der Klasse zu sprechen und sie schüchtern reagiere. Sie müsse bei Präsentationen immer auf ihre Notizen schauen, weil sie den Inhalt vor der Klasse nicht auswendig könne. Dabei spiele es keine Rolle, ob sie ihren Beitrag nur einmal oder tausendmal geübt habe, sie könne ihn nicht auswendig (Zeile 73-79).

M: ich wills eifach mal- (1) will ich has n o n i e- sonen text oder so uswändig chöne? (.) ussert sones gedicht vielliecht- es chlises (.) u n d ja han ich immer so wieder mal uf de zättel müesse luege (.) ich has mal wele ohni zättel probiere han ich aber nöd @gschafft@ (Zeile 83-85)

Wie sie erzählt, wird klar, dass es für sie wichtig wäre, eine Präsentation vollständig auswendig vor der Klasse durchführen zu können. Sie spricht davon, dass ihr das noch nie gelungen sei und zählt ein kleines Gedicht nicht dazu. Hier können die gesammelten, negativen Lernerfahrungen dazu führen, dass Maria davon ausgeht, dass es auch bei einer nächsten Präsentation gleich ablaufen wird und sie sich an ihren Notizen orientieren muss, was womöglich dazu führt, dass sie von sich selbst enttäuscht ist (selbsterfüllende Prophezeiung). Auf die Frage, wann sie schüchtern werde, nennt sie das Vorzeigen im Sport oder in anderen Fächern. Als nachgefragt wird, ob dies oft geschehe, verneint sie dies und führt aus, dass sie im Sport nur einmal habe vorzeigen müssen und dies schon länger her sei (Zeile 108-119). Auch hier ist auffällig, dass sie ein Beispiel nennt, das zum einen schon länger her ist und in ihrer Erinnerung nur einmal geschah. Es zeigt, dass ihr die Situation geblieben ist und sie diese negativ abgespeichert hat.

5.2.7. Erhöhte Selbstaufmerksamkeit

Vanessa und Antonia berichten im Gespräch von Situationen, in denen sie das Gefühl haben, ihre Mitschüler*innen würden bei ihnen anders reagieren als bei den anderen Kindern. Antonia nennt hier zum Beispiel, dass alle Kinder in ihrer Klasse glücklich seien, nur sie nicht (Zeile 101-102), wobei davon ausgegangen werden muss, dass dies nicht zutrifft. Es gibt bestimmt

Momente oder Situationen, in denen ihre Mitschüler*innen ebenfalls schüchtern reagieren, traurig sind oder sie etwas belastet. Antonia sieht dies jedoch nicht, weil ihre Selbstaufmerksamkeit hoch ist und sie vieles auf sich bezieht. Ein weiteres Beispiel ist ihre Annahme, dass die Kinder bei ihr lachen, wenn sie eine falsche Antwort gibt. Obwohl sie selbst sagt, dass ihre Mitschüler*innen bei anderen Kindern nicht lachen, wenn sie etwas Falsches sagen, nimmt sie an, dass es bei ihr trotzdem geschehen wird.

A: hm manchmal- wie manchmal sagt das kind das spricht immer ähm etwas falsch u n d niemand lacht und aber ich denke immer noch sie werden zu mir lachen (Zeile 148-149)

Vanessa hat das Gefühl, dass «Hundert Augen» sie anschauen, wenn sie sich mündlich beteiligt. Sie nimmt an, dass sie von den anderen Kindern angeschaut wird, weil sie diese ebenfalls anschaut, wenn sie mündlich am Unterricht partizipieren (Zeile 179-183). Das dieses Anschauen als Interesse eingeordnet werden könnte, scheint für sie keine Option zu sein. Weiter ist die Situation mit den Fussball spielenden Mitschülern zu nennen. Sie wünscht sich von ihnen bemerkt zu werden.

V: ja genau. dänn chunt da de spielplatz. dänn chan mer da dure und da isch halt de balkon «'ich wohn im 2. Stock'» isch er halt da bim baum gsi? det bim grosse stei wo mir meistens au sind (1) und dänn isch halt de jan bim baum gsi und hät wie so chli schräg ufe gluegt han ich sgfühl gha vo obe. ich has nöd genau gseh @.@

S: mhm

V: und ä h m ich ha wies gfühl gha de gseht mich jetzt. aber die händ nöd eimal mich bemerkt. (.) (Zeile 165-170)

Für sie scheint diese Situation sehr wichtig gewesen zu sein. Sie betont, dass ihre Mitschüler sie nicht einmal bemerkt hätten. Daher ist es fraglich, ob diese Situation für die Jungen genau gleich interessant war, da sie den Kontakt zu ihr nicht gesucht haben oder zu vertieft in ihr Fussballspiel waren.

Die hohe Selbstaufmerksamkeit von Vanessa wird auch in der vorhin beschriebenen Gruppenarbeit und ihrer ersten Präsentation ersichtlich. Sie erzählt, dass sie sich in einer Gruppenarbeit mit zwei Jungen und einem Mädchen als Letzte habe äussern wollen und zum Schluss angefangen habe zu weinen, weil sie Panik bekam und schüchtern wurde (Zeile 236-241). Während es wahrscheinlich für die anderen Kinder normal oder sicherlich angenehmer ist, sich in dieser Konstellation mitzuteilen, stellt dies für Vanessa bereits eine grosse Herausforderung dar. Gleiches Verhalten zeigt sie, als sie ihre erste Präsentation in der dritten Klasse beschreibt, als sie annimmt, dass sie nun alle anschauen werden, weshalb sie Panik bekam und zu weinen begann, weshalb ihre Klassenlehrperson für sie die Präsentation übernahm (Zeile 214-216). Auch ist ihre Wahrnehmung der Klassenkonstellation zu hinterfragen, da sie doch einige Kontakte nennt, jedoch womöglich über ein negatives Selbstkonzept verfügt und daher denkt, dass sie einsam in der Klasse sei. Auf die Frage hin, was sich ändern müsse, damit sie am mündlichen Unterricht

partizipieren möchte, meint sie «wahrscheinlich gar nichts», da die Mitschüler*innen sie immer noch anschauen würden.

V: ich weiss nöd. glaubs gar nüt will- trotzdem egal was passiere wür wahrschinlich (1) will es sind ja immer no dchinder da und ich han ja immer no- (1) sie würdet mich ja immer no aluege will ich ja rede wür- vor allem wenn ich dänn halt gar nüt säg würets mich wahrschinli no meh mich aluege (.) will- (1) (Zeile 282-284)

Anschliessend beschreibt sie, wie sie ihre Hände und Beine anspanne, wenn sie aufgerufen werde. Die Gesamtsituation des Mädchens wirkt für die interviewende Person belastend, weshalb sie fragt, ob das Mädchen gerne entspannt am Unterricht teilnehmen möchte, ohne das Gefühl zu haben, sich verstecken zu müssen. Vanessa antwortet darauf, dass es einfach passiere. Die Frage, ob sie daran arbeiten wolle, sich eine vermehrte Beteiligung am mündlichen Unterricht zuzutrauen, verneint sie (Zeile 335-351). Da sich Vanessa bereits seit dem Kindergarten allein fühlt und schüchtern ist, widerspiegeln die beschriebenen Situationen ihre Realität, welche sie verinnerlicht hat.

5.3. Angst vor Leistung und Fehlern als Hinderung der mündlichen Teilnahme

Anhand der beschriebenen Ergebnisse wird vorerst die Angst vor Leistung und Fehlern als Hinderungsgrund für die mündliche Teilnahme als Schlüsselkategorie bestimmt. Die vier Mädchen vermeiden die mündliche Teilnahme oder Präsentationen, weil sie Angst davor haben etwas Falsches zu sagen und ausgelacht zu werden.

Maria nennt Musik als ein Fach, bei dem sie sich gerne beteilige und regelmässig mitmache. Sie begründet dies damit, dass sie sich ihrer Antworten sicher sei und wisse, wonach gefragt werde (Zeile 183-189). Maria sagt, dass es Fächer gebe, wie Deutsch, bei welchen sie sich gar nicht sicher fühle (Zeile 190-200). Sie bejaht die Frage, ob sie sich mündlich beteiligen würde, wenn ihr die Lehrperson im Fach Deutsch oder in anderen Fächern mehr Sicherheit geben würde (Zeile 203-205). Es kann daraus geschlossen werden, dass sie dem Fach Musik entspannter begegnet, weil sie sich besser auskennt und womöglich auch, weil es kein Kernfach ist. Deutsch hingegen wird als wichtiges Schulfach beschrieben, welches auch für den Übertritt in die Oberstufe entscheidend ist. Dieser Fakt kann dazu führen, dass sie sich im Fach Deutsch schneller verunsichern lässt, weil sie annimmt, dass diese Antworten stärker bewertet werden. Maria erzählt zudem, dass sie schüchtern werde, wenn sie vor der ganzen Klasse etwas sagen müsse. Dabei führt sie weiter aus, dass sie trotz Üben einen Teil ihres Beitrages vergesse und auf ihre Notizen schauen müsse (Zeile 73-79). Die interviewende Person fragt, ob dies erlaubt sei und Maria bejaht dies. Daraufhin fragt sie weiter, was Maria an dieser Situation unangenehm finde und Maria erzählt, dass sie gerne einmal alles auswendig können würde, ohne auf ihre Notizen schauen zu müssen. Wenn sie allein sei, könne sie es teilweise auswendig, vor der Klasse vergesse sie jedoch manche Informationen wieder, so dass sie ihre Notizen zu Hilfe nehmen müsse. Sie sagt zudem, dass sie vor der Klasse sehr nervös werde (Zeile 80-87, 91). Als sie gefragt

wird, was ihr in einer solchen Situation helfen könne, antwortet sie, dass ihre Freundinnen helfen könnten (Zeile 96-107).

M: aso mir eifa- mir eifach so zum biespiel wänn ich etz en text vergiss dass anstatt dass ich uf de zättel lueg dass sie mir so bitzli sägät (Zeile 102-103)

Für sie stellt das Reden vor der Klasse eine herausfordernde Situation dar, in welcher sie nervös wird und gerne von ihren Freundinnen unterstützt werden würde. Die Nervosität geht wahrscheinlich mit dem Leistungsdruck einher. Sie steht vor der Klasse und möchte sich nicht vor der Lehrperson und ihren Mitschüler*innen blamieren. Sie setzt sich selbst das Ziel, ihre Beiträge vor der Klasse auswendig zu können. Es könnte sein, dass sie das zu Hilfe holen der Notizen als eine schlechte Leistung ansieht, weil sie in diesem Moment nicht in das Publikum schaut. Wenn ihr aber ihre Freundinnen helfen könnten, welche im Publikum sitzen, würde sie über die gesamte Zeit den Blickkontakt aufrecht halten können und womöglich von der Lehrperson besser bewertet werden. Auch nennt sie das Vorzeigen im Sport (Zeile 114-117) und die Angst davor, sich mündlich zu beteiligen und etwas Falsches zu sagen (Zeile 132-144), als Situationen, in welchen sie schüchtern wird und die ihr unangenehm sind. Als sie gefragt wird, wie sie sich fühle, nachdem sie die Frage der Lehrperson richtig beantwortet habe, meint sie «entspannter» (Zeile 159-160). Dies zeigt, dass die mündliche Teilnahme auch für sie mit der Bewertungsangst einhergeht und sie keine Fehler machen möchte. Sie scheint erleichtert zu sein und die Anspannung löst sich nach ihrer Wortmeldung. Dies wird nochmals deutlich, als sie eine Situation beschreibt, in welcher sie eine andere Antwort gegeben hätte.

M: aber mängmal wänn ich- wänn ich ä antwort dänkä nachher es anders chind ufstreckt und es hät ä anderi antwort und dfrau müller seit ja das isch richtig nachher- dänn säg ich mir sälber guet dass ich nöd ufgstreckt @han@ (Zeile 175-177)

In ihrer Aussage wird erkennbar, dass sie die Rückmeldung der Lehrperson als Wertung wahrnimmt, wodurch eine Antwort nur als richtig oder falsch angesehen werden kann. Dieses Empfinden führt dazu, dass sie sich nicht meldet und abwägt, ob ihre Äusserung richtig sein könnte. Es scheint ihr nicht bewusst zu sein, dass teilweise auch mehrere Antworten richtig sein können oder es nicht immer die eine, richtige Antwort gibt.

Zum Schluss wünscht sie sich, wie bereits beschrieben, dass ihre Klassenlehrerin teilweise ein langsameres Unterrichtstempo hätte. Sie erzählt, dass die Klassenlehrerin manchmal schnell vorwärts gehe, sie jedoch nicht so schnell schreiben und daher dem Unterricht nicht immer folgen könne (Zeile 223-230).

M: (1) j a (.) mängmal isch sie echli im unterricht schnell ich schrieb halt ebe nöd so schnell (.) zum biespiel vorher im englisch han ich (1) hät sie so mega schnell gredet? (.) wieso (2) the fox is sleeping during the day and eating at night oder so öpis?

S: mhm

M: und ich bin erschit bi day gsi wo sie (.) bim zweite [satz gsi isch (Zeile 223-227)

Durch das schnelle Unterrichtstempo fällt es Maria manchmal schwer, sich am Unterricht zu beteiligen. In der von ihr beschriebenen Situation war die Lehrperson bereits beim nächsten Satz, während Maria damit beschäftigt war, den ersten Satz zu beenden. Würde die Lehrperson das Unterrichtstempo anpassen, wäre es ihr möglich mitzudenken und sich zu melden, anstatt hinterher zu eilen. Dadurch würde sie wahrscheinlich auch mehr Sicherheit erhalten, weil sie genug Zeit hätte, sich mit der Frage der Lehrperson zu beschäftigen und sich ihre Antwort zu überlegen.

Vanessa nennt den Klassenrat als den Moment, in welchem es für sie «okay» sei, sich mündlich zu beteiligen, weil sie sich nicht melden müsse und alle etwas sagen. Vanessa kann im Klassenrat sagen, was sie denkt und wie sie sich fühlt. Dies erfordert weder eine Bewertung der Klassenlehrperson noch entspricht ihre Antwort einem «Richtig» oder «Falsch». Als Vanessa gefragt wird, ob die Abmachung mit Frau Lunger dazu führe, dass sie mitmache, erzählt sie vom Sportunterricht (Zeile 271-275).

V: ja bim turne han ich irgendöpis eifach mal ufgstreckt gha. wel es zehlt dezue. (Zeile 276)

Ihre Aussage «es zehlt dezue» lässt annehmen, dass sie einen Unterschied zwischen dem Sportunterricht und den Kernfächern wie Deutsch oder Mathematik macht und sich bewusst ist, dass für ihre schulische Laufbahn die Kernfächer wahrscheinlich entscheidender sind als der Sportunterricht. Trotzdem möchte sie unterstreichen, dass die Abmachung auch in diesem Fach zählt. Die Vorstellung, dass sie sich mündlich beteiligt und ihre Antwort falsch sein könnte, ist ihr peinlich, da sie «Hundert Augen» anschauen würden (Zeile 179-180). Zu einem späteren Zeitpunkt erzählt sie von einem Dienstag, an welchem sie sich oft gemeldet habe und unterstreicht, dass dies im Halbklassunterricht war (Zeile 198-202). Es scheint ihr leichter zu fallen mündlich mitzumachen, wenn weniger Mitschüler*innen anwesend sind, die sie anschauen und ihre Aussage bewerten können. Zudem betont sie, dass sie sich in dieser Lektion am Unterricht häufig beteiligt habe, weil sie sich sicher gewesen sei, dass ihre Antworten richtig seien und sie «es einfach fand» (Zeile 201-202, 212). Die Sicherheit vermindert den Leistungsdruck und die Angst vor der Bewertung durch ihre Peers und die Lehrpersonen, so dass sie sich regelmässig am Unterricht beteiligen kann. Als sie von ihrer ersten Plakatpräsentation erzählt, beschreibt sie, wie sie die Vorstellung, dass sie alle anschauen, in Panik versetzt, sie Angst bekommt und zu weinen beginnt (Zeile 214-215). Diese Situation war für sie neu und brachte eine grosse Unsicherheit und Angst mit sich, so dass sie emotional darauf reagierte. Die Möglichkeit, dass sie von ihren Mitschüler*innen bewertet werden könnte, scheint hier der Auslöser zu sein, da sie sich vorstellt, wie sie sie anschauen. Sie beschreibt anschliessend, dass sie oftmals Panik bekomme und den Körper anspanne, wenn sie schüchtern werde (Zeile 221, 286-313). Dabei fällt auf, dass sie häufig Situationen nennt, in welchen sie von anderen bewertet werden und Fehler machen könnte. Dies zum Beispiel in der Gruppenarbeit, als sie sich zuletzt melden möchte und dann zu weinen beginnt, weil sie Angst bekommt, ihre Gedanken mitzuteilen (Zeile 236-241).

Jasmin beschreibt als tolles, schulisches Ereignis das Schlittschuhlaufen. Hier kann auch angenommen werden, dass ihr dies gefiel, weil der Ausflug entkoppelt von schulischem Inhalt war

und die Kinder die gemeinsame Zeit auf dem Eis geniessen konnten, fernab von Bewertungen und Leistungen (Zeile 56-64). Während dem Interview hat die interviewende Person den Verdacht, dass Jasmin Angst hat, eine falsche Antwort zu geben, weshalb sie sie darauf hinweist, dass es «kein richtig oder falsch gibt» (Zeile 118-123). Auf die Frage, ob dieses Gespräch dazu führe, dass sie schüchtern werde, antwortet Jasmin mit «bitzli» (Zeile 173), sie kann jedoch nicht erklären, wieso (Zeile 176-185). Wie bereits erwähnt, stellt sich die Frage, ob Jasmin oftmals sozial erwünscht antwortet, weil sie sich vielleicht denkt, dass ihre Antworten von der interviewenden Person bewertet werden und sie daher bestmöglich antworten möchte.

Antonia erzählt, dass sie wütend werde, wenn sie einen Test schreiben und sie davon ausgehen müsse, dass die Bewertung nicht dem entspreche, was sie gerne hätte (Zeile 78-84). So reagierte sie auf die Durchführung eines Tests mit einer Panikattacke und Erbrechen (Zeile 69-73). Sie scheint von sich selbst viel zu erwarten, weshalb Prüfungssituationen für sie manchmal schwierig sind. Auch erzählt sie, dass sie sich teilweise nicht mündlich beteilige, weil sie Angst habe etwas Falsches zu sagen, was für sie «ein bisschen» schlimm wäre (Zeile 137, 190-191). Auch die unvorhersehbare Reaktion der Lehrperson führe dazu, dass sie sich manchmal nicht traue sich mitzuteilen, da sie Angst habe, dass ihre Antwort falsch sein könnte und ihr Lehrer anschliessend «ein bisschen böse» reagiere (158-175). Sie erzählt davon, dass sie zuhause anders sei als in der Schule.

S: ok und hast du eine idee wieso das so ist.

A: weiss nicht weil ich hab angst was sie- was alle denken (Zeile 109-110)

Zuhause fühle sie sich wohl und sicher, so dass sie sie selbst sein könne und sich dort auch selbst als lauter beschreibe (Zeile 105-106). In der Schule geht eine ständige Bewertung einher, welche sie verunsichert. Sie macht sich Gedanken, was andere über sie denken könnten und wie sie ihre Aussagen und ihr Verhalten wahrnehmen und bewerten. Sie geht auch davon aus, dass ihre Mitschüler*innen sie auslachen würden, wenn sie etwas Falsches sage, obwohl dies bei anderen Kindern nicht geschehe (Zeile 148-149). Ihre Angst vor Fehlern und deren direkter Bewertung scheint sehr gross zu sein. Es ist somit anzunehmen, dass sich ihre mündliche Partizipation steigern würde, wenn sie sich in der Klasse und im Unterricht sicherer und wohler fühle und das Feedback der Klassenlehrperson neutraler wäre.

Der Leistungsdruck, den sie sich selbst macht, aber auch durch die Schule empfindet, zeigt, dass es wichtig wäre, sie zu entlasten. Auf die Frage, ob sie sich an eine Situation erinnern könne, in der ihr die Schule richtig gut gefallen habe, nennt sie die intensive Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin, da sie nicht in die Klasse musste und die Lehrperson sich Zeit für sie nehmen konnte (Zeile 42-48). Wie bereits erwähnt, hat ihr Klassenlehrer sie von Prüfungen befreit, um sie zu entlasten. Es scheint, als wäre die Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin eine weitere Entlastung, um die Situation von Antonia zu entschärfen und sie zu unterstützen.

Wie bereits beschrieben, ist anzunehmen, dass das Sicherheitsgefühl der Mädchen bei der Beantwortung der Fragen zu einer erhöhten mündlichen Teilnahme führt. Wahrscheinlich melden sich die Mädchen in Kernfächern seltener oder empfinden grössere Anspannung, weil sie sich bewusst sind, dass diese Fächer höher gewichtet werden und sie nichts Falsches sagen wollen. Aus den zusammengefassten Aussagen der Mädchen kann nun gefragt werden, ob Leistungserwartung und die Angst vor Fehlern die Teilnahme Schüchterner mindern, weil sie das Gefühl haben, in Kernfächern noch sicherer sein zu müssen, um Antworten zu können.

6. Diskussion

Obwohl die vier Interviews ein kleines Sampling darstellen, decken sich viele Aussagen der Mädchen mit dem Inhalt, welcher in den Kapiteln 1 bis 3 beschrieben wurde. Um die Fragestellung zu beantworten, werden die wichtigsten Ergebnisse des vorherigen Kapitels mit der Theorie verknüpft und dargelegt.

Wie bereits von Stöckli (2016) beschrieben, haben schüchterne Kinder oftmals Angst, dumm dazustehen, sich lächerlich zu machen und von ihren Mitschüler*innen und den Lehrpersonen bewertet zu werden. Häufig werden die Blicke nicht als Interesse, sondern als Bewertung gedeutet (Stöckli, 2007). Die Aussagen der Mädchen bestätigen dies, da sie sich teilweise weder im mündlichen Unterricht beteiligen noch vor der Klasse präsentieren wollen, weil sie Angst vor den Reaktionen und Bewertungen ihrer Mitschüler*innen und Lehrpersonen haben. Daher versuchen sie, solche Situationen zu vermeiden. Auch wurde deutlich, dass die Mädchen teilweise über eine hohe Selbstaufmerksamkeit verfügen und deshalb zu sehr über ihre eigene Verunsicherung nachdenken, weshalb sie in unbekanntem oder exponierenden Situationen gehemmt reagieren (Stöckli, 2004b). Daher wäre es wichtig, dass die sozialen Kompetenzen der Kinder trainiert werden, so dass sie sich zum Beispiel im Umgang miteinander sicherer fühlen und das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt wird. Das Ziel wäre, dass alle Kinder sich in der Klasse wohlfühlen und sie sich gegenseitig respektieren, so dass die Angst vor Fehlern oder Bewertungen durch Mitschüler*innen entfällt. Auch wäre die Förderung der sozialen Kompetenzen hilfreich, um schüchternen Kindern das Kontaktknüpfen mit anderen Kindern vorzuzeigen. Wie bereits beschrieben, möchten schüchterne Kinder Kontakt zu ihren Mitschüler*innen haben, wissen aber häufig nicht, wie sie dies gestalten sollen und haben Angst davor, abgewiesen zu werden. Asendorpf (1998) nennt dies den Annäherungs-Vermeidungskonflikt, welcher bei Antonia und Vanessa sehr gut sichtbar wird. Um sie besser in die Klasse einbinden zu können, wäre es wichtig, dass sie Kinder in ihrem Umfeld haben, die auf sie zugehen und sich ihrer annehmen (Stöckli, 1999). In der Theorie werden das Buddy-System (Cartwright, 2005) oder das Einführen von Patenschaften vorgeschlagen. Vanessa und Antonia berichten beide, dass sie seit dem Kindergarten schüchtern seien. Vanessa erzählt, dass sie bereits im Kindergarten immer allein gewesen sei und sie gerne mit anderen Kindern Kontakt gehabt hätte (Zeile 60-61). Das Einführen der beiden Systeme unter und zwischen den Klassenstufen könnte schüchternen Kindern wie Vanessa und Antonia helfen, sich von Beginn an besser sozial einbinden zu können. Im Falle von Antonia scheint es sinnvoll, dass Schüchternheit mit der gesamten Klasse besprochen wird, damit die Kinder wissen, wie sie Antonia unterstützen können und ihr teilweise abweisendes Verhalten verstehen müssen. Durch die Äusserungen der Mädchen ist anzunehmen, dass sich die mündliche Partizipation steigert, wenn sich die Kinder untereinander wohlfühlen und einander vertrauen können.

Auch werden in den Interviews die Ängste vor Unbekanntem und vor der Ablehnung durch Gleichaltrige aufgrund negativer Lernerfahrungen sichtbar (Asendorpf 1998). Vanessa erzählt zum Beispiel, dass sie bei ihrer ersten Plakatpräsentation weinen musste, weil sie Angst hatte,

dass sie ihre Mitschüler*innen anschauen (214-216). Auch nahm sie der Wechsel von der dritten in die vierte Klasse sehr mit, welcher eine grosse Veränderung mit sich brachte (Zeile 121-134). Gemäss Aussagen von Antonias Mutter waren auch der Umzug in die Schweiz und der zeitgleiche Start in das Schweizer Schulwesen mit dem Kindergarten sehr herausfordernd für Antonia. Die Mutter meinte bei der Übergabe des Einwilligungstalons, dass sie sich damals gewünscht hätte, dass ihre Tochter wie ihr Bruder in eine Einschulungsklasse gekommen wäre, da die neue Sprache, die neue Kultur und die Trennung vom Vater grosse Veränderungen für Antonia darstellten und sie schüchtern darauf reagierte. Dies bestätigt Antonia, als sie erzählt, dass sie seit dem Kindergarten schüchtern sei (Zeile 226). Im Kapitel 5.2.6. werden viele verschiedene negative Lernerfahrungen der Mädchen erkennbar. Es zeigt sich bei der Ausarbeitung des Kapitels, dass sich die Mädchen oftmals an eine ganz spezifische Situation erinnern, die teilweise schon länger her ist und in welcher ihnen etwas nicht gelungen ist. Diese Erinnerungen hindern sie daran, unbeschwert am Unterricht teilzunehmen, weil sie Angst davor haben, dass sich die negativen Lernerfahrungen wiederholen.

Lehrpersonen können schüchterne Kinder unterstützen, indem sie mit ihnen eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und ihnen dadurch positive Bindungserfahrungen ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass Lehrpersonen ihre Schüler*innen wertschätzen, sie zur mündlichen Teilnahme ermutigen und den Kindern gegenüber authentisch und kongruent sind. Ebenfalls wichtig ist, dass die Schüler*innen Fehler machen dürfen und von den Lehrpersonen ein konstruktives Feedback erhalten (Florin, 2021). Dass dieses Verhalten einer Lehrperson die mündliche Teilnahme schüchterner Kinder fördern kann, zeigt sich bei verschiedenen Aussagen der Mädchen. Antonia erzählt, dass sie sich nicht äussere, weil sie Angst vor der Reaktion ihrer Lehrperson habe und nie genau wisse, was sie erwarte, da die Lehrperson unterschiedlich reagiere (Zeile 158-175). Maria wünscht sich eine nette Lehrperson mit einem langsameren Unterrichtstempo (Zeile 219-230). Aus diesen Wünschen kann erschlossen werden, dass sie zu ihrer Klassenlehrperson wahrscheinlich keine so vertrauensvolle Beziehung hat, die es ihr ermöglichen würde, ihr den Wunsch nach einem angepassten Unterrichtstempo mitzuteilen. In beiden Situationen ist es wichtig, dass die Lehrpersonen ihr Handeln und Reagieren regelmässig reflektieren und sich der Sensibilität mancher Schüler*innen bewusst sind (Stöckli, 2018). Vanessa erzählt, dass ihr die Abmachung zur mündlichen Teilnahme nicht zusage und sie dieses Ziel auch nicht einhalte oder zumindest nicht immer (Zeile 191-194). Hier müsste die Lehrperson erneut auf Vanessa zugehen und gemeinsam ein Ziel definieren, welches für Vanessa umsetzbar und motivierend ist. Vanessa deutet an, dass sie eher mitmacht, wenn dies auf freiwilliger Basis geschieht (Zeile 206-207). Dies lässt erahnen, dass das Ziel nicht gemeinsam entschieden wurde oder Vanessa sich nicht traute ihrer Lehrperson zu sagen, was sie wirklich von dieser Abmachung hält. Da die vier Mädchen unterschiedliche Beweggründe nennen, wieso sie sich nicht oder nur gering am mündlichen Unterricht beteiligen, kann angenommen und verallgemeinert werden, dass eine individuelle Förderung und Zielsetzung wichtig sind. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Lehrperson mit einem schüchternen Kind im Gespräch über die Ursachen der Schüchternheit spricht und so gemeinsam Ziele bestimmt und umgesetzt werden. Eine stabile und gute Lehrperson-

Schüler*innen-Beziehung ist ausschlaggebend für eine gute Zusammenarbeit und erfolgreiche Förderung schüchterner Kinder.

Durch verschiedene Studien konnte gezeigt werden, dass die Fremdeinschätzung nicht immer mit der Selbsteinschätzung von schüchternen Kindern übereinstimmt (Spooner et al., 2005; Stöckli, 2004b). Gleiches zeigt sich auch in dieser Arbeit. Wie bereits geschrieben, wurden von den Lehrpersonen lediglich drei Kinder als schüchtern eingeschätzt, die sich selbst auch so einschätzen. Es ist daher wichtig, dass sich Lehrpersonen regelmässig damit befassen, welche Kinder sie bereits gut kennen und welche sie noch besser kennenlernen müssen. Stöckli (2004b) schlägt daher vor, dass Lehrpersonen die Kinder in verschiedenen Situationen beobachten und sich Notizen machen, um anschliessend mit ihnen kurze Gespräche führen zu können, um Interesse zu signalisieren und mehr über die Kinder zu erfahren.

Da Antonia im Moment mit ihrer Situation überfordert ist, verhält sie sich ihren Mitschüler*innen gegenüber abweisend, um allfällige Fragen vermeiden zu können. Wahrscheinlich wird dieses Verhalten von ihren Mitschüler*innen als arrogant, unfreundlich oder desinteressiert gelesen, obwohl sich Antonia gerne mit ihnen austauschen möchte. Auch das Verhalten von Jasmin bezüglich ihres verlorenen Finkens könnte von der interviewenden Person oder von Bruno, falls er den Finken absichtlich versteckt hat, als Desinteresse verstanden werden. Jedoch verhält sich Jasmin wahrscheinlich so, weil sie einer Konfrontation mit Bruno aus dem Weg gehen möchte. Genauso kann die mündliche Teilnahme aller vier Mädchen missverstanden und als Desinteresse gelesen werden, während sie jedoch verunsichert sind und dadurch ihre mündliche Teilnahme manchmal vermeiden. Häufig wissen sie die Antwort auf die Frage der Lehrperson, trauen sich aber nicht, dies mitzuteilen (Stöckli, 2016). Das kann dazu führen, dass Lehrpersonen die Leistungsfähigkeit von schüchternen Kindern schlechter einschätzen (Stöckli, 2004b; Stöckli, 2016). Die Aussagen der vier Mädchen lassen vermuten, dass die Angst vor Leistungsdruck, Bewertung und möglichen Fehlern in Kernfächern einen Grund für ihre geringe mündliche Teilnahme sein könnte. Sie bevorzugen den Klassenrat, oder die Fächer Sport oder Musik, um aktiv teilzunehmen. Die vier Mädchen beteiligen sich nur dann aktiv am mündlichen Unterricht, wenn sie sich sicher sind und weniger Mitschülerinnen und Mitschüler anwesend sind, die sie beobachten und bewerten könnten. Sie geben zudem an, dass sie Angst davor haben, eine falsche Antwort zu geben oder beim Vorzeigen und Präsentieren Fehler zu machen. Ausserdem streben sie danach, zufriedenstellende Ergebnisse und Rückmeldungen zu erhalten. Ein angstfreies Unterrichtsklima spielt in den beschriebenen Situationen eine wichtige Rolle für das Lernen und Partizipieren der Kinder. Um die mündliche Teilnahme fördern zu können, wäre es wichtig, dass sie diese Angst verlieren und eine Fehlerkultur im Unterricht vorgelebt würde, so dass Schüler*innen lernen, dass Fehler zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten dazugehören, sie weiterbringen und für manche Denkprozesse unabdingbar sind. Auch wäre das Üben des konstruktiven Feedbacks im Unterricht sicher hilfreich, um die Bewertungsangst der Schüler*innen zu vermindern. Sie lernen, dass Mitschüler*innen sowohl positives als auch kritisches Feedback geben, dass sie aus diesem Feedback lernen können und es nicht so schlimm ist, wie sie sich dies wahrscheinlich im Vorfeld

vorstellen. Weiter ist die Haltung der Lehrperson entscheidend. Werden alle Schüler*innen von der Lehrperson gleichbehandelt und erhalten konstruktives Feedback, nehmen dies die Schüler*innen wahr und akzeptieren sich gegenseitig.

In den Beschreibungen der vier Mädchen wird klar, dass die Haltung und Reaktion der Lehrpersonen sowie der Mitschüler*innen einen Einfluss auf die Haltung und Reaktion der vier Mädchen haben. Um eine negative Spirale zu verhindern und die Mädchen in ihrer mündlichen Teilnahme zu unterstützen, ist es wichtig, dass die Lehrpersonen und die Mitschüler*innen Kenntnis über schüchterne Verhaltensweisen und geeignete Unterstützungsmöglichkeiten haben.

Die beiden bereits beschriebenen Förderprogramme «Verhaltenstraining in der Schule» (Petermann et al., 2019) für die Unterstufe und «Emotionstraining in der Schule» (Petermann et al., 2016) für die Mittelstufe würden sich für die Förderung ideal eignen und wären während des Unterrichts in der Klasse umsetzbar. Das Förderprogramm SoFit (Stöckli, 2016) ist spezifisch für schüchterne Kinder gedacht, weshalb dies ausserhalb des Unterrichts durchgeführt werden müsste. In der Untersuchung von Stöckli (ebd.) zeigte sich, dass die positiven Effekte abnahmen, je länger ein Training her war. Zudem ist Schüchternheit eine stabile Eigenschaft (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2021), so dass davon ausgegangen werden muss, dass sozio-emotionale Trainings über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden müssen, damit der positive Effekt aufrechterhalten werden kann und schüchterne Kinder sich ohne Angst oder Verunsicherung trauen, im Unterricht zu partizipieren. Da sozio-emotionale Trainings aber nicht nur schüchternen Kindern zugutekommen, ist die Durchführung der Trainings eine sinnvolle Investition für die ganze Klasse.

Auf die Frage hin, was den Mädchen helfen könnte, wenn sie schüchtern sind, antworten Vanessa (Zeile 252), Jasmin (Zeile 91) und Maria (Zeile 92-95), dass sie dies nicht wüssten und keine Antwort auf diese Frage hätten. Antonia teilt mit, dass sie Angst habe, was andere Kinder denken und ihr in diesen Situationen helfen würde, wenn die anderen Kinder auf sie zukommen würden (Zeile 109-124). Auf die Frage hin, was sie sich wünschen würden, wenn sie sich etwas zum Unterricht, der Klasse oder Lehrperson wünschen könnten, antworten Jasmin (Zeile 135-143) und Vanessa (321-328) ebenfalls häufig damit, dass ihnen dazu nichts einfallt oder dass sie «keine Ahnung» hätten. Auf weitere Nachfragen antwortet Vanessa, dass sie nicht aufgerufen werden möchte (341-342). Die interviewende Person fasst für Antonia zusammen, dass die Mitschüler*innen niemanden auslachen, wenn jemand in der Klasse etwas sagt und dass die Lehrperson versucht, möglichst neutral oder absehbar zu reagieren (Zeile 174-177). Antonia ergänzt anschliessend, dass sie sich in der Klasse wohlfühlen müsse, nicht von ihren Mitschüler*innen ignoriert werden möchte und dann vielleicht eher sprechen würde (Zeile 214-231). Maria antwortet, dass sie sich eine «coole» Klasse, nette Lehrperson und ein langsames Unterrichtstempo wünsche (Zeile 208, 219, 230). Besonders interessant ist, dass Antonia, Maria und Vanessa die beschriebene Situation eines schüchternen Mädchens kennen, welches die Antwort weiss, sich aber nicht traut, mitzumachen. Sie wissen jedoch nicht, wie sie dem Mädchen helfen könnten oder was ihnen selbst in dieser Situation helfen würde. Die Ursachen und Begründungen der Mädchen, wieso sie schüchtern reagieren, fallen unterschiedlich aus, weshalb nicht von einer

bestimmten Vorgabe für den Unterricht gesprochen werden kann, welche anschliessend die mündliche Teilnahme steigen lässt. Es ist davon auszugehen, dass Schüler*innen den Unterricht von Lehrpersonen so annehmen wie er ist und sich wahrscheinlich selten überlegen, wie er besser sein könnte. Falls sie dies doch tun, nehmen sie vermutlich an, dass dies von der Lehrperson nicht gehört werden möchte oder sich nichts ändern würde, wenn sie es der Lehrperson mitteilen würden.

Auffallend ist, dass die Rückmeldungen der befragten Erwachsenen zu ihrer Schüchternheit als Kind (Stöckli 2007) mit den Beschreibungen der vier Mädchen einhergehen. In beiden Untersuchungen wurden fehlende soziale Kontakte, negative soziale Erfahrungen, Vermeidung der Unterrichtsbeteiligung und des Blickkontakts, Angst vor Präsentationen und Vorträgen sowie falsch eingeschätzte Persönlichkeit genannt. Diese Übereinstimmungen bestätigen zum einen, dass die Ergebnisse aus der kleinen Stichprobe generalisiert werden können und dass gezielte Massnahmen im Unterricht hilfreich sind, um schüchternen Kindern zu unterstützen. Indem soziale Kompetenzen trainiert werden, lassen sich wie bereits erwähnt, neue soziale Kontakte knüpfen und dadurch bestenfalls negative soziale Erfahrungen sowie Fehleinschätzungen der eigenen Persönlichkeit vermeiden. Durch eine konstruktive Feedbackkultur und die Einführung der Unterrichtsmethode Think-Pair-Share könnten schüchterne Kinder ihre Angst vor Präsentationen und Vorträgen überwinden und mehr Sicherheit in der mündlichen Beteiligung gewinnen.

Abschliessend ist noch zu erwähnen, dass obwohl Mädchen in der Theorie eher internalisierendes Verhalten zeigen, es trotzdem überrascht, dass so viele Mädchen als schüchtern identifiziert wurden, da keines der Geschlechter eher von Schüchternheit betroffen ist. Ein Grund könnte sein, dass von den 40 Schülern in den drei 4. Klassen lediglich 28 am Fragebogen teilnahmen und die schüchternen Jungen die Teilnahme aktiv umgingen. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die schüchternen Jungen kein Anschlussgespräch führen wollten und im Fragebogen Antworten gaben, von denen sie annahmen, dadurch ein Interview vermeiden zu können. Ein dritter Grund könnte sein, dass Schüchternheitsmerkmale sich nach Geschlechtern unterscheiden und der Fragebogen diejenigen von Jungen nicht hinreichend abfragte, weshalb die schüchternen Jungen keine auffälligen Werte erreichten. Ein Junge schätzte sich zum Beispiel selbst als sehr schüchtern ein, die Werte zur Unterrichtsvermeidung waren jedoch sehr tief und die Unterrichtsbeteiligung sehr hoch. Zudem war der Wert der schulischen Sozialangst durchschnittlich. In diesem Fall könnte es sein, dass die vier erfragten Items nicht dem schüchternen Verhalten des Jungen entsprachen oder der Junge sich anders verhält als erwartet, da er oft am Unterricht teilnimmt und praktisch alle Fragen beantworten kann. Dies wiederum würde die obige Annahme bestätigen, dass schüchterne Kinder eher am Unterricht partizipieren, wenn sie sich ihrer Antwort sicher sind.

7. Fazit

Anhand der Verknüpfung der Ergebnisse mit der Theorie zeigt sich, dass schüchterne Kinder eine sichere und vertrauensvolle Beziehung zu ihren Lehrpersonen, aber auch Mitschüler*innen brauchen, um ungehindert am mündlichen Unterricht teilnehmen zu können. Schüchterne Kinder haben Angst, bewertet und ausgelacht zu werden, weshalb sie sich lieber nicht mitteilen, als einen Fehler zu machen. Anhand der Aussagen der Mädchen zeigt sich, dass sie in die Klasse eingebunden und respektiert werden möchten, um mündlich partizipieren zu können. Auch spielt das Feedback der Lehrperson eine wichtige Rolle, ob sich schüchterne Kinder mündlich beteiligen oder nicht. Es ist daher wichtig und förderlich, dass sich die Lehrpersonen darüber bewusst sind und immer wieder reflektieren, wie sie auf Antworten und Äusserungen ihrer Schüler*innen reagieren. Diese Reflexion dient nicht nur schüchternen Kindern, sondern der gesamten Klasse. Auch ein respektvoller Umgang zwischen den Kindern ist wichtig, um eine sichere und positive Lernumgebung zu schaffen. Werden gemeinsam Regeln abgemacht, welche das Auslachen oder Ausgrenzen von Mitschüler*innen untersagen, kann das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Klasse gestärkt und negative Erfahrungen vermieden werden. Dies wiederum kann die mündliche Teilnahme fördern. Daher ist das Gestalten eines positiven Klassenklimas sehr wichtig.

Angesichts der Tatsache, dass Jasmin, Vanessa und Maria keine konkreten Lösungsansätze für schüchterne Situationen aufzeigen können, ist es umso wichtiger, dass Lehrpersonen über das Thema Schüchternheit informiert sind und gezielt unterstützende Massnahmen für schüchterne Schüler*innen anbieten können und diese in den Unterricht einbinden. Da sich Schüchternheit in verschiedenen Situationen zeigt und durch unterschiedliche Gründe und Ursachen ausgelöst wird, ist es wichtig, dass die Lehrperson den Austausch mit dem betroffenen Kind sucht und sich dessen spezifischen Bedürfnisse und Ängste anhört. Auf dieser Grundlage kann die Lehrperson dann individuelle Unterstützung anbieten und gezielt auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Da auch in dieser Arbeit die Fremd- und Selbstwahrnehmung unterschiedlich ausfiel und nur Vanessa von ihrer Lehrperson als schüchtern eingeschätzt wurde, unterstreicht die Notwendigkeit einer Weiterbildung der Lehrpersonen. Es stellt sich die Frage, ob sich die Klassenlehrpersonen dessen bewusst sind, dass sich die anderen drei Mädchen als schüchtern beschreiben und daher im Unterricht und in ihrer mündlichen Teilnahme gehemmt sind.

8. Reflexion

Zu Beginn wurden viele Studien, Definitionen und theoretische Inhalte zusammengetragen, wobei sich nach der Festlegung der Fragestellung herausentwickelte, was davon verwendet werden konnte und was gestrichen wurde. Dieser Prozess war sehr zeitintensiv und es stellte sich immer wieder die Frage, ob alle wichtigen Inhalte zum Thema «Schüchternheit» und «mündliche Partizipation» in der Arbeit erfasst worden waren.

Der Feldzugang hingegen wurde schnell ermöglicht und der Rücklauf der Einwilligungstalons war relativ hoch. Von 74 Kindern füllten 51 den Fragebogen aus, woraus aus den Probanden vier Mädchen für Einzelinterviews ausgewählt wurden.

Es stellte sich zuerst als schwierig heraus, einen Fragebogen zu finden, welcher die Sicht der Kinder erfragte. Dank dem Trainingsprogramm SoFit, welches im Anhang einen ausführlichen Fragebogen aufführte, konnte dieser für diese Masterarbeit in gekürzter Form verwendet werden. Dabei stellte sich die Frage, welche Skalen und Items notwendig sind, um die Schüchternheit der Kinder zu erfragen und welche gestrichen werden konnten. Im Nachhinein wäre die Ergänzung des Fragebogens durch spezifische Fragen zur Gruppen- oder allgemeinen Zusammenarbeit mit Mitschüler*innen als sinnvoll zu erachten gewesen. Auch Fragen zur Einsamkeit in der Klasse wie «In dieser Klasse ist es für mich schwierig, Freund*innen zu finden» oder zur Angst vor Meinungsäusserungen wie «Wenn wir in der Schule Gruppenarbeiten machen, getraue ich mich nicht, den anderen meine Ideen zu erzählen» hätten ergänzt werden sollen. Es ist anzunehmen, dass dadurch ein umfassenderes Bild der Schüchternheit der Geschlechter ersichtlich geworden wäre.

Da manche Kinder den Fragebogen nicht vollständig ausfüllten, hätten die fehlenden Antworten zu einem späteren Zeitpunkt eingeholt werden können, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Der Rücklauf der Einwilligungstalons war in der einen Klasse geringer als in den anderen beiden Klassen, weshalb ein kontrolliertes Nachfragen und strengeres Einfordern zu einem grösseren Sampling geführt hätte. Die Ergebnisse der Fremd- und Selbsteinschätzung der Lehrpersonen und Kinder wären dadurch aussagekräftiger geworden.

Während der Leitfadenentwicklung entstanden Zweifel, ob die richtigen Fragen gestellt werden und die Forschungsfrage somit überhaupt umfassend beantwortet werden könne. Das erste Interview, welches ein Pretest war, generierte nur wenig Inhalt. Das Mädchen antwortete häufig, dass es auf die Frage keine Antwort habe oder es nicht wisse. Dies verunsicherte, weshalb der Leitfaden überarbeitet und mit einer Beschreibung zu einer Unterrichtssituation ergänzt wurde. Dies sollte den Mädchen helfen, sich an eine ähnliche Situation zu erinnern, um so zu erzählen, wie sie sich fühlen und was sie brauchen, um sich mündlich beteiligen zu können. Trotz der Überarbeitung bestand die allgemeine Sorge, dass wichtige Fragen verpasst oder nicht erkannt wurden, weiterhin.

Nach dem Pretest wurden drei weitere Interviews durchgeführt und die Mädchen antworteten ausführlicher. Gemäss Przyborski & Wohlrab-Sahr (2008) sollten die Einstiegsfragen des Leitfadenterviews dazu führen, dass die Mädchen frei erzählen. Dies gelang teilweise nur bedingt

und die interviewende Person versuchte durch Nachfragen genauere Ausführungen zu erhalten, ohne aufdringlich zu werden.

Vor dem Ausfüllen des Fragebogens wurde mit den Kindern jeweils darüber gesprochen, was sie unter Schüchternheit verstünden und wie die Theorie Schüchternheit beschreibt. Dies hätte vor den einzelnen Gesprächen wahrscheinlich nochmals besprochen werden müssen, um sicher zu stellen, dass die Mädchen und die interviewende Person den Begriff gleich oder sehr ähnlich definieren.

Vor und während den Interviews war sich die interviewende Person bewusst, dass Kopfnicken nicht oder nur schwer transkribiert werden kann, weshalb sie den Mädchen zusätzlich verbal zustimmte.

Die Mädchen hatten Schwierigkeiten, im Gespräch hilfreiche Massnahmen zu nennen, die ihnen dabei helfen könnten, am mündlichen Unterricht teilzunehmen. Daher könnten die Einzelinterviews in einem nächsten Schritt mit Beobachtungsbögen kombiniert werden. Die Kinder könnten während des Unterrichts über einen bestimmten Zeitraum Notizen zu ihrem Verhalten machen und festhalten, in welchen Situationen sie schüchtern reagieren und was ihnen helfen könnte. Auch könnten die Interviews mit Bildern ergänzt werden, die eine Situation darstellen, in der ein Kind schüchtern reagiert und die Mädchen anhand dessen beschreiben, was sie sehen und denken. Die Kinder könnten auch eigene Situationen zeichnen, in welchen sie schüchtern sind und diese anschliessend erklären. Weiter wäre das Führen eines Tagebuches über einen bestimmten Zeitraum möglich, welches sie anschliessend mit der interviewenden Person besprechen. Dabei wäre es wichtig, dass den Kindern im Vorfeld mitgeteilt wird, dass sie allein bestimmen, welche Informationen sie teilen und welche sie für sich behalten möchten. Zudem könnten die Fragen zu den eigenen Bedürfnissen im Unterricht, in der Klasse oder bezüglich Lehrpersonen schriftlich beantwortet werden, so dass die Kinder mehr Zeit haben, darüber nachzudenken. Somit könnten für die Kinder womöglich unangenehme Situationen, in denen sie ihre Meinung über ihre Klasse oder Lehrperson der interviewenden Person im direkten Gespräch offenbaren, vermieden werden.

Die vier Interviews wurden in vier aufeinanderfolgenden Sitzungen mit drei anderen Personen ausgewertet. Vor dem ersten Treffen wurden die Interviews individuell durchgelesen und erste Kodes gesetzt, so dass verschiedene Sichtweisen und Perspektiven ermöglicht werden konnten, ohne durch die anderen Teilnehmer*innen beeinflusst zu werden. Die ersten beiden Sitzungen beschäftigten sich mit der Besprechung und Definierung der Kodes. In der dritten Sitzung wurden die Kodes zu verschiedenen Kategorien zusammengefasst und die Theorie wurde kurz diskutiert. In der Abschlusssitzung wurden die verbleibenden Kategorien bestimmt und zu einer Schlüsselkategorie zusammengefasst. Dabei war sich die Interpretationsgruppe bewusst, dass es sich hierbei um keine abschliessende Schlüsselkategorie handelte, da das Sampling zu klein war und die Forschung erst am Anfang stand. Die Schlüsselkategorie konnte daher nicht gesättigt werden und würde weitere Forschung benötigen, womit wahrscheinlich neue Theorien und Forschungsansätze entwickelt werden würden.

Während der Auswertung der Interviews wurde der interviewenden Person bewusst, dass sie teilweise beim Nachfragen unbewusst mögliche Antworten vorgab. Zudem kamen Fragen auf, die im Moment des Gesprächs nicht gestellt wurden. Zum Beispiel erzählte Vanessa, dass sie ihren Körper dann anspanne, wenn sie unangenehme Situationen erlebe. Die interviewende Person hatte während des Interviews das Gefühl, dass Vanessa diese Situationen bereits beschrieben hatte, im Nachhinein dachte sie sich jedoch, dass ein spezifisches Nachfragen vielleicht zu weiteren Erklärungen geführt hätte. In manchen Momenten hatte die interviewende Person auch das Gefühl, dass das Mädchen genug über eine Situation erzählte und sie nicht noch weiter nachbohren wollte. Ein weiterer Punkt, der ersichtlich wurde, war die Beziehung zwischen der interviewenden Person und Antonia. Sie kannte Antonia und wusste über ihre momentane Situation in der Schule Bescheid, weshalb sie auf einige ihrer Äusserungen nicht weiter einging oder nachfragte, da sich Antonia sonst über diese Fragen gewundert oder genervt hätte. Der interviewenden Person war bewusst, dass Antonia bereits in diversen Gesprächen über ihre schulische Angst und ihre Tendenz, die Klasse zu meiden sprechen musste und ihr dies sehr unangenehm ist. Hier hätte vor dem Gespräch kurz erklärt werden sollen, dass die interviewende Person trotz ihrem Wissen nachfragen wird, um umfassende Antworten zu erhalten. Die Distanz und Objektivität wurden während des Interviews teilweise vernachlässigt.

Die Erhebungsmethoden sowie die Auswertungsmethode GTM zeigten sich für diese Arbeit als sinnvoll. Anhand des Fragebogens konnten vier Mädchen ermittelt werden, die in Einzelinterviews über ihre Schüchternheit und die mündliche Partizipation berichten konnten. Anhand des Leitfadens konnte die interviewende Person das Gespräch gezielt steuern, ohne die Aussagen einzuschränken. Durch die Anwendung der GTM als Auswertungsmethode konnten Kategorien gebildet werden, um so allgemeine Aussagen generieren zu können. Zudem könnte nun weiter geforscht werden, um die Schlüsselkategorie zu überprüfen und zu sättigen oder um neue Theorien zu entwickeln, was die Idee der GTM ist.

Das Gütekriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wurde durch Beschreibungen im Kapitel 4 sowie durch Gruppeninterpretationen und die Anwendung des kodifizierten Verfahrens zur Auswertung der Interviews erfüllt. Die verschiedenen Kategorien sowie die Schlüsselkategorie beruhen auf den Daten der Interviews und sind somit empirisch verankert. Auch die Indikation des Forschungsprozesses gilt als erfüllt, da das qualitative Vorgehen mit der Methodenwahl zur Beantwortung der Fragestellung führte. Zudem wurde die Entwicklung der Transkriptionsregeln erklärt und im Anhang detailliert aufgeführt. In diesem Kapitel wurde der Forschungsprozess reflektiert, womit das Gütekriterium der reflexiven Subjektivität ebenfalls erfüllt wurde. Abschliessend gilt das Gütekriterium der Relevanz als erfüllt, da nur wenige Studien bis anhin den Fokus auf die Sichtweise von schüchternen Kindern legten.

9. Ausblick

Da die Schlüsselkategorie noch nicht gesättigt ist, könnten zum einen weitere Klassen den Fragebogen ausfüllen und an Interviews teilnehmen. Zudem könnte nicht nur die Probandengrösse erweitert, sondern auch die Befragung angepasst werden. Da die Mädchen auf Änderungswünsche oder Bedürfnisse überfordert reagierten, könnte eine schriftliche Befragung während oder anschliessend an die Interviews als Ergänzung folgen. Die Kinder erhalten dadurch mehr Bedenkzeit und mögliche unangenehme Themen wie Änderungswünsche zum Unterricht, zur Klasse oder Lehrperson könnten schriftlich festgehalten und müssten nicht direkt im Gespräch genannt werden. Eine weitere Anschlussmöglichkeit an das Interview könnten Beobachtungsbögen sein, welche die Kinder mit in den Unterricht nehmen, um sich selbst im Unterricht zu beobachten und festzuhalten, in welchen Situationen sie schüchtern sind, wie sie sich fühlen und was ihnen helfen könnte. Die Kinder müssten damit einverstanden sein und Lehrpersonen darüber informiert werden, damit klar ist, wieso sich die Kinder Notizen machen. Grundsätzlich könnte die Befragung bezüglich der mündlichen Teilnahme ausgeweitet werden und auch leistungsschwächere Kinder sowie Kinder, die die Unterrichtsbeteiligung vermeiden, miteinbeziehen, um so herauszufinden, was sie brauchen, um partizipieren zu können. Auch könnten die drei Lehrpersonen nach ihren Einschätzungen bezüglich der Leistungsfähigkeit ihrer schüchternen Schüler*innen gefragt werden. Anhand dessen könnte überprüft werden, ob die Lehrpersonen die Leistungen der, als schüchtern eingeschätzten Kinder tiefer einschätzten als die der nicht schüchtern eingeschätzten Kinder. Es scheint eine Möglichkeit zu bestehen, dass schüchterne Kinder fehleingeschätzt werden, da sie, wie von den Mädchen bestätigt, die Antworten oft wissen, sich aber aus verschiedenen Gründen nicht trauen, mündlich zu partizipieren.

Ebenfalls spannend zu untersuchen wäre, wie sich die Methode Unterrichtsmethode Think-Pair-Share auf die Teilnahme der Kinder auswirken würde. Die Aussagen der Mädchen zeigten, dass sie sich vermehrt im Unterricht melden würden, wenn sie mehr Sicherheit hätten und wüssten, dass ihre Antwort richtig ist respektive von der Lehrperson anerkannt wird. Dadurch, dass alle Schüler*innen sich zuerst in Ruhe Gedanken zu einer Aufgabe machen und sich anschliessend in Zweiergruppen auszutauschen können, gewinnen die Kinder an Sicherheit, weshalb ihre mündliche Partizipation wahrscheinlich zunimmt.

Abschliessend wäre die Entwicklung eines Einschätzungsrasters zur Schüchternheit hilfreich, damit Lehrpersonen schüchterne Kinder schneller erkennen und sie gezielt unterstützen können.

10. Literaturverzeichnis

- Amft, S., Uehli Stauffer, B. & Burkhardt, S. C.A. (2021). Einführung: Das Phänomen und Problem der Schüchternheit bei Kindern und Jugendlichen. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.13-24). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Asendorpf, J.B. (1989). *Soziale Gehemmtheit und ihre Entwicklung*. Berlin: Springer.
- Asendorpf, J.B. (1990b). Development of inhibition during childhood. Evidence for situational specificity and a two-factor model. *Developmental Psychology*, 26, 5, 721-730.
- Asendorpf, J.B. (1991). Development of inhibited children's coping with unfamiliarity. *Child development*, 62, 1460-1474.
- Asendorpf, J.B. (1998). Die Entwicklung sozialer Kompetenzen, Motive und Verhaltensweisen. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Entwicklung im Kindesalter* (S.153-176). Weinheim: Psychologie Verlagsunion.
- Asendorpf, J.B. & Meier, G.H. (1993). Personality effects on children's speech in everyday life: Sociability-mediated exposure and shyness-mediated reactivity to social situations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64, 6, 1072-1083.
- Bilz, L. (2016). Ängste bei Schülerinnen und Schülern. In M. K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S.365–386). Wiesbaden: Springer Verlag.
- Blanz, M. (2015). *Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit: Grundlagen und Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bosacki, S. L., Coplan, R. J., Rose-Krasnor, L. & Hughes, K. (2011). Elementary School Teachers' Reflections on Shy Children in the Classroom. *Alberta Journal of Educational Research*, 57 (3), 273–287.
- Bräuninger, I., Samaritter, R. & Curtis, S. (2021). Das unsichtbare Kind – Nonverbaler Ansatz zur Identifizierung von schüchternen und sozial ängstlichen Kindern. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.139-152). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

- Bohnsack, R. (2001). Richtlinien der Transkription. In: Bohnsack, R., Nentwig Gese-mann, I., Nohl, A.-M. (Hrsg.), *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung* (S.233-234). Wiesbaden: Springer VS.
- Breuer, F. (2010). *Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis*. (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Buss, A. (1980). *Self-consciousness and social anxiety*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Buss, A. (1984). A dual conception of shyness. In J.A. Daly, J.C. McCroskey, J. Ayres, T. Hopf & D.M. Ayres (Eds.), *Avoiding communication. Shyness, reticence, and communication apprehension* (109-127). Cresskill, NJ: Hampton Press.
- Cartwright, N. (2005). Setting up and sustaining peer support systems in a range of schools over 20 years. *Pastoral Care in Education*, 23 (2), 45–50.
- Castello, A. (2017). *Schulische Inklusion bei psychischen Auffälligkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Corbin, J. (2006). Grounded Theory. In R. Bohnsack, W. Marotzki & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (S.70-75). Opladen: Budrich.
- Croos-Müller, C. (2021). Schüchterne Kinder in der Schule Möglichkeiten der Ermutigung mit Body 2 Brain CCM®. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.153-176). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Evans, M.A. (1992). Control and paradox in teacher conversations with shy children. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 24, 4, 502-516.
- Findlay, F.C. & Coplan, R. J. (2008). Come out and play: Shyness in childhood and the benefits of organized sports participation. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 40, 153-161,
- Florin, M. (2021). Ängstliche Kinder in der Schule. Ein personzentriertes Verständnis und Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.103-125). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

- Gasteiger-Klicpera, B., Reitegger, F. & Krammer, M. (2021). Schüchterne/sozial ängstliche Kinder in der Schule: Zusammenhänge mit schulischen Aspekten, Migration und Geschlecht. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.47-68). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Haddock, G. & Maio, G.R. (2007). Einstellungen: Inhalt, Struktur und Funktionen. In K. Jonas, W. Stroebe & M. Hewstone (Hrsg.), *Sozialpsychologie* (S. 187-223, 5., vollständig überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität der qualitativen Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jantzer, V. & Kaess, M. (2021). Schüchternheit und Mobbing – Hintergrundwissen und Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Arbeitsfeld. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.198-218). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Jaredic, B., Stanojevic, D. & Radovic, O. (2013). Shyness and self-esteem in elementary school. *Journal of educational and instructional studies in the works*, 3 (2), 80–87.
- Korem, A. (2016). Teachers' outlooks and assistance strategies with regard to »shy« pupils. *Teaching and Teacher Education*, 59, 137–145. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.06.002>
- Korem, A. (2019). Supporting shy students in the classroom: A review. *European Psychologist*, 24 (3), 278–286. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000343>
- Langer, A. (2010). Transkribieren – Grundlagen und Regeln. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 515-526). Weinheim: Juventa.
- Leary, M.R. & Kowalski, R.M. (1995). *Social anxiety*. New York: Guilford Press.
- Lund, I. (2008). »I just sit there«: Shyness as an emotional and behavioural problem in school. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 8 (2), 78–87. <https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2008.00105>

- McHale, J.P., Vinden, P.G., Bush, L., Richer, D., Shaw, D. & Smith, B. (2005). Patterns of Personal and Social Adjustment Among Sport-Involved and Noninvolved Urban Middle-School Children. *Sociology of Sport Journal*, 22, 119-136.
- Melfsen, S. (1998). Die deutsche Fassung der Social Anxiety Scale for Children Revised (SASC-R-D): Psychometrische Eigenschaften und Normierung. *Diagnostica*, 44, 153-163.
- Müller, X. (2021). Der Umgang mit schüchternen Kindern im Unterricht. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.124-138). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Nohl, A.M. (2017). *Interview und Dokumentarische Methode. Anleitung für die Forschungspraxis* (5., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Koglin, U., von Marées, N. & Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule* (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. (2021). Übersicht zum Phänomen Schüchternheit, zur Entstehung und zu sozialen Kompetenztrainings. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S.24-46). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Przyborski, A./ Wohlrab-Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch* (4., erweiterte Aufl.). München: Oldenbourg Verlag.
- Schumacher, A. & Seiler, R. (2011). Extra-curricular sport participation: A potential buffer against social anxiety symptoms in primary school children. *Psychology of Sport and Exercise*, 12, 347-354.
- Schröer, S./ Schulze, H. (2010). Grounded Theory. In K. Bock & I. Miethe (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Methoden in der Sozialen Arbeit* (S. 277-288). Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich.
- Spooner, A. L., Evans, M. A. & Santos, R. (2005). Hidden Shyness in Children: Discrepancies Between Self-Perceptions and the Perceptions of Parents and Teachers. *Merrill-Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology*, 51 (4), 437-466.

- Steinke, I. (2008). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S.319- 331, 6. durchgesehene und aktualisierte Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Stöckli, G. (1999): Schüchterne Kinder in der Schule. *Schweizer Schule*, (1), 21–28.
- Stöckli, G. (2004a). *Motivation im Fremdsprachunterricht. Eine theoriegeleitete empirische Untersuchung in 5. Und 6. Primarschulklassen mit Unterricht in Englisch und Französisch*. Oberentfelden/ Aarau: Sauerländer.
- Stöckli, G. (2004b). Schüchternheit in der Schule. Korrelate beobachteter Schüchternheit und selbst berichteter sozialer Ängstlichkeit bei Kindern im Grundschulalter. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 51, 69-83. München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Stöckli, G. (2007). *Schüchternheit als Schulproblem? Spuren eines alltäglichen Phänomens*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Stöckli, G. (2008). Persönlichkeitsentwicklung in Kindergarten und Grundschule: Was fehlt schüchternen Kindern wirklich? *Symposium im Rahmen der Didacta, Stuttgart*. Verfügbar unter http://www.kind-und-schule.ch/Schuchternheit_files/Didacta_gst.pdf
- Stöckli, G. (2010). Personal and social factors in classroom loneliness. *The Journal of Educational Research*, 103, 28-39.
- Stöckli, G. (2016). *Zoom. Mutmacher gegen Hemmzweig. Sozialarbeit an Schulen: Ein Trainingsprogramm für sozial ängstliche Schülerinnen und Schüler*. (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Stöckli, G. (2018). Schüchterne leben in einer anderen Welt. In *Grundschule* 50 (10), 6–31.
- Stormshak, E.A., Bierman, C.B., Dodge, K., Coie, J.D. (1999). The relation between behavior problems and peer preference in different classroom contexts. *Child Development*, 70, 169-182.
- Uehli Stauffer, B. (2021). Eltern und ihre schüchternen Kinder im Kontext Schule. In B. Uehli, S. Burkhardt & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 232-246). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Walitza, S. & Melfsen, S. (2016). Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Abgrenzung zwischen beeinträchtigter Störung und Schüchternheit. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 164(4), 278-287.
<https://doi.org/10.1007/s00112-016-0041-y>

Wipper, A. & Schulz, A. (2021). *Digitale Lehre an der Hochschule. Vom digitalen Tool bis zum Blended-Learning-Konzept*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Zimbardo, P.G., Pilkonis, P.A, & Nordwood, R.M. (1975). The social disease called shyness. *Psychology Today*, 8, 69-72.

Zimbardo, P.G. (1986). The Stanford Shyness Project. In W.H. Jones, J.M. Cheek & S.R. Briggs (Eds.), *Shyness. Perspectives on research and treatment*, 17-25. New York: Plenum Press.

11. Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: *Erzielte Werte der verschiedenen Skalen und Einzelitems von vier Mädchen*

Anhang

I. Nonverbale Checkliste für Fachkräfte zur leichteren Identifizierung schüchterner und sozial ängstlicher Kinder.

Falls Sie unsicher sind, ob es sich bei einem Kind um ein schüchternes oder sozial ängstliches Kind handelt, sollen Ihnen folgende Fragen zur Identifizierung helfen.

Sozial

- Zieht sich das Kind in der Gruppe eher zurück?
- Ragt das Kind in der Gruppe nicht heraus, sondern mischt sich unscheinbar unter die anderen?
- Bevorzugt das Kind Kleingruppen und vermeidet Grossgruppen?
- Ist das Kind eher allein?
- Wird das Kind von anderen Kindern nicht ausgewählt oder als letztes gewählt?
- Kommt das Kind eher als letztes dran/geht leer aus, wenn etwas verteilt wird?
- Ist das Kind anfällig für Mobbing?
- Wird das Kind von anderen ausgegrenzt, mit Namen/Etiketten versehen?

Physisch, somatisch

- Zeigt das Kind Gleichgewichtsprobleme?
- Ist das Kind eher «unsichtbar», meldet sich nicht/kaum, fällt in der Gruppe nicht auf?
- Zeigt das Kind somatische Beschwerden (Bauchschmerzen, Kopfschmerzen etc.)
- Wirkt das Kind angespannt, in seinen Bewegungen gebunden?
- Wirkt es eher kurzatmig?
- Ist das Kind weniger körperlich aktiv als Gleichaltrige?
- Pausiert das Kind in seinen Bewegungen und wirkt manchmal wie eingefroren?
- Zeigt das Kind eine eingesunkene (konkave) oder stark angespannte (konvexe) Brust?
- Drückt das Kind wenig Animation im Gesicht aus?
- Redet das Kind sehr leise?
- Zeigt das Kind konstante, phrasenlose, multifokussierte Bewegungen?
- Zieht sich das Kind eher zurück, schrumpft und verschliesst sich in seiner Körperform?

Allgemeiner Raum

- Bleibt das Kind im Raum oder auf dem Schulhof lieber an der Peripherie/am Rand/nicht im Zentrum des Raums?

- Nutzt das Kind nur wenig Raum/füllt den Raum kaum aus?

Persönlicher Raum/Kinesphäre

- Zeigt das Kind wenig Expansion in seinem persönlichen Raum?
- Bewegt das Kind sich eher klein und unauffällig?

Kognition, Emotionen, Wahrnehmung, Verhalten

- Zeigt das Kind überhöhte Wachsamkeit?
- Sieht das Kind traurig aus?
- Sieht das Kind müde aus?
- Ist das Kind weinerlich?
- Zeigt das Kind Phobien oder zwanghafte Verhaltensweisen?

II. Einwilligung Teilnahme Fragebogen und Interview

Einwilligung zur Teilnahme am Fragebogen und Interview

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte

Mein Name ist Sandra Schmid und ich arbeite an der Schule Freilager als Schulische Heilpädagogin in allen 4. Klassen. Um mein Studium an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) erfolgreich abschliessen zu können, schreibe ich eine Masterarbeit zum Thema «Schüchternheit und mündliche Mitarbeit im Unterricht». Dabei möchte ich anhand eines kurzen Fragebogens herausfinden, welche Kinder sich selbst als schüchtern einschätzen. Dieser wird Anfang Dezember während dem Unterricht durchgeführt und dauert maximal 10 Minuten. Anschliessend möchte ich mit drei bis vier Kindern ein Interview führen, wobei sie mir mitteilen, wie wir Lehrpersonen schüchterne Kinder unterstützen können, damit sie sich mündlich am Unterricht beteiligen können. Die Interviews sind auf den Januar geplant und dauern ungefähr 30-40 Minuten. Ob das Interview während dem Unterricht oder in der Freizeit stattfindet, wird in Absprache mit dem Kind und den Eltern individuell festgelegt. Die Teilnahme am Fragebogen und am Interview sind selbstverständlich freiwillig und Ihr Kind darf die Befragung jederzeit ohne Begründung abbrechen. Die Teilnahme sowie die Ergebnisse werden vertraulich behandelt und anonymisiert. Die erhobenen Daten werden nicht weitergegeben.

Bitte füllen Sie den Talon unten aus und geben Sie diesen Ihrer Tochter/Ihrem Sohn bis zum 11.11.2022 mit in die Schule.

Falls Sie Fragen haben oder genauere Informationen über mein Forschungsprojekt erhalten möchten, dürfen Sie sich jederzeit bei mir melden.

Freundliche Grüsse und besten Dank,

Sandra Schmid

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter

Vorname, Name: _____

- den Fragebogen ausfüllen darf.
- am Interview teilnimmt und dieses mit einer Audioaufnahme aufgezeichnet werden darf.

Mein Kind darf weder am Fragebogen noch am Interview teilnehmen.

Vorname, Name: _____

Zürich,

Unterschrift Eltern:

III. Fragebogen

Fragebogen für Schüler und Schülerinnen

Unterricht und Schule

Name Vorname

Klasse Datum

Wie viele Brüder hast du?

Wie viele Schwestern hast du?

Wann bist du geboren? _____

Beantworte die folgenden Fragen so, wie du wirklich denkst!

Denke dabei an die Schule. Lass KEINE Antwort aus!

Deine Antworten bleiben geheim.

Sie werden **ohne** Namen im Computer gespeichert.

Probefragen

01	Grün ist meine Lieblingsfarbe.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
02	Schokolade esse ich gerne.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
03	Ich freue mich auf den Winter.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>

Fragebogen

01	Wenn die Lehrerin oder der Lehrer im Unterricht etwas fragt, hoffe ich, dass andere drankommen.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
02	Ich gehe gerne zur Schule.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
03	Ich bin froh, wenn ich im Unterricht nichts sagen muss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
04	Ich beteilige mich gerne am Unterricht.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
05	Ich glaube, ich bin ziemlich schüchtern.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
06	Im Unterricht melde ich mich oft nicht , auch wenn ich die Antwort weiss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
07	Ich fühle mich in der Schule wohl.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
08	Im Unterricht bin ich froh, wenn sich die anderen melden, damit ich nicht aufstrecken muss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
09	Wenn meine Lehrperson etwas fragt, hoffe ich, dass sie mich aufruft.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
10	Im Unterricht strecke ich immer auf, wenn ich die Antwort weiss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
11	Wenn die Lehrerin im Unterricht Fragen stellt, denke ich: „Hoffentlich ruft sie nicht meinen Namen!“	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
12	Ich melde mich gerne während dem Unterricht, wenn die Lehrperson etwas fragt.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
13	Mir macht die Schule Spass.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
14	Zu mir hat man schon oft gesagt, ich soll nicht so schüchtern sein.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
15	Ich hoffe immer, dass mich die Lehrerin oder der Lehrer im Unterricht nichts fragt.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>

1) Ich habe Angst oder fühle mich unwohl, wenn ich etwas machen soll, das für mich ganz neu ist.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
2) Ich habe Angst oder fühle mich unwohl, wenn ich mit Kindern zusammen bin, die ich nicht so gut kenne.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>

3) Ich habe Angst oder fühle mich unwohl, wenn ich vor der ganzen Klasse etwas vorlesen muss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
4) Ich habe Angst oder fühle mich unwohl, wenn ich vor der ganzen Klasse Fragen beantworten muss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
5) Ich habe Angst oder fühle mich unwohl, wenn ich vor der ganzen Klasse etwas aufsagen muss.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>
6) Ich habe Angst oder fühle mich unwohl, wenn ich vor der ganzen Klasse etwas vorzeigen soll.	stimmt	stimmt	stimmt	stimmt
	nicht <input type="checkbox"/>	eher nicht <input type="checkbox"/>	eher <input type="checkbox"/>	genau <input type="checkbox"/>

Falls du mir gerne noch etwas mitteilen möchtest, kannst du dies hier aufschreiben:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jetzt bist du fertig.

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Hast du alle Fragen beantwortet?

IV. Leitfadeninterview 1. Version

Einstieg

Kurze Erklärung wie Interview gestaltet ist (Fragen meinerseits, Kind darf jederzeit Rückfragen/Verständnisfragen stellen und aufhören, Kind soll sich wohlfühlen, darf mitteilen, wenn es nicht antworten will, ungefähre Zeitdauer, Frage, ob es gerade noch irgendetwas anderes beschäftigt)

Weisst du, was wir heute machen und um was es geht? Kannst du dich noch an den Fragebogen erinnern, welchen du im November ausgefüllt hast?

Einstiegsfragen

Wie gefällt dir die neue Schule?

Wie geht es dir in der Klasse?

Was machst du am liebsten in der Pause? (Anschlussfrage: mit wem verbringst du die Pause?)

Denk mal an letzte Woche. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo es dir in der Schule richtig gut gefallen hat? Was hat dir Spass gemacht?

Gibt es in der letzten Woche auch Situationen, in welchen du schüchtern warst?

Wie war das für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt?

Was würde dir in einer solchen Situation helfen?

Mögliche Anschlussfragen: Wohlfühlen/Änderungswünsche

Was würde dir im Unterricht helfen, damit du dich wohler fühlst?

Was würde dir helfen/was bräuchtest du, damit du dich in der Klasse wohl(er) fühlst?

Hast du eine Idee, was es braucht, dass du am mündlichen Unterricht teilnehmen möchtest?

Was müsste sich in der Schule ändern, damit du dich wohl fühlst?

Wenn du dir zum Unterricht/der Klasse oder Lehrperson etwas wünschen könntest, was wäre das?

Abschluss

Gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest oder ich nicht nachgefragt, du aber wichtig findest?

Danke schön fürs Mitmachen und deine Zeit

V. Leitfadeninterview 2. Version

Einstieg

Weisst du, was wir heute machen und um was es geht? Kannst du dich noch an den Fragebogen erinnern, den du ausgefüllt hast?

Ich werde dir ein paar Fragen zur Schule stellen. Du darfst jederzeit nachfragen, falls du etwas nicht verstanden hast und unsicher bist. Ich möchte, dass du dich in diesem Gespräch wohlfühlst, daher darfst du auch sagen, wenn du nicht antworten möchtest. Unser Gespräch wird ungefähr 30 Minuten dauern. Bevor wir anfangen, gibst es gerade noch etwas, worüber du sprechen möchtest?

Einstiegsfragen

- Erzähl mir mal von der Schule. Was machst du so? Was gefällt dir und wie geht es dir?
- Wie gefällt dir die neue Schule?
- Wie geht es dir in der Klasse?

Hauptfrage

Teil 1

- Denk mal an die letzten Wochen. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo es dir in der Schule richtig gut gefallen hat?
- Im Fragebogen hast du angegeben, dass du dich in manchen Situationen in der Schule unwohl fühlst. Kannst du mir das genauer erzählen?
 - Anschlussfrage: Weisst du noch den Grund dafür?
- Im Fragebogen hast du auch angegeben, dass du dich als schüchtern bezeichnest. Kannst du mir hier genauer erklären, in welchen Situationen du besonders schüchtern bist?
 - Anschlussfragen: Wie ist das für dich? Wie fühlst du dich dabei?
 - Was würde dir in einer solchen Situation helfen?

Teil 2: Situation vorstellen (wenn bis anhin keine ausführliche Antwort)

- Stell dir vor: Anna ist schüchtern. Sie ist im Unterricht und die Lehrerin stellt eine Frage. Anna weiss die Antwort, streckt aber nicht auf, weil sie Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Was denkst du, wie man ihr helfen könnte?

Wünsche

Hast du eine Idee, was es braucht, damit du am mündlichen Unterricht teilnehmen kannst? Was müsste sich im Unterricht ändern, damit du die Fragen der KLP mündlich beantworten willst? Wenn du dir zum Unterricht/der Klasse oder Lehrperson etwas wünschen könntest, was wäre das?

Abschluss

Gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest oder ich nicht nachgefragt, du aber wichtig findest?

Danke schön fürs Mitmachen und deine Zeit

VI. Transkriptionsregeln

(schwer zu verstehen)	Unsichere Transkription; vermutete Äußerung in der Klammer
(.)	Sehr kurze Pause
(3)	Pause in Sekunden
LAUT	Laut gesprochen
„leise“	Leise gesprochen
„schnell“	Schnell gesprochen
<u>Betont</u>	Betont gesprochen
g e d e h n t	Gedehnt gesprochen
@.@	Kurzes Auflachen
@gestern@	Lachend gesprochen
((blickt ernst))	Para- oder nonverbaler Akt, steht nach der entsprechenden Stelle
gegan-	Wort- oder Satzabbruch
<i>[Interviewpartner scheint sehr aufgewühlt]</i>	Anmerkung der Transkribierenden
[]	Überlappende Sprache: Der exakte Punkt, an dem der eine zu sprechen beginnt, während der andere noch redet oder an dem beide gleichzeitig zu sprechen beginnen, was zu überlappender Sprache führt.
.	Stark sinkende Intonation
?	Stark steigende Intonation

(Bohnsack, 2001; Langer, 2010)

VII. Transkription Interview (Leitfaden 1. Version)

Datum: 10.02.2023

Dauer: 12:46 Minuten

Interviewende: Jasmin, 4. Klasse

Interviewerin: Sandra Schmid

Transkription: Sandra Schmid

1 S: hallo- danke vielmal fürs cho. Ich han dich nöd wele überrumple. isch de ruum guet für dich? föhl-
2 sch dich wohl?
3 J: @ja a@
4 S: ich stell dir hüt frage (.) chasch dich no erinnere? aso nei wart zerst säg ich dir- mir nähmed das
5 uf? (.) häsch irgend ä frag zu dem.
6 J: n e i
7 S: ok (.) ähm wänn du wotsch dörfsch du jederziit sägä sie frau schneider es isch etz guet für mich ich
8 wot nüme
9 J: @.@
10 S: du dörfsch jederziit sägä wänn du e frag nöd beantworte wotsch oder findsch es isch komisch und
11 du föhlsch dich unwohl (.) und falls du jetzt gad no öpis anders häsch wo dich beschäftigt oder drüber
12 rede wotsch chömer das au mache.
13 J: ich han @nüt@
14 S: häsch nüt? guet föhlsch dich wohl? föhlsch dich paratt zum mir paar frage zbeantworte?
15 J: @ja@
16 S: super (.) aso dänn hani als ersti frag weisch du no um was es gaht- was det bi dem frageboge im
17 november gsi isch?
18 J: 'nei'
19 S: aso im frageboge häsch doch paar frage beantwortet zum mitmache ide schuel?
20 J: ja
21 S: ob das gern machsch oder amig dänksch dass es ok isch wänn dich dfrau müller nöd dra nimmt
22 und au wie du dich ide schuel föhlsch. ob du dich wohl föhlsch oder nöd? und ob du dänksch dass du
23 e chli schüch bisch oder nöd. (.) weisch no?
24 J: @ j a @
25 S: ja? (.) und ahand vo dene- ich ha dänn das usgwärtet und dänn isch usecho dass du (1) gwüssi
26 azeiche vo schüchternheit häsch
27 J: @.@
28 S: drum han ich dich hüt usgsuecht für das gspröch (.) isch das guet für dich
29 J: ja
30 S: guet (.) wie gfallts dir ide neue schuel?
31 J: guet
32 S: und gits öpis wo dir bsunders guet gfallt?
33 J: (2) hm weiss nöd (1) äh
34 S: falls dir nöd gad öpis in sinn chunt isch das ok.
35 J: (2) äh kei ahnig
36 S: mhm (.) und wie gahts dir i dinere klass?
37 J: guet
38 S: chunsch mit allne guet us? gits
39 J: j a halt de bruno nervt ächli
40 S: aber susch isch dklass
41 J: ja
42 S: föhlsch dich mit allne wohl
43 J: ja
44 S: guet und was machsch am liebste i de pause. (1) chasch dich erinnere was häsch hüt zum biespiel
45 ide pause gmacht oder gester.
46 J: ähm also entweder räuber und bulle spiele oder halt eifach (.) ässä und halt rede.
47 S: und mit wem verbringsch dänn so amigs die pause?
48 J: hm mit de miriam, de sophie und ja mit dene halt won ich räuber und bulle spiele oder mit de 'linda'
49 oder andrea und so (.) ja
50 S: und dete föhlsch dich mit allne immer wohl. also es lauft guet.
51 J: ja
52 S: sind au sehr netti maitli gäll.
53 J: @.@
54 S: und wänn du jetzt a letzt wuche dänksch oder au a die. chasch du dich ane situatione erinnere wos
55 dir ide schuel richtig guet gfallt hät. wos dir mega spass gmacht hät?
56 J: (2) aso @.@ chas au irgendwie letzt- aso vorletzt wuche si.

57 S: ja sicher
58 J: schlittschuehlaufe
59 S: hät dir das sehr gfalle
60 J: ja
61 S: wieso?
62 J: weiss nöd so rächt (.) de usflug eifach.
63 S: ah de usflug hät dir spass gmacht?
64 J: ja
65 S: guet und wänn du jetzt au zrug dänksch (.) chasch du dich ane situation erinnere wo du gmerkt
66 häsch dass du irgendwie e chli schüch gsi bisch. (.) so chli zrughaltend wod wie nöd gwüsst häsch
67 wied reagiere söllsch.
68 J: @kei ahnig@
69 S: das isch ok
70 J: @.@
71 S: oder weisch situatione (.) oder würsch du dich selber überhaupt als schüch bezeichne?
72 J: ja
73 S: ja? und chasch dich ane situation- etz so grundsätzlich erinnere wod merksch oh dänn wird ich
74 schüch.
75 J: ä h m (1) aso wänn was passiert oder
76 S: ja wänn zum biespiel im unterricht sitzisch und dänn merksch oh (.) jetzt
77 J: ja halt eifach dänn wänn anderi eltere- also eltere vo mine fründinne irgendwie mit mir @redet@
78 S: i dene moment wirsch schüch.
79 J: ja
80 S: und gits au en moment wod ide schuel oder im klassezimmer schüch wirsch.
81 J: ähm (1) wänn ich dragno worde bin
82 S: ah wänn unvorbereitet dra gno wirsch? Wänn dfrau müller eifach usem nüt seit so jasmin etz-
83 J: ja dänn säg ich halt ich weiss dantwort nöd
84 S: aber das isch ok zum sägä ich weiss dantwort nöd oder?
85 J: @ja@
86 S: und gits no anderi sache? anderi moment wod merksch oh det
87 J: n e i
88 S: eifach das unvorbereitete dra näh?
89 J: j a
90 S: und was wür dir i dere situation helfe oder wie föhlsch dich dänn.
91 J: kei @ahnig@
92 S: aso wie föhlsch dich i dere situation wänn sie dich eifach so unvorbereitet dra nimmt?
93 J: ich red dänn eifach ganz lieslig @halt@
94 S: mhm (.) und häsch en idee was dir wür helfe und dfrau müller chänt andersch mache.
95 J: (2) nei @.@
96 S: das isch ok (.) und ähm was wür dir im allgemaine im unterricht- gits det nie en moment wod dänk-
97 sch ach äs wär schön wänn das und das ächli andersch wär dänn wür ich mich eher getraue mitzma-
98 che
99 J: (1) aso (1) mir loset halt nie musig und die andere klasse halt scho.
100 S: und wänn ihr au würet musig lose wür dir das hälfe meh mitzmache.
101 J: aso bim zeichne oder susch wänn mer öpis machet oder so ja
102 S: und würsch du sägä du machsch wänn dfrau müller jetzt irgendöpis ifüehrt im dütsch mathi nmg
103 was weiss ich englisch (.) mäldisch du dich dänn gern vo dir us wänn du dantwort weisch?
104 J: hm aso chunt druf a was @.@
105 S: wie meinsch
106 J: wänn also- in mat h i (.) halt mängisch scho mängisch nöd
107 S: mhm
108 J: und im dütsch au
109 S: und weisch wieso amigs nöd ufstrecksch?
110 J: (2) hm (1) nei @.@
111 S: @voll@ ok (.) also ich weiss no won ich ide schuel gsi bin han ich amigs nöd ufgstreckt wel ich dä-
112 nkt han hmm vielleicht stimmts nöd so ganz (.) und dänn hani lieber nöd ufgstreckt als öpis zsägä

113 J: j a
 114 S: und amig bini au chli zfuul gsi
 115 J: @.@
 116 S: @.@ häsch das au eso?
 117 J: ja also ja @.@
 118 S: @.@ also gell jasmin es git keis richtig oder falsch (.) ich wot vo dir eifach chli wüsse- sziel isch
 119 zum usefinde was chan mer ide schuel mache- allgemein i jedere klass (.) 1. bis 6. sekundarstufe
 120 oder chindgsi (.) was chan mer mache oder wie chan mer eui- also schüche chind hälfe?
 121 J: @.@
 122 S: dass sie sich trauet am unterricht mitzmache und sich ide klass wohl fühlet im unterricht ide schuel.
 123 das isch so chli mis ziel.
 124 J: mhm
 125 S: und gits da jetzt öpis wo dir allgemein in sinn chunt abgseh vo nöd (.) eifach dranäh (.) gits öpis wo
 126 mer chänt mache im unterricht.
 127 J: (1) ä h (.) n e i (.) aso ich weiss nöd
 128 S: chunt dir gad nüt in sinn.
 129 J: nei
 130 S: fühlst du dich demfall grundsätzlich aber sehr wohl ide klass und im unterricht
 131 J: ja
 132 S: gits- aso ich gspür das jetzt use oder? (.) es git glaub nöd viel moment wo du findsch (.) die sind
 133 jetzt herusfordernd oder asträngend gsi für dich?
 134 J: nei- aso ja- 'nöd so viel sache eigentlich'
 135 S: mhm (.) und ähm wänn du dir jetzt öpis wünsche chäntsch im unterricht oder i dinere klass oder
 136 ade lehrperson was andersch chänt sie dass du kei schüchi moment meh häsch (.) häsch en idee
 137 was dir wünsche wüsch.
 138 J: kei @ahnig?@
 139 S: @.@ gäll das isch ächli än überraschendi frag
 140 J: ja
 141 S: häsch du scho mal- also häsch dir scho mal überleit obs irgendöpis git wod dänkt häsch wänn das
 142 jetzt andersch wär würi mi no bitz besser fühle oder no chli meh getraue zum mitmache.
 143 J: ich weiss nöd @.@
 144 S: ja das isch @ok@ (.) und äh no die letzt frag (.) jetzt hämer ja bitzli drüber gred- gits no irgendöpis
 145 wo du sägä wotsch oder won ich vergässä han zfrögä wo du aber wichtig findsch?
 146 J: (1) halt eifach (.) wänn chind gemein sind.
 147 S: mhm
 148 J: (1) ja dänn isch blöd
 149 S: sind paar chind- also meinsch grundsätzlich oder sind paar chind au gemein zu dir?
 150 J: also de bruno hät glaub- also hät mal mini jagge versteckt wel ich ihn verrate han wo sie kapla um-
 151 geschosse händ.
 152 S: mhm
 153 J: ähm bi de 1. Klässler det versteckt (.) und ich glaub er hät au min finke irgendwo here gmacht drum
 154 find ich ihn jetzt nüme.
 155 S: de finke?
 156 J: ich- also ich find ihn nüme aber ich weiss nöd ob ers gsi isch
 157 S: häsch ihn gfrögät?
 158 J: n e i
 159 S: wieso nöd?
 160 J: ich weiss nöd- ich weiss ja nöd ob ers gsi isch und er beleidigt halt au immer.
 161 S: häsch de frau müller gseit dass din finke fählt?
 162 J: nei aber djagge han ich gseit
 163 S: ich wür das nomal aspräche wegern finke- wänn du nöd ganz sicher bisch obs de bruno gsi isch
 164 J: ja aber ich glaub nöd
 165 S: was glaubsch nöd
 166 J: ich glaub nöd dass ers gsi isch
 167 S: häsch en idee wers gsi isch?
 168 J: nei ich glaub ich han ihn eifach irgendwo verlore.

169 S: sorry dass ich jetzt nomal die frag stell (.) wänn du ja seisch du fühlsch- du häschs gfühl du bisch
170 schüch? chasch du mir no sägä wieso du das dänksch ahand vo was?
171 J: (3) @weiss ich nöd@
172 S: @.@ also bisch jetzt gad i dem moment ächli schüch i däm gspröch?
173 J: @bitzli@
174 S: @ja?@ würsch sägä das gspröch füehrt jetzt ä bitz dezue dass dich schüch fühlsch?
175 J: @j a a @
176 S: und häsch en idee wieso?
177 J: nei @.@
178 S: also isch es wel mir eus nöd so guet kännet?
179 J: nei
180 S: oder isch es wel die situation neu i isch dass öpär dir frage stellt?
181 J: nei
182 S: oder bisch schüch weld angst häsch dass öpis falsches chänts schägä.
183 J: nei @.@
184 S: o k (.) was chänts dänn susch no für möglichkeite @gäh?@
185 J: (1) kei ahnig.
186 S: guet das isch imfall voll @ok@ (.) dänn danke dir vielmal dass du mit mir gred häsch
187 J: @gärn@
188 S: und wünsch dir ganz schöni färre @.@
189 J: danke glichfalls

VIII. Transkription Interview (Leitfaden 2. Version)

Datum: 09.03.2023

Dauer: 14:56 Minuten

Interviewende: Maria, 4. Klasse

Interviewerin: Sandra Schmid

Transkription: Sandra Schmid

1 S: Guet (.) weisch du no ähm was mir hüt machet und um was es gaht (.)
2 M: äh es interview (.) frag e- boge?
3 S: mhm genau (.) und chasch dich no a die frage vom frageboge @erinnere?@
4 M: nei
5 S: @.@ gäll isch echli lang her (.)
6 M: ja
7 S: ich wird dir i dem gspröch ä paar frage zur schuel stelle (.)
8 M: mhm
9 S: und du dörfsch jederziit nafrögä falls du öpis nöd verstande häsch oder unsicher bisch obs etz rich-
10 tig verstande häsch (.) und ich möcht dass du dich i dem gspröch wohlfühlsch drum dörfsch du au
11 sägä wänn du öpis nöd beantworte möchtsch. (.) und euses gspröch gaht öpä 30 minute (.) chasch
12 dänn gad no kurz zrug is klassezimmer (.) und bevor mer afanget hani dich wele frögä obs öpis git
13 ähm wo du mir no susch wotsch verzehle- wos etz gad öpis git wo dich- wo der da uf de seel isch und
14 du gad no wotsch sägä (.)
15 M: hmm nei.
16 S: nei? (.) guet dänn verzehl mer mal vo de schuel (.) was machsch eso? wie gfallts dir und wie gahts
17 dir (.)
18 M: mir gfallts eigentlich guet? (.) mängmal find ichs ächli blöd @.@
19 S: mhm
20 M: j a zmittag esse (.) tuen ich da etz au nöd so mega gärn- (.) aber ja (2) 'ächli so da' (.) u n d 'was
21 no.' (1)
22 S: aso wieso findsch es blöd?
23 M: (holt luft) kei ahnig ich weiss es au nöd (1)
24 S: oders zmittagesse im spezielle (.) was isch dänn det so?
25 M: dete ischs eso wie (.) mängmal häts so komischi sache find ich- und ja. (.)
26 S: aso sässä?
27 M: ja sässä
28 S: ah du redsch vom ässä (.) es isch nöd dass es dir zviel wär mit all dänä kind?
29 M: nei
30 S: ah sässä isch nöd so dis?
31 M: ja
32 S: ah ok (holt luft) und susch ähm gahts dir guet da ide schuel?
33 M: ja ((fröhlich))
34 S: und wie gfallt dir die neui schuel?
35 M: sehr guet
36 S: sehr guet? ja?
37 M: ja
38 S: und was gfallt dir so im spezielle? was findsch toll (.)
39 M: dass es so gross isch? (.) dass es glaub eini vo de erste tagesschuele da in XY isch und das mir e
40 mensa @händ@ und ja (.)
41 S: mhm und wie gahts dir i dinere klass?
42 M: ich föhl mich eigentlich sehr guet
43 S: ja? ((sagt das freudig))
44 M: ja
45 S: sehr schön (.) gits spezielli gründ wieso dich sehr guet föhlsch.
46 M: aso mini sitznachbere nervet nöd so viel @.@
47 S: immer guet @.@
48 M: ah (2) das wärs eigentlich @.@
49 S: ok (1) wänn du a die letzt wuche zrug denksch (.) chasch du dich ane situation erinnere wos dir ide
50 schuel richtig guet gfalle hät? (.) die wuche oder letzt wuche
51 M: ä h (4) nei @.@ eigentlich nöd (.) aber es sind scho tolli sache passiert (.)
52 S: es chunt dir etz eifach gad nüt in sinn?
53 M: j a a
54 S: das isch ok (.) und ähm im frageboge häsch du agäh dass du dich i gwüsse situatione ide schuel
55 ächli unwohl föhlsch (.) chasch du mir sägä- also chasch du mir chli gnauer verzehle was für situati-
56 one das so wäret.

57 M: hm (3) (*holt luft*) ja ide letzte z i i t han ich mich eich nöd so wohl gefühlt? ide schuel? (.)
58 S: mhm
59 M: ich weiss eigentlich nöd so gnau- nüme so gnau warum? jetzt föhl ich mich eigentlich sehr wohl
60 und ja.
61 S: ok. det chasch dich eifach nüm gnau erinnere?
62 M: ja.
63 S: oder häsch eich gar nie gnau gwüsst wieso das eso isch?
64 M: ja (.) ich has eich nie so gnau gwüsst.
65 S: ok. (.) «häsch dich eifach so geföhlt».
66 M: ja
67 S: @.@ ja das gits (.) und ähm- aber jetzt föhlsch dich wohl?
68 M: ja
69 S: das isch sehr schön (.) und ähm im frageboge häsch du agäh dass du dich amigs- dass du dich
70 selber als schüch bezeichnisch?
71 M: ja
72 S: äh chasch mir det vielleicht no gnau erkläre i welne situatione das passiert das dich schüch föhlsch.
73 M: aso wänni vor de klass rede muess- ich streck halt ebe nöd so gern uf (.) und vor allem wänn ich
74 (.) vor de ganze klass- au inere chline gruppe vor de ganze klass öpis sege muess- ja det föhl ich
75 mich sehr schüch @.@
76 S: mhm (.) und ähm wie föhlt sich- aso wie isch das dänn für dich? wie föhlsch dich dänn dete.
77 M: hm (1) ich weiss eigentlich au @nöd@ so g n a u (.) aber (2) ja wänn ich vor de ganze klass stahn
78 (.) dänn ha- au wänni nur einmal güebt han oder tusig mal (.) dänn vergiss ich mängmal au es bitzli (.)
79 mueni uf de zättel luege oder so (.) ja
80 S: mhm (.) aber das isch au erlaubt oder?
81 M: ja
82 S: und was isch dänn- was findsch dänn a dem unagnehm? oder
83 M: ich wills eifach mal- (1) will ich has n o n i e- sonen text oder so uswändig chöne? (.) ussert sonen
84 gedicht vielliecht- es chlises (.) u n d ja han ich immer so wieder mal uf de zättel müesse luege (.) ich
85 has mal wele ohni zättel probiere han ich aber nöd @gschafft@
86 S: ok (.) und häsch es aber jemals vorher wos für dich ellei güebt häsch- häschs det uswändig chöne.
87 M: j a a aber vor de klass vergiss ichs nachher wieder irgendwie
88 S: ok (.) und häsch en idee wieso?
89 M: nei.
90 S: aso gits irgendöpis im körper oder so wo dänn wie nervös wirsch? Oder-
91 M: ja nervös wird ich (.) sehr
92 S: ok (.) und häsch en idee was chäntsch mache dass es nüm eso passiert oder-
93 M: nei @.@
94 S: nöd? ja- gell passiert dänn @eifach@
95 M: ja
96 S: ok (.) ähm (1) und was wür dir helfe? wie chänt mer dir i dene situatione helfe wo dich schüch föhl-
97 sch.
98 M: ja weiss au nöd (.) fründinne?
99 S: mhm
100 M: oder (2) äh (.) ja fründinne 'eigentlich'
101 S: und wie chäntet die fründinne helfe? aso interessiert mich etz gad
102 M: aso mir eifa- mir eifach so zum biespiel wänn ich etz en text vergiss dass anstatt dass ich uf de
103 zättel lueg dass sie mir so bitzli sägät?
104 S: mhm
105 M: was ich vergesse @han@ (.)
106 S: mhm
107 M: mh ja das.
108 S: und gits no anderi sache wod märksch oh det wird ich amigs chli schüch (.) abgseh vo- aso ufstre-
109 cke häsch gseit oder?
110 M: ja
111 S: und vor de klass rede.
112 M: ja

113 S: gits no anderi situatione wod märksch oh dete-
 114 M: wänni vorzeige muess zum biespiel im sport oder so
 115 S: passiert das oft?
 116 M: nei (1) ich glaub ich han nur eimal müesse vorzeige oder eso- aber dete han ichs nöd so toll
 117 gfunde
 118 S: wie isch das passiert? hät dfrau müller gseit so maria etz zeigsch mal vor.oder?
 119 M: ah nei das isch scho länger her
 120 S: aha no ide andere klass gsi?
 121 M: ja genau
 122 S: und wie- aso du häschs dänn eifach gmacht?
 123 M: j a a
 124 S: wie häsch dich- weisch no wie dich det gefühlt häsch.
 125 M: eigentlich nüme so gnau (.) aber (1) vielleicht au wieder (.) schüch? eimal han ich öpis @falsch
 126 gmacht@ (.) aber ja
 127 S: isch das schlimm öpis falsch zmache
 128 M: nei (.) nöö
 129 S: nöd oder? (.) und gits gad süsch no irgendöpis wo dir grad in sinn chunt wänn überleisch i welne
 130 situation ide schuel echli schüch wirsch?
 131 M: nei
 132 S: nöd? dänn isch guet. ähm und wänn du dir etz vorstellst danna isch schüch und im unterricht
 133 stellt dlehrerin ä frag. danna weiss dantwort streckt aber nöd uf wel sie angst hät (.) öpis falsches
 134 zsägä. was dänksch was chänt ihre da hälkä.
 135 M: (2) ä h
 136 S: oder kännsch das selber vo dir?
 137 M: ich känn das scho (.) mhm (2) ich weiss nöd eigentlich (.)
 138 S: mhm
 139 M: was hälkä chan oder so.
 140 S: ähm gits das amigs wänn du seisch du kännsch das selber vo dir- gits das amig au da im unterricht
 141 dass dra gno wirsch und dus wüsstisch aber trausch dich nöd?
 142 M: ja
 143 S: und dänn (.) a was liehts dass dich nöd trausch?
 144 M: ich weiss es eigentlich au selber nöd? (.)
 145 S: mhm
 146 M: hm (2) u n d (2) aso selber weiss ichs nöd. (.) ja meh chani nöd.
 147 S: @ja@ das isch alles ok (.) und wänn dänn märksch nachher wänn es anders chind dantwort seit
 148 isch es oft richtig was du dänkt häsch.
 149 M: ja
 150 S: ja. @.@ (.) wür dich das bestärke jetzt wänn ja eich scho weisch dass das wo du dänksch isch
 151 richtig dass du nägstmal eifach probiersch (1) oder dänksch dänn glich no oh nei lieber nöd.
 152 M: @.@ mhm ich chas scho probiere (.) ich ha scho ufgstreckt (1) ja
 153 S: mhm (.) versuechsch es amig selber?
 154 M: ja
 155 S: seisch der amig so etz strecki uf? (.) und dänn nimmt dich amig dfrau müller dra?
 156 M: ja eigentlich
 157 S: und isch es dänn oft richtig?
 158 M: ja
 159 S: ja? wie föhlsch dich dänn?
 160 M: dänn föhl ich mich so entspannter
 161 S: wels dänn gschafft häsch?
 162 M: ja
 163 S: super (.) findi mega toll dass das selber versuechsch und ähm (.) häsch du jetzt ä idee- vielleicht
 164 hani da scho ähnlich gfrögt (.) häsch du än idee was du brüchtisch oder was es allgemein brucht dass
 165 du im mündliche unterricht wüsch teilnäh wele? (1) gits öpis wo mär chänti mache dass du findsch
 166 oh etz machi aber lieber mit als vorher?
 167 M: (2) mm ((verneint)) aso ich weiss es @nöd@
 168 S: mhm (.) gell wänn wüsstisch wüsch es ja wahrschinli mache @.@

169 M: ja
170 S: und häsch än idee was sich müsst im unterricht ändere damit du dfrag vo de frau müller wötsch
171 beantworte.
172 M: a s o (.) etz au mal im dütsch strecki nöd so uf will ich meistens- aso sägä mer eso mängmal weiss
173 ich dantwort strecki uf (.) und wänn ich sie nöd weiss strecki ja logischerwiis nöd uf
174 S: @ja@
175 M: aber mängmal wänn ich- wänn ich ä antwort dankä nachher es anders chind ufstreckt und es hät ä
176 anderi antwort und dfrau müller seit ja das isch richtig nachher- dänn säg ich mir sälber guet dass ich
177 nöd ufgstreckt @han@
178 S: @ja@ und gäbts jetzt öpis im unterricht wot dänksch (.) dass wänn das ä chli andersch wär würd
179 ich eher ufstrecke
180 M: (.) vielliecht fächer? o d e r (2) j a
181 S: aso tuesch du demfall wänn du seisch im dütsch tuesch du demfall fächerspezifisch ufstrecke also
182 gits es fach wod gern ufstrecksch wod meh mitmachsches?
183 M: j a ich känn mich eigentlich meh mit musig und so sache us
184 S: mhm
185 M: letzt mal in musig hämer so instrument müesse sortiere? det han ich viel ufgstreckt.
186 S. ok super? und dänn häsch dich au wohl gefühlt?
187 M: ja
188 S: bisch überzeugt gsi es isch richtig.
189 M: ja genau
190 S: guet dänn gits fächer wo nöd so sicher bisch?
191 M: n e i
192 S: weles dänn zum biespiel?
193 M: so dütsch bin ich mir nöd so sicher
194 S: und was chänt mer dete mache. mir lehrpersone oder dklass oder de unterricht dass du dich det
195 wohler fühlst (.) das mitmache wotsch?
196 M: ich weiss nöd
197 S: oder häsch än idee wieso du dich nöd trausch?
198 M: nei 'das nöd'
199 S: fühlst dich im dütsch nöd so sicher.
200 M: j a (.) das fühl ich mich gar @nöd@
201 S: isch es echli es fragezeiche
202 M: ja
203 S: ok. aso dänn müsst mer dir wie meh sicherheit gäh im dütsch oder i andere fächer und dänn
204 wüsch wele mitmache.
205 M: mhm ja
206 S: guet (.) ähm etz no zu de zweitletzte frag (.) wänn du dir zum unterricht de klass oder de lehrper-
207 son öpis wünsche chäntsch was wär das. (2) irgendöpis dürftisch du dir wünsche.
208 M: (1) irgendöpis (.) ä cooli klass (1) ä cooli lehrerin oder en lehrer (.) ja
209 S: sind die zwei sache im moment nöd so de fall? (.) aso häsch nöd unbedingt ä cooli klass.
210 M: h m (1) äs gaht
211 S: äs gaht.
212 M: ja
213 S: ok und dlehrperson findsch (1) [chänt
214 M: dlehrperson]
215 S. chänt au no e bitz andersch @si@.
216 M: ja? vielleicht es bitzli @.@ ((lacht verlegen))
217 S: @inwiefern@ (.) aso ich sägs- es gaht gar nöd drum dass ichs ihre säg- überhaupt nöd. ich red
218 nöd mit ihre drüber. es nimmt mich eher wunder wie müsst dänn dlehrperson si
219 M: s o n e t t
220 S: mhm
221 M: aso dfrau müller isch nett
222 S: mhm
223 M: (1) j a (.) mängmal isch sie echli im unterricht schnell ich schrieb halt ebe nöd so schnell (.) zum
224 biespiel vorher im englisch han ich (1) hät sie so mega schnell gredet? (.) wie so (2) the fox is

225 sleeping during the day and eating at night oder so öpis?
226 S: mhm
227 M: und ich bin erschüt bei tagen wo sie (.) beim zweiten [satz] ist
228 S: bei nacht ist es
229 M: ja (1) ja das habe ich schon echt schwierig gefunden beim schreiben (.) das vielleicht dann ein bisschen langsamer @rede@
231 S: mhm und gibt es noch öpis? (.) wie mer- wie mer könnte der unterricht gestaltet werden mit drinnen und draussen (.)
232 nimmt sie es ein bisschen einfacher so draussen.
233 M: hm hm ich glaube nicht
234 S: nicht oder. (.) also gibt es das noch öpis? was seinst du vielleicht wenn mer der unterricht noch ein bisschen mehr in
235 gruppen wäre oder weißt du nicht (.) dann würdest du eher gerne mitmachen. (2) wie dich dann schon
236 hinstellen schöne besprechen zum beispiel?
237 M: (2) hm (2) nein
238 S: nicht? das ist ok. (.) und ähm (1) also beim unterricht fällt dir gar keine änderung ein. (1) du bist zufrieden?
239 M: ja du bist ich zufrieden
240 S: ok und du könntest ein bisschen einfacher ein bisschen cooler sein und die lehrperson ein bisschen @langsamer@
241 M: @ja@
242 S: @ok@ (.) und gibt es jetzt noch öpis wo du gerne noch sagen möchtest oder ich nicht nachfragen habe aber du
243 uh wichtig findest.
244 M: (.) hm nein
245 S: nicht? meinst du hast du jetzt alles abgefragt (.) oder gibt es noch öpis wo du noch sagen möchtest zum thema
246 schüchternheit.
247 M: hm? nein
248 S: nein? gut super. dann danke ich dir sehr maria

IX. Transkription Interview (Leitfaden 2. Version)

Datum: 09.03.2023

Dauer: 26:26 Minuten

Interviewende: Vanessa, 4. Klasse

Interviewerin: Sandra Schmid

Transkription: Sandra Schmid

1 S: weisch du no- weisch was mir hüt machet und um was es gaht.
2 V: n e i @.@
3 S: chasch dich no a de frageboge erinnere wod im november usgfüllt @häsch@?
4 V: j a
5 S: weisch no was es dete für frage gha hät?
6 V: h m @nei nöd würklich@
7 S: @nüme so ganz@ guet (.) chömer nachher no bespreche. ich wird dir jetzt ä paar frage zu de
8 schuel stelle.
9 V: mhm
10 S: und du dörfsch jederziit nafrögä falls du öpis nöd verstande häsch oder nöd sicher bisch obs richtig
11 verstande häsch (.) und ich möcht dass du dich i dem gspröch wohl fühlst?
12 V: mhm
13 S: drum dörfsch du au sägä wänn du öpis nöd beantworte wotsch
14 V: ja
15 S: euses gspröch gaht öpä 30 Minute- also uf die nächst lektion chasch dänn wahrschinli wieder zrug
16 is zimmer?
17 V: also id handarbeit @.@
18 S. ja genau id handarbeit @.@ und äh vorher häsch mir ja scho ganz viel verzählt oder was susch no
19 git zum ähm wo dich gad beschäftigt (.) gits jetzt no irgendöpis anders vo de pause oder so?
20 V: nei
21 S: nöd? ok. aso dänn fange mer mal a (.) verzehl mer mal vo de schuel (.) was machsch du so und
22 was gfallt dir und wie gahts dir.
23 V: also (.) im moment isch es eigentlich guet
24 S. mhm und wie gahts dir ide schuel ide klass?
25 V: au guet ich has eifach nöd so gern wänn mer eifach (.) eifach immer- zum biespiel de benjamin im-
26 mer wänn er bi mir verbi lauft irgendwie hät er immer öpis zum a mim pult umezspiele
27 S: ja ja das- also ja das isch de benjamin
28 V: ja
29 S: und was machsch so ide schuel.
30 V: ä h m (.) @weiss nöd?@
31 S: bisch eifach chli da?
32 V: ja @.@
33 S: und wie gfallts dir ide neue schuel?
34 V: guet? eifach am afang hanis echli es labyrinth gfunde.
35 S: @.@ ja das gaht jedem eso. und jetzt isch wieder guet?
36 V: ja.
37 S: und wie gahts dir ide klass.
38 V: ja au guet
39 S: fühlst dich wohl.
40 V: ja (.) han eifach letzt wuche han ich grad echli müesse @brüele@
41 S: oh wieso?
42 V: min neni isch ähm gstorbe?
43 S: oh das tuet mer leid.
44 V: und mir händ halt rke gha am fritig? vorem schwümme und ich has no usghalte wo mer ide gruppe
45 händ müesse schaffe und es hät en grabstei gha? (.) und das hät mich dänn sehr a ihn erinnere
46 S: mhm (.) und jetzt gahts dir es bitzli besser?
47 V: ja. er isch zwar nöd igrabe aber weisch wänn mer so öpis gseht dänn dänkt mer scho chli a das.
48 S: ja das verstahni (1) und wännnd jetzt a die letzt wuche dänksch (.) abgseh vo dim grosspapi (.) gits
49 det ä situation wos dir ide schuel richtig guet gfalle hät?
50 V: ich weiss nöd wel ich cha mer meistens nöd mal merke zum biespiel mängisch ischs eifach so ich
51 cha mer zum biespiel sägä ich verwach uf und dänk mir mängisch vielleicht was hani gester gmacht
52 gha? ä h m und ich weiss gar nüt meh.
53 S: ah dänn chasch dich gar nüm erinnere.
54 V: ja und vor allem nöd wännns scho e wuche her isch.

55 S: ok. chasch dich a die wuche erinnere? oder a öpis (.) vom mäntig bis hüt⁴? wos öpis git wo dir uh
56 guet gfalle hät?
57 V: hm ich weiss nöd.
58 S: ok @nöd schlimm@ (.) ähm im frageboge häsch @isch halt scho chli länger här@ häsch du agäh
59 dass du dich i gwüsse situatione ide schuel unwohl fühlisch. chasch mir das gnauer verzehle.
60 V: also es isch vor allem halt au weg de alte klass gsi. will (1) die alte klass und im chindergarte- ich
61 bin immer ellei gsi. immer. ha nöd würlkli fründe gha.
62 S: und wie isch das jetzt?
63 V: zerst bini meistens mit de julia aber sie isch ja nöd i minere klass ide klass hani- ich bin trotzdem
64 ich bin mängisch mit de nele halt a u aber aber im moment hanis eifach gad mit de petra guet. am af-
65 ang hämers mega guet gha und nachher irgendwie (1) irgendwie isch sie glaub verruckt uf mich
66 worde ich weiss au nöd so gnau wie?
67 S: mhm
68 V: sie isch eifach verruckt uf mich gsi (.) vielleicht wel ich (.) mit anderne gsi bin «@kei ahnig ich weiss
69 nöd@» dänn hanis mal mit de nele und de b e r t a ok gha aber (1) julia h a n ichs mal au sehr guet
70 gha aber jetzt so (1) ja (.) mit de nele hanis eigentlich guet ide klass und ab und zue mit de petra und
71 de berta au? also dmelanie und dlaura känni halt au scho länger wel mer zämä in turnverein⁵ gönd.
72 S: mhm
73 V: und ähm ja aso ich red etz nöd so mit dere gruppe. mer chan sägä (.) ähm (2) mer chan sägä
74 alexa, nele und ähm (.) dberta
75 S: mhm
76 V: sind es grüpli (.) dänn alli jungs meistens zämä halt (.) dänn ähm chan mer dxenia, sofie, lina,
77 jana dmelanie und dlaura? und dpetra isch au ellei chan mer sägä (.) sie isch amig au so ellei chan
78 mer @sägä@ hm. sie häts eigentlich au mit allne guet dpetra und dänn bin ich eifach no (.) ellei.
79 S: du häsch vorher gseit du weisch nöd ob dpetra hässig isch uf dich.
80 V: nei also @.@
81 S: oder bö. häsch dänn mit ihre über das gred?
82 V: nei ich will au nöd will- ich wot eifach n ö d über das rede. d a s-
83 S: ok (.) häsch du sgfühl dpetra isch dänn au ellei amigs.
84 V: a s o (2)
85 S: det bini nöd ganz drus cho ob du meinsch sie isch ellei oder dass sie viel fründe hät.
86 V: (1) ja sie hät eigentlich au mit de laura guet aber dlaura isch halt ehner mit de anderne maitli zämä
87 (2) also dpetra häts eigentlich mit allne guet ussert mit em @dario@ die sind so spielverfeindet
88 S: @ah würlkli?@
89 V: wür ich so sägä @.@
90 S: und ähm also was- gits jetzt da situatione ähm (.) wo dich unwohl fühlisch- ganz gnau wänn dich
91 erinnerisch. gits öpis wo du weisch das macht immer das ich mich unwohl föhl.
92 V: kei ahnig ich hans au nöd gern wänn wenn- zum biespiel de benjamin hät eimal so halt- woni halt
93 no nebed ihm ghockt bin ganz am anfang
94 S: mhm @.@
95 V: ich bin halt zerst neb ihm und em jan gsi (.) und ich weiss no dass er mir eimal gseit hät schwein
96 und mülltonne.
97 S: uj ja und dänn häsch dich unwohl gföhlt
98 V: mhm
99 S: ja das verstahni absolut (.) also dänn isch halt de grund wänn mer gemein isch
100 V: ich hans eifach nöd so gern wänn mer fies zu mir isch will ich wot nöd so wie ide alte klass halt
101 ände (.) will ich bin immer ellei gsi halt au ((zittrige stimme, den tränen nahe))
102 S: und ähm (.) häsch dete än idee wieso? dass das so gsi isch.
103 V: (1) nei ich weiss nöd (.) ich bin halt meistens mit de josephine gsi.
104 S: mhm
105 V: eimal mhm dete- ich has gad guet mit de jenny g h a mir sind id langwiese gange und djosephine
106 chunt ganz verruckt abe- so trurig verruckt hät sie usgseh und ähm hät- und ich bin zu ihre gange und
107 han gfrögt was isch und sie hät die ganz ziit gseit ja du weisch was isch du weisch was isch

⁴ Mit heute ist Donnerstag gemeint

⁵ Hier wurde der Inhalt gekürzt, da das Mädchen den Namen und den Ort des Turnvereins nennt

108 ((wütende tonlage))
109 S: und debi häsch du gar nöd gwüsst was isch?
110 V: nei. ich han nüt gwüsst (.) irgendwänn hämer eus 1-2 täg spöter agluegt und ich han gseit ich
111 weiss nöd wieso du verruckt uf mich bisch. und dänn hät sie eifach gseit gha ja du häsch mich kickt
112 gha (.) ich dank mir so üh?
113 S: ja das verstahni. isch ja dänn scho länger här- dänn het sie dir doch gad im moment sägä
114 V: und dänn hät sie gseit gha ich weiss au nüm wo oder wänn und dänn hät sie halt so tue (.) obwohl
115 ich ihre nüt gmacht han. sie isch vielleicht iversüchtig gsi dass ich so viel mit de jenny gsi bin anstatt
116 mit ihre. wel ich au mega oft halt mit ihre gsi bin.
117 S: und wie isch das jetzt ide jetzige klass? gits so sache au no?
118 V: nei.
119 S: nöd? (.) das isch guet.
120 V: also die klass ähm (2) ich find die klass besser als die alt (1) aber ähm (.) ja (.) ich han au ide alte
121 klass nöd wüerkli fründe gha aber chan mich no a sache erinnere und mir händ halt so wie es ritual
122 gha (.) mir händ en sprung gha (.) i die 4. klass und dänn nach dem sprung bini no im hort gsi und äs
123 hät mich halt rächt mitgno dass ich nüm i dere klass bin.
124 S: mhm
125 V: und dass jetzt alles neu isch und das hät mich mega mitgno und ich han eifach müesse brüele will
126 (1) klass isch neu dlehrerin isch neu ((zitterige stimme))
127 S: häsch angst gha vor dere situation?
128 V: ich weiss au nüm genau. es hät mich eifach trurig gmacht- obwohls immer fies zu mir gsi sind (1)
129 sie- sie sind mini klass gsi- sie sind mini klassekamerade gsi ((schluchzt))
130 S: mhm ((einfühlsam))
131 V: dass hät mich eifach trurig gmacht dass ich nüm mit ihne bin ((zittrige stimme)) ob gueti oder
132 schlächti ziiite- es hät mich eifach ächli trurig gmacht dassi nüm det bin i dere klass. es völlig neus
133 schuelhuus (.) alles neu?
134 S: mhm und dänn isch es au no so gross gäll?
135 V: mhm
136 S: und ebe so wie du seisch es chlises rätsel (.) und jetzt fühlst dich wohl?
137 V: mhm (1) aber es hät mich eifach mega mitgno gha a dem tag wo mer ((holt luft)) gsprunge sind?
138 S: mhm
139 V: (1) und es hät mich rächt mitgno
140 S: ((reicht V ein taschentuch, sie lehnt es ab)) es tuet mer leid ich ha dich nöd wele zum brüele
141 bringe.
142 V: nei
143 S: susch wämer zu de nächste frag?
144 V: mhm
145 S: im frageboge häsch du agäh dass du dich als schüch bezeichnisch. chasch du mir gnauer erkläre i
146 welne situatione du bsunders schüch bisch.
147 V: ja ich weiss au nöd wie (.) zum biespiel ä h m gester bini ufem balkon gsi.
148 S: mhm
149 V: und ä h m han so djungs bim fuessball spiele eifach chli beobachtet. ich bin halt- ich han nüm
150 möge- ich han eifach so usegluegt. ich bin halt am lerne gsi für de hütig test und morn. De hütig test
151 hämer nöd all gschafft wies usgseht- also ich bin nöd dra cho? u n d ä h m (2) es isch eifach eso gsi.
152 ich han eifach gluegt gha und ich han au nöd ghofft gha dass sie mich denn- ich ha scho wele dass
153 sie mich gseh hetet- aber eifach (.) wänn sie mich agsproche hetet dänn het ich- dänn wäri gad so
154 wieder schüch worde.
155 S: also das wänn dich öpär aspricht wirsch ächli schüch. also wänn dich chind asprächet oder au er-
156 wachsn?
157 V: es isch halt de jan luca ähm peter hät er glaub gheisse. ich känn alli us de schröder klass nur dä
158 weiss ich @nöd genau@
159 S: mhm und das wär dir dänn ächli unagnehm gsi.
160 V: weisch wänn mich öpär halt eifach vo dänä agsproche het- wel ich bin so am luege gsi ä h m es
161 isch wie en chreis halt bi eus so da sind zwei da sind drü da sind drü halt da sind wieder zwei und da
162 isch de spielplatz ((zeigt mit den händen den kreis der häuser))
163 S: hüser gäll meinsch rund ume?

164 V: ja genau. dänn chunt da de spielplatz. dänn chan mer da dure und da isch halt de balkon «ich
165 wohn im 2. Stock'» isch er halt da bim baum gsi? det bim grosse stei wo mir meistens au sind (1) und
166 dänn isch halt de jan bim baum gsi und hät wie so chli schräg ufe gluegt han ich sgefühl gha vo obe.
167 ich has nöd genau gseh @.@
168 S: mhm
169 V: und ä h m ich ha wies Gefühl gha de gseht mich jetzt. aber die händ nöd eimal mich bemerkt. (.) und
170 dänn han ich dänkt gha h m vielleicht säg ichs ja hüt dass ich sie gseh han und dänn han ich das de
171 julia verzeht gha hüt ide pause?
172 S: mhm
173 V: @.@ und sie hät gseit ich sölls sägä. @.@ und ich ha gseit nei ich will nöd. vielleicht säg ichs ihne
174 no halt und äh (.) dänn han ich mir so dänkt nei ich mach das @((unklar, weil sie lacht))@
175 S: und wieso würschs ihne wele sägä?
176 V: es isch mir peinlich. zum biespiel ich streck nöd mal ide klass mal uf.
177 S: mhm
178 V: wels mir peinlich isch. weisch wänn ich nachher die falsch antwort säg dänn lueget mich halt alli
179 meistens- dänn fühl ich- dänn han ichs Gefühl dass mich hunderti vo auge aluegend (.) ja ähm
180 S: ah dänn strecksch det amigs gar nöd uf weld dänksch uh wänns falsch isch lieber nöd.
181 V: nei wel eifach- wel ich lueg ja meistens au die a wo redend halt und nachher lueget die mich a und
182 nachher (2) dänn bin ich- weiss ich gar nüm was ich söll-
183 S: mhm und- (.)
184 V: klasserat find ich ja no ok aber halt (.)
185 S: det strecksch uf?
186 V: im klasserat müemer gar nöd ufstrecke. mir machet eifach ä rundi.
187 S: ah dänn chunsch det sowieso dra.
188 V: ja
189 S: und det trausch dich öpis zsägä?
190 V: j a a bim klasserat find ichs ok. mir händ jetzt au als ziel gmacht dass ich maximal eimal am tag
191 muess ufstrecke halt aber (.) das isch nöd grad würkli
192 S: wie findsch das? machsch es?
193 V: nöd würkli @.@
194 S: nöd würkli? @.@ aber häsch mal ugstreckt und ä antwort gäh.
195 V: ja
196 S: und isch sie falsch gsi?
197 V: also bim- wo mer ide halbklass sind gsi- zistig? ja dä zistig glaub- hämer dütsch gha und nachher
198 han ich eifach bim rede ufgstreckt gha und bin grad so bliebe wel äh sie hät eus halt die ganz ziit dra
199 gno gha dete und ufgstreckt oder nöd. und ich bin die ganz ziit am ufstrecke gsi wel es isch halbklass
200 gsi und ich weiss- ich has gwüsst gha es isch richtig. ich has eifach gfunde und dänn han ich die ganz
201 ziit halt ufgstreckt gha.
202 S: und dänn bisch mal dra cho?
203 V: zweimal @.@
204 S: und wie isch das gsi?
205 V: guet. det han ich- det han ichs ok gfunde. wel ichs würkli- weisch wänn mer mir seit ich muen
206 ufstrecke dä n n
207 S: mhm. ah du meinsch wel du freiwillig häsch chöne ufstrecke isch guet gsi. aber wänn du muesch
208 V: ja wänn sie zum biespiel frögt so und so aber sie hät zwar au gfrögt gha aber sie hät eifach dra
209 gno gha und dänn han ich dänkt hm
210 S: @.@ aso häsch dänn lieber eifach ufgstreckt damit ufstrecksch?
211 V: nei ich ha ufgstreckt gha wel ich dantwort gwüsst ha (.) will ide halbklass han ich als ersti der hase-
212 das hät äh- das hämer glaub halbklass oder ganzklass ich weiss au nüme- han ich gha. das ischs
213 erste plakats gsi vo mir ide dritte und (.) nachher hani dänkt gha alli lueget mich a? ich ha so panik
214 bech- angst und dänn han ich eifach afange hüle und mini lehrerin hät eifach gseit ich söll da stah
215 bliebe und sie tuets für mich halt machä @.@
216 S: mhm (.) und isch sie drus cho wieso du brüelsch.
217 V: ja sie häts halt gwüsst gha dass ich ja sehr schüch bin.
218 S: ok (.) und ähm (1) wie isch das det für dich gsi wo du det häsch müesse brüele oder allgemein wie
219 isch es für dich wännnd merksch oh jetzt wird ich schüch. (.) wie fühlt sich das für dich a.

220 V: ich- innerlich ich- ich bechum panik und (.) halt ähm (.) wie seit mer das halt d a ((zeigt auf ihren
 221 handrücken))
 222 S: meinsch gänsehuut oder was?
 223 V: j a so ganz (1)
 224 S: also chunsch gänsehuut über oder meinsch [du meinsch-
 225 V: ja also] so halt so wänns chlini stichli so halt
 226 S: ah du gspürsch es wie ide huut ine wies eso chli sticht?
 227 V: nei ich- ich bin so ganz trurig und tuen mich wie verstecke so
 228 S: das ja nöd uffallsch?
 229 V: mhm
 230 S: ok. und meinsch im sinn vo erstarrsch wie?
 231 V: ja ich mach dänn wie so e chli
 232 S: mhm (.) ah und tuesch extra nöd luege. tuesch de blick abesetze damit mer dich nöd dra nimmt.
 233 V: nei- äh ich weiss au nöd wie ichs immer mache hm ja- (.) ich tuen mich wie verstecke so.
 234 S: dänn sind das unagnehmi situatione oder (.) wahrschinli.
 235 V: aso das mach ich halt wel ich dänn panik bechum. will zum biespiel es sind zwei buebe gsi und äs
 236 maitli. mir sind inere vierergruppe gsi und ich ha dänn irgendöpis müesse sägä (1) «'jede isch mal dra
 237 cho'». ich ha gseit ich will als letztes- ich will immer als letztes. und dänn ich han so panik becho- und
 238 dänn sind die andere dra cho und ich ha sogar afange hüle? wel ich ha so panik becho
 239 S: mhm mhm
 240 V: panik angst ich bin schüch worde eifach (.) ja.
 241 S: also ischs amigs au wänn du jetzt seisch bisch immer zletzt (.) dänn häsch ja am längste ziit zum
 242 überlege oder.
 243 V: mhm
 244 S: tuet sichs dänn amig ufbaue?
 245 V: nei. ich säg immer ich will als letztes wel ich eifach angst han und (.) ich will- und meistens wänn
 246 mer au als letztes isch dänn chas halt sie das mer gar nöd dra chunt wel die andere halt vielleicht län-
 247 ger bruchet und nachher cha mer gar nöd dra cho.
 248 S: @.@ aber dänn chunsch glich irgendwänn mal dra oder? (.) @.@ du bisch lustig (.) und was wür
 249 dir jetzt i dere situation helfe wänn du merksch du chunsch die panik über was wür dir helfe dass es
 250 chan ufhöre.
 251 V: ich weiss nöd
 252 S: (.) würs dir helfe wänn du scho bi de frau lunger scho vorus chäntsch präsentiere? oder wänn du
 253 wie wüsstisch- wänn du chäntsch absichere das won ich jetzt säg isch richtig. (.) wür dir das hälfe
 254 wänn dich zerst chäntsch ustusche.
 255 V: ich weiss nöd will ich weiss ja nöd obs- was sie mache will halt was dfrau lunger halt mache wot.
 256 S: aber was würsch du wele?
 257 V: ich weiss nöd
 258 S: also weisch wänn du jetzt chäntsch eifach bestimme frau lunger sie müend das jetzt mache. chunt
 259 dir da öpis in sinn.
 260 V: nei
 261 S: @ok@ und jetzt no e situation won ich dir beschrieb. danna isch schüch. ganz schüch
 262 V: mhm
 263 S: und sie isch im unterricht und dlehrerin stellt ä frag. danna weiss dantwort streckt aber nöd uf wel
 264 sie angst hät öpis falsches zsägä. was dänksch was wür de anna hälfe dass sie chänt ufstrecke.
 265 V: ich weiss es au nöd.
 266 S: hetsch kei idee für danna. (.) ok das isch ok und ähm häsch du en idee «vielleicht» was du bruchsch
 267 damit du bim mündliche unterricht mitmache chasch. (.) gäbts öpis wod frau lunger chänt mache oder
 268 dchind?
 269 V: nei ich glaub nöd.
 270 S: also das eimal ufstrecke am tag isch au kei gueti abmachig? die bringt nöd dass du mitmachsches.
 271 V: (2) also ja ich- (.) aber eimal han ich wirklich ufgstreckt gha aber sie hät mich nöd dra gno gha.
 272 S: ja dänn häsch ufgstreckt
 273 V: ja
 274 S: und wie häsch dich dete gefühlt wod ufgstreckt häsch?
 275 V: ja bim turne han ich irgendöpis eifach mal ufgstreckt gha. wel es zehlt dezue.

276 S: ja. häsch dich dänn guet gfühlt?
 277 V: ich weiss nöd. ich ha mir eifach das dänkt gha. ja ich han ufgstreckt? aber wänn sie mich nöd dra
 278 nimmt?
 279 S: @.@ ja voll dänn isch dabmachig erledigt oder? (.) und ähm was müsst sich im unterricht ändere
 280 damit du dfrag vo de frau lunger würsch mündlich beantworte.
 281 V: ich weiss nöd. glaubs gar nüt will- trotzdem egal was passiere wür wahrschinlich (1) will es sind ja
 282 immer no dchinder da und ich han ja immer no- (1) sie würdet mich ja immer no aluege will ich ja rede
 283 wür- vor allem wenn ich dänn halt gar nüt säg würets mich wahrschinli no meh mich aluege (.) will- (1)
 284 S: ah meinsch wänn dfrau lunger dich eifach wür dra näh. und du würsch nüt sägä (.) meinsch das.
 285 V: also wänn sie mich jetzt eifach dra wür näh wird ich vielleicht sägä a b e r ja wahrschinlich tuen ich
 286 no schnell so wie überlege und wie so ganz bechunsch ja halt so öpis ((streckt ihr handgelenk entge-
 287 gen, rote blutgefässe sind ersichtlich, sie zeigt darauf))
 288 S: mhm
 289 V: so
 290 S: also isch es wie en usschlag?
 291 V: nei ich weiss es au nöd
 292 S: also dini bluetgfässli werdet ächli grösser (.) also ich gseh sie eher
 293 V: das ((zeigt weiter auf ihr handgelenk))
 294 S: bisch dänn jetzt gad ächli schüch?
 295 V: also nei aber ich has jetzt eifach so gmacht gha halt so
 296 S: wie chasch das dänn mache?
 297 V: kei ahnig ich han halt eifach so ganz ((macht die hände zu fäusten und spannt den körper an))
 298 S: ah? meinsch du wänn du so aspannsch? ((erleichtert, dass sie das kind endlich versteht))
 299 V: ja
 300 S: tuesch du dhänd eso aspanne? oder was?
 301 V: dbei halt so au
 302 S: ah han ichs richtig verstande? wänn du so agspannt bisch wel du schüch wirsch dänn passiert das.
 303 V: ja
 304 S: dänn spannsch de ganz körper a (1) aha. das isch ja dänn sehr unangehm nöd. (.) lahsch dänn
 305 amigs au wieder los und entspannsch dich.
 306 V: (.) also ich mach dänn eifach- wel ich schüch bin machi dänn eifach eso wiiter und ähm j a a
 307 S: mhm ok.
 308 V: also bi de händ gspür ichs meistens bi de bei halt so
 309 S: ja das verstahni das isch unagnehm nacheme ziiitli.
 310 V: unagnehm find ichs nöd:
 311 S: nöd? wie findsch es dänn?
 312 V: (1) weiss nöd ich gspürs halt wie gar nöd.
 313 S: ah fallts dir gar nöd.
 314 V: (1) nei.
 315 S: ok
 316 V: mängisch lueg ich eifach druf und gsehns eifach aber-
 317 S: (.) und dänn märsch dass es jetzt wieder gmacht häsch. also dass jetzt so chli agspannt gsi bisch.
 318 V: (.) also meistens passiert mir das nur wänn ich s o- (.) unagnehm situation bin. wänn ich schüch
 319 bin oder halt so ganz unagne h m ja äh situation für mich halt isch. passiert mir das halt meistens
 320 S: mhm (.) und ähm jetzt no als abschlussfrag. wänn du dir zum unterricht de klass oder de lehrper-
 321 son öpis wünsche chäntsch. was wär das.
 322 V: ich weiss es nöd.
 323 S: also du dörfsch ganz frei- dürftisch au irgendöpis.
 324 V: «'ich weiss nöd'» (.) also wie wünsche?
 325 S: wänn's irgendöpis gäbt wod seisch oh das wür ich mir wünsche dass es andersch isch oder besser
 326 oder.
 327 V: hm ich weiss nöd.
 328 S: (.) wär öpis zum biespiel wännnd seisch das dchind dich alueget dass es gar kei chind meh ide
 329 klass hät. (2) wär das öpis oder wär das au nöd so das wo du dir wünsche würsch?
 330 V: also ich wot halt scho (.) dass mär e klass isch. eifach ich- wänn ich dra bin- wänn mer mich dra
 331 nimmt dänn (.) ja (.) dänn verstumm ich wie au grad und (.) bechum halt das woni vorher zeigt han

332 S: mhm
333 V: und so ganz (.) so ganz so bin ich halt meistens so ganz (.) will ich mich nur no verstecke halt au
334 S: chänt ich demfall sägä du wüsch dir eigentlich wünsche wänn du dra chunsch dass du chasch entspannt sii
335 und dich nöd verstecke muesch
336 V: nei wel es passiert halt automatisch
337 S: mhm
338 V: will (2)
339 S: also ich mein ebe drum so dass dir wünsche wüsch dass das nüm passiert.
340 V: ich will eifach nöd so dra gno werde. mir händ halt gseit dass ich maximal halt eimal söti am tag halt ufstrecke
341 versueche aber-
342 S: (.) ok guet. und wüsch wele a dem schaffe dass dich echli meh trausch ufzstrecke.
343 V: (2) hm (undeutlich)
344 S: sorry das hani jetzt nöd ganz verstande (.) nei ja oder büh?
345 V: 'hm n e i'
346 S: nöd dringend? (.) und wüsch wele dra schaffe dass nüm so schüch bisch?
347 V: (1) hm ich weiss nöd?
348 S: also weisch ich meinsch süsch chänte mer das ja mal zämä aluege was mer mache chönd damit du nüm so
349 schüch bisch wänn du seisch dass das öpis wär wod gern wüsch wele ändere.
350 V: hm n e i 'ich glaub nöd'
351 S: eigentlich au nöd? guet ok. und jetzt no die letzte frag. gits öpis wo du gern no sägä möchtsch oder won ich
352 verpasst han zfrögä und du aber sehr wichtig findsch?
353 V: nei häsch alles.
354 S: dänn dank ich dir ganz fest dass du mitmacht häsch. dänn chömer jetzt wieder ufegah.
355 V: mhm

X. Transkription Interview (Leitfaden 2. Version)

Datum: 09.03.2023

Dauer: 16:15 Minuten

Interviewende: Antonia, 5. Klasse

Interviewerin: Sandra Schmid

Transkription: Sandra Schmid

1 S: hallo @@ danke dass du mitmachst und kommst (.) ähm weisst du was wir heute machen und um
2 was es geht.
3 A: ein gespräch über ich weiss @nicht@
4 S: weisst du nicht mehr? kannst du dich noch an den fragebogen erinnern den du letzte woche aus-
5 gefüllt has.
6 A: war das nicht gestern?
7 S: @nein@ das war letzte woche @.@
8 A: ähm (.)
9 S: ah das war etwas anderes das war für herrn graber das gestern.
10 A: aha (.) hm ja
11 S: mhm (.) und weisst du noch um was es da ungefähr ging in diesen fragen?
12 A: ich erinnere mich an fragen aber nicht mehr an welche.
13 S: mhm (.) heute werde ich dir im gespräch ein paar fragen zur schule stellen? du darfst jederzeit
14 nachfragen falls du etwas nicht verstanden hast oder unsicher bist (.) ich möchte dass du dich in die-
15 sem gespräch wohlfühlst (.) also daher darfst du auch sagen wenn du nicht antworten möchtest.
16 wenn ich dir eine frage stelle und du sagst mhm nein fühle ich mich unwohl möchte ich nicht. unser
17 gespräch wird ungefähr 30 Minuten dauern und bevor wir anfangen möchte ich dich noch fragen ob
18 es irgendetwas gibt was du noch sagen möchtest
19 A: über die ganze situation?
20 S: ja oder über irgendetwas (.) ob es etwas gibt worüber du sprechen möchtest (2)
21 A: m h m (1)
22 S: nein? (1) dann ähm erzähl mir mal von der schule. was machst du so was gefällt dir und wie geht
23 es dir.
24 A: ähm in die schule oder in die klasse ich fühle mich ein bisschen unwohl?
25 S: mhm
26 A: und ich muss mich (1) ein bisschen strengen (.) wie sagt man dem wort (.) like wie ein bisschen
27 ähm f o r c i n g
28 S: ah du musst dich zwingen
29 A: ja zwingen
30 S: mhm
31 A. ich fühle mich nicht wohl zu gehen und ich weiss es nicht aber @ja@
32 S: mhm (1) ok ja das ist ok (.) gut dann hat es sich eigentlich erübrigt wenn ich dich jetzt frage wie ge-
33 fällt es dir in der neuen schule
34 A: mhm
35 S: die schule an sich gefällt dir die gut.
36 A: ja schon
37 S: und was ähm (.) also hier ist halt noch die frage wie es dir in der klasse geht
38 A: nicht so gut @.@
39 S: nicht so gut
40 A. ich will nicht dort sein und ja ich fühle mich wie unwohl und auch ein bisschen wie komisch dort in
41 der klasse
42 S: mhm ok (.) und wenn du jetzt an letzte woche denkst (.) kannst du dich an eine situation erinnern
43 wo es dir in der schule richtig gut gefallen hat
44 A: (3) w e n n @.@ ich könnte zu sie kommen? @.@
45 S: wenn du zu mir kommen kannst
46 A: ja weil ich wollte nicht in die klasse und so ich konnte zu sie kommen
47 S: mhm (.) das hat dir richtig gut gefallen
48 A: ja
49 S: kannst du dich noch an etwas anderes erinnern? also das ist schon gut
50 A: ä h m nein
51 S: ja das ist ok (.) und im fragebogen hast du angegeben dass du dich in manchen situationen in der
52 schule unwohl fühlst (.)
53 A: mhm
54 S: kannst du mir genauer erzählen. welche situationen sind das?
55 A: wie wenn wir sprechen über wie (2) ähm wieso ich komme nicht in die schule?
56 S: mhm

57 A. und dann wieso ich nicht gehe in die klasse? und ich weiss nicht was antworten. und ich wollte
58 auch nicht in dieses gespräch gehen (.) am montag weil alle werden mich einfach fragen was können
59 wir machen zu helfen und wenn ich sage ich weiss nicht (.) und wenn sie geben (1) wenn sie sagen
60 mir vielleicht wie (1) ähm vielleicht kinder könnt ihr helfen? ähm ich sage nein weil ich denke dass sie
61 können nicht helfen. sie probie r e n (.) try to- try to convince me
62 S: sie versuchen dich zu überzeugen?
63 A: ja
64 S: o k und ähm (.) kannst du dich noch erinnern als du in der klasse warst (.)
65 A: mhm
66 S: also jetzt vor- sagen wir jetzt im dezember
67 A: ja
68 S: kannst du dich da erinnern. wann hast du dich da manchmal unwohl gefühlt oder schüchtern.
69 A: (.) wie wenn ich habe einen test gemacht und so (.)
70 S: mhm
71 A: und ich habe eine panikatta c k und ich hab (.) kot z t
72 S: erbrochen?
73 A: ja erbrochen
74 S: mhm und (.) vor- bevor dem (.) also bevor du dich so gefühlt hast- kannst du dich noch erinnern?
75 vielleicht im september oktober oder was auch immer. grundsätzlich welche situationen dich manch-
76 mal ängst- also schüchtern gemacht haben. In denen du vielleicht schwitzige hände bekommen hast
77 oder herzklopfen oder (1)
78 A: wenn ich einen test muss machen und ich wusste wenn (1) ich werde nicht gut machen
79 S: mhm
80 A. dann ich wurde vielleicht ein bisschen (1) mad? sagt man mad?
81 S: ver- also wütend?
82 A: ja
83 S: also [testsituationen
84 A: ja]
85 S: sind für dich unangenehm? (.) ok (.) und ähm (.) im fragebogen hast du angegeben dass du dich
86 als schüchtern bezeichnest (.)
87 A: ja
88 S: kannst du mir hier genauer erklären in welchen situationen du besonders schüchtern bist.
89 A: wie shy?
90 S: ja shy
91 A. einfach immer wenn ich sehe- ich bin mit kindern (.) auch mit meret ich war ein bisschen (.) ich war
92 ein bisschen leise (.) hm
93 S: stimmt. letzte lektion?
94 A: ja.
95 S: ja das stimmt? du warst leise.
96 A: und immer wenn es hat wie andere kind e r ich- und sie lachen und so- ich bin ein bisschen wie (2)
97 quiet
98 S: mhm (.) zurückhaltend?
99 A: ja. und so
100 S: weisst du wieso? wie fühlst du dich dann. (.) oder woran liegt das
101 A. ich weiss nicht weil alle kinder in meiner klasse sind wie (1) hap p y und lachen und so in der
102 klasse und ich bin wie ein bisschen wie (2) @ruhig@ und weiss nicht in echt wieso
103 S. also meinst du bist du grundsätzlich ruhig (.) ist das deine person- du bist einfach eine ruhige per-
104 son. und alle anderen sind laut und sprechen.
105 A. ja wie wenn ich bin in die schule oder ich gehe eine ort bin ich so aber zuhause bin ich (.)
106 @schrei@ ich immer
107 S: aha dann bist du eigentlich ganz anders zuhause?
108 A:@ja@
109 S: ok und hast du eine idee wieso das so ist.
110 A: weiss nicht weil ich hab angst was sie- was alle denken
111 S: mhm
112 A: i think so und ja

113 S: ok ja das ist ok (.) und was würde dir in einer solchen situation helfen in der du jetzt merkst dass
114 du- dass du ähm wie dich zurücknimmst
115 A: hm wie. 'was meinst du'?
116 S: also wenn du merkst das du jetzt dich also unwohl fühlst oder nicht- eben wenn du merkst du
117 denkst dir was denken diese kinder über [mich
118 A: mhm]
119 S: was würde dir da helfen dass du dich wohlfühlst und zu den kindern gehst und mit ihnen sprichst
120 A: wie auch das sie zu mir kommen und sagen willst du mit mir spielen- weil meine mutter sagt mir
121 immer dass ich muss immer zu denen gehen (.) aber ich will auch dass sie kommen zu mir auch
122 manchmal
123 S: mhm
124 A: wie beides
125 S: mhm (.) ja das verstehe ich- und noch eine kurze situation (.)
126 A: mhm
127 S: stell dir vor anna ist schüchtern und sie ist im unterricht und die lehrerin stellt eine frage (.) anna
128 weiss die antwort streckt aber nicht auf weil sie angst hat etwas falsches zu sagen (.)
129 A: mhm
130 S: was denkst du was- was denkst du wie kann man ihr helfen.
131 A: ich weiss nicht @weil ich hab die gleiche@ ding?
132 S: hast du die gleiche sache?
133 A: ja
134 S: kann auch mal der lehrer etwas fragen und dann hast du- also du weisst es aber streckst nicht auf.
135 A: ja
136 S: was denkst du was würde dir dann helfen in diesem moment
137 A: ich weiss @nicht@ ich will nichts falsch sagen weil ich will nicht das sie lachen und so
138 S: mhm
139 A: ich weiss nicht was könnte mir helfen
140 S: also würde dir zum beispiel helfen wenn es einfach schon anfang vierte klasse
141 A: mhm
142 S: besprochen wird wenn wir etwas sagen lachen wir- und es ist falsch lachen wir in der klasse nicht
143 A: mhm
144 S: und es so wie eine regel ist (.)
145 A: ja
146 S: würde dir das helfen? (.) und wenn jetzt andere kinder aufstrecken und sie sagen etwas und es ist
147 falsch. lachen dann kinder manchmal?
148 A: hm manchmal- wie manchmal sagt das kind das spricht immer ähm etwas falsch u n d niemand
149 lacht und aber ich denke immer noch sie werden zu mir lachen
150 S: mhm (.) ja das kann sein (.) gut dann habe ich jetzt noch ähm noch kurz drei fragen
151 A: mhm
152 S: hast du eine idee was es braucht damit du am mündlichen unterricht teilnimmst
153 A: 'mündlich was ist das'
154 S: wenn du aufstreckst- wenn du mit- wenn herr graber eine frage stellt und du streckst auf
155 A: wie ich könnte das machen?
156 S: mhm (.) also wir haben gesagt wenn es einfach schon klar ist das niemand lacht und gibt es noch
157 etwas was du machen könntest oder herr graber machen [könnte.
158 A: wie] manchmal (.) herr graber immer wenn jemand sagt etwas falsches hat er immer eine anderes
159 reaktion (.) er hat immer etwas anderes und ich denke oh was ist wenn er sagt das oder was wenn er
160 sagt das (.) und s o (.) so ich denke immer an das so ich sag ok ich will nicht sprechen weil vielleicht
161 sagt er das 'oder das'
162 S: mhm also du hast dann auch ein bisschen angst dass herr graber ähm vielleicht dich darauf hin-
163 weist dass es falsch ist oder wie meinst du?
164 A: wie das ich- ja und wie er (.) reacts
165 S: wie er reagiert.
166 A: ja wie er reagiert
167 S: dass er böse rea- also wütend reagieren könnte
168 A: ja weil er kann- manchmal kann er ein bisschen böse manchmal kann er wie ok ist egal aber

169 manchmal ist immer anders so
 170 S: mhm
 171 A: ich weiss nicht
 172 S: ah du weisst nie wie er reagiert
 173 A: ja
 174 S: aha und es wäre für dich einfacher aufzustrecken wenn du wüsstest wie er reagiert.
 175 A: ja
 176 S: und wenn die anderen kinder nicht lachen egal was du sagst
 177 A: ja
 178 S: und kannst du sonst noch an irgendetwas denken was dir noch helfen könnte (.) falls gad en idee
 179 häsch
 180 A: nein @.@
 181 S: was müsste sich im unterricht ändern damit du die fragen von herrn graber mündlich beantworten
 182 willst
 183 A: (.) hm (1) ich weiss nicht
 184 S: das ist ok also im unterricht weisst du müsste es irgendwie etwas geben (.) dass herr graber än-
 185 dern könnte und dann würdest du dich wohler fühlen mit zu machen?
 186 A: hm (.) weisst nicht weil es kann richtig oder falsch sein so ich kann nicht sagen immer was ich
 187 sage muss richtig sein
 188 S. mhm
 189 A: ich weiss nicht
 190 S: und wäre es schlimm wenn du etwas falsches sagst
 191 A: ja ein bisschen
 192 S: für dich wäre es ein bisschen schlimm?
 193 A: ja
 194 S: ok verstehe ich @.@ (.) gut ähm wenn du dir zum unterricht der klasse oder der lehrperson etwas
 195 wünschen könntest (.)
 196 A: mhm
 197 S: was wäre das? du darfst auch zur klasse zum unterricht und zur lehrperson etwas wünschen
 198 A: kann ich auch etwas über die situation?
 199 S: ja natürlich
 200 A: wie dass sie nicht mehr fragen (.) und so weil auch meret- weil sabrina hat mir- darf ich das sagen?
 201 S: ja natürlich
 202 A: sabrina in die pause hat mir gefragt hat meret- ist meret da gekommen und ich habe gesagt ja und
 203 sie hat mir gefragt hat sie gefragt wieso ich bin da und ich habe gesagt nein und sie ah oh ok gut (.)
 204 ich habe sie gefragt wieso gut und sie hat gesagt weil immer in die klasse sie fragt allen wieso ich bin
 205 nicht d a a und ich habe gesagt zu sabrina ihr alle @nervt mir@ über das weil alle müssen fragen
 206 auch die lehrpersonen wie sie oder ich oder ich weiss nicht und dann ich hab gesagt kannst du wie
 207 das nicht mehr machen und sabrina nein «ich mach es immer noch» (.) «ist egal für mich» @.@
 208 S: mhm @.@ sie hat eigentlich gar nicht akzeptiert was du dir wünschen würdest
 209 A: @ja@
 210 S: hm ok. ja wir sprechen morgen über das (.) und wenn du jetzt nicht an die situation jetzt gerade
 211 denkst sondern vorher du hast mir gesagt du warst auch schon vorher ein bisschen schüchtern ein
 212 bisschen zurückhaltend
 213 A: ja
 214 S: wenn du daran denkst gibt es etwas dass du dir für die klasse- also was du für die klasse anders
 215 hättest den unterricht oder die lehrperson (.) was du dir wünschen würdest
 216 A: ich muss mich einfach mehr (.) wohl fühlen. ich muss mich einfach mehr äh @gut fühlen@ in die
 217 klasse aber ich weiss nicht wie
 218 S: ok
 219 A: 'das weiss ich nicht'
 220 S: also denkst du es- denkst du der unterricht müsste sich an sich nicht ändern (.) mit dem bist du zu-
 221 frieden?
 222 A: nein
 223 S: der macht nicht dass du schüchtern bist.
 224 A: nein

225 S: wäre es- macht die lehrperson etwas dass du schüchtern bist
226 A: nein ich war immer so @.@ seit kindergarten
227 S: ok und gibt es etwas mit den kindern das man ändern könnte dass du dir wünschen würdest damit
228 du nicht mehr so schüchtern bist?
229 A: ähm (.) dass ich bin nicht wie ignoriert
230 S: dass sie dich nicht ignorieren?
231 A: j a a und dann vielleicht könnte ich auch ein bisschen sprechen und mehr (.) wohlfühlen.
232 S: mhm gut danke vielmals. ähm gibt es jetzt noch etwas was du gerne noch sagen möchtest oder ich
233 nicht gefragt habe aber du wichtig findest
234 A: mhm (1) wie über alles?
235 S: ja also über über über- ja du kannst mir über die schüchternheit etwas sagen oder irgendwas was
236 du sagst oh frau schneider das haben sie jetzt ganz verpasst
237 A: hm (.) ja zuhause (.) manchmal ähm meine mutter wie sie wird auch manchmal ein bisschen wie
238 nervös?
239 S: mhm
240 A: und manchmal sagt sie dinge das sie will nicht sagen und dann das tut mir auch wie weh
241 S: mhm
242 A: und das hilft auch nicht so viel (.) und dann manchmal weil (.) sie weiss auch nicht machen mit
243 diese situation weil das ist auch neu zu sie und auch ähm das ist zuhause sachen aber. darf ichs «im-
244 mer noch» sagen?
245 S: ja sicher
246 A: auch mein bruder er sagt immer diese dinge dass ich mach das fake- oder wie sagt man das?
247 S: ah er meint du täuscht das vor?
248 A: ja so dass ich attention @bekomme@ und so dass ich nicht muss in die klasse gehen. er sagt das
249 S: ah und das ist- aso wie fühlst du dich dabei?
250 A: wie äh das nervt mir auch weil das ist nicht true?
251 S: es ist nicht richtig
252 A: und das nervt mich und das macht mich nicht besser fühlen. weil alle- zuhause meine mutter
253 denkt- ich weiss nicht wie sie denkt über die situation (.) sie will mir nur helfen aber (.) manchmal
254 kann sie dinge sagen dass ich mag @nicht so viel@ und mein bruder nervt mir einfach wenn er sagt
255 diese dinge
256 S: das verstehe ich. weil für dich ist es ja echt. du machst es nicht zum spass
257 A: ich denke er muss einfach ruhig sein weil er weiss nicht wie das (.) fühlt. weil er weiss nicht wie das
258 ist so (.) er kann gar nicht darüber sprechen
259 S: ich glaube auch dass er wirklich nicht weiss wie sich das anfühlt
260 A: nein @.@
261 S: gibt es sonst noch etwas dass ich irgendwie verpasst habe?
262 A: mhm (2) nein
263 S: gut dann danke ich dir vielmals fürs mitmachen und dass du dir zeit genommen hast